

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) einfach erklärt

Entwicklung einer Informationsbroschüre für betroffene Kinder ab der 4. Klasse

Eingereicht von: Mirjam Hug
Ursina Plüss

Begleitperson: Prof. Karin Zumbrunnen

Zweite Fachperson: Marc Meier, MA

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Abstract

Das Endprodukt der vorliegenden Entwicklungsarbeit ist eine Informationsbroschüre für Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) ab der 4. Klasse. Bevor deren Entstehungsprozess erläutert wird, bietet der Theorieteil Informationen zu den zwei Schwerpunktthemen LRS und Gestaltung von Texten für Kinder mit LRS. Die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2015) wurde danach auf vier ausgewählte Werke angewendet, um die zentralen Themen im Zusammenhang mit LRS herauszuarbeiten und in die Broschüre aufzunehmen. Die Broschüre ist ein Faltblatt in Ursprungsgrösse A4, das in adressatengerechter Sprache Informationen zur Definition, Symptomen, Ursachen, Therapie- und Unterstützungsmöglichkeiten bietet. Zudem sind Tipps zum Umgang, Übungsideen und ein QR-Code enthalten, welcher auf eine Internetseite mit Vorlesefunktion der Broschüre und zu weiteren Links mit ergänzenden Informationen führt. Neben dem Inhalt wurden bei der Erstellung des Endproduktes die Hinweise aus der Literatur in Bezug auf die Gestaltung berücksichtigt. Die Broschüre wurde darauf mithilfe eines Leitfadeninterviews, das mit zwei Vertreter*innen der Zielgruppe durchgeführt wurde, der kommunikativen Validierung unterzogen. Deren Auswertung geschah anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kohler (2022). Somit wurde das Produkt als Abschluss qualitativ evaluiert. Als mögliche Fortsetzung dieser Arbeit könnte eine breiter abgestützte Evaluation mit nachfolgender Optimierung des Faltblattes umgesetzt werden.

Dank

Bei der Erarbeitung unserer Bachelorarbeit konnten wir auf grosse Unterstützung zählen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die direkt oder indirekt zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben:

Herzlichen Dank an Karin Zumbrunnen, welche uns durch den Erstellungsprozess begleitete und uns stets mit hilfreichen Ratschlägen zur Seite stand. Grossen Dank an die beiden Kinder, welche uns Rückmeldung zu unserem Produkt gegeben haben und an deren Eltern und Lehrerinnen für das Organisieren der Gespräche. Danke an verschiedene Dozentinnen und Angestellte der HfH, welche uns bei der Themenfindung, Methodenwahl oder der Literatursuche unterstützt haben. Vielen Dank an unsere Mitstudent*innen für die mentale Unterstützung und das Ausleihen von Büchern, insbesondere an Tatjana Hottarek für das Gegenlesen der Arbeit und das konstruktive Feedback. Ausserdem danken wir der Stiftung LegaKids für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Bilder von Lurs. Zu guter Letzt herzlichen Dank an Familie und Freund*innen für die Unterstützung im Hintergrund.

Inhalt

1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Einleitung	2
2.1	Ausgangslage	2
2.2	Zielsetzung und Fragestellung	2
2.3	Aufbau der Arbeit und Arbeitsprozess	3
3	Theorie.....	5
3.1	LRS als Fachbegriff	5
3.2	Definition	5
3.3	Prävalenz	6
3.4	Anzeichen einer LRS	6
3.4.1	Phonologische Informationsverarbeitung.....	7
3.4.2	Funktionen der phonologischen Informationsverarbeitung	8
3.5	Ursachen.....	9
3.5.1	Biologische Faktoren	10
3.5.2	Umweltfaktoren.....	12
3.6	Komorbiditäten.....	13
3.7	Erfolgsaussichten und Förderung	14
3.8	Gestaltung von Texten für Kinder mit LRS	15
3.8.1	Sprachliche Gestaltung.....	15
3.8.2	Leichte Sprache und einfache Sprache	17
3.8.3	Visuelle Gestaltung.....	18
3.9	Hilfestellungen.....	20
4	Entwicklung der Broschüre.....	21
4.1	Literaturrecherche.....	21
4.2	Methode: Qualitative Inhaltsanalyse	23
4.2.1	Literaturkorpus der Analyse	23
4.2.2	Fragestellung der Analyse.....	26

4.2.3 Kategorien der Analyse.....	27
4.2.4 Aufbereitung der Analyseergebnisse	28
4.3 Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Literatur	29
4.3.1 Inhalt.....	29
4.3.2 Gestaltung	33
4.3.3 Hilfestellungen.....	35
5 Evaluation der Broschüre.....	37
5.1 Methode: Kommunikative Validierung.....	37
5.1.1 Rahmenbedingungen der Interviews	37
5.1.2 Aufbau der Interviews	41
5.1.3 Fragen der Interviews.....	43
5.2 Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews	44
5.2.1 Inhalt.....	44
5.2.2 Gestaltung	45
5.2.3 Hilfestellungen.....	45
5.2.4 Schlussfolgerung.....	46
6 Reflexion	47
6.1 Arbeitsprozess	47
6.2 Fragestellungen	47
6.3 Methode	48
6.4 Endprodukt.....	49
7 Ausblick.....	50
8 Verzeichnisse	51
8.1 Literaturverzeichnis	51
8.2 Abbildungsverzeichnis	54
8.3 Tabellenverzeichnis.....	54
9 Anhang.....	55

1 Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	<i>Aufmerksamkeits-Defizit(-Hyperaktivitäts)-Störung</i>
DLV	<i>Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband</i>
Dr.	<i>Doktor*in</i>
EBSCO	<i>Elton B. Stephens Company</i>
fMRT	<i>funktionelle Magnetresonanztomographie</i>
GPK	<i>Graphem-Phonem-Korrespondenz</i>
HfH.....	<i>Hochschule für Heilpädagogik</i>
ICD-11	<i>International Classification of Diseases 11th Revision</i>
ICF	<i>International Classification of Functioning</i>
IGLU	<i>Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung</i>
KV.....	<i>Konsonant-Vokal</i>
Lix.....	<i>Lesbarkeitsindex</i>
LRS	<i>Lese-Rechtschreib-Störung</i>
PGK	<i>Phonem-Graphem-Korrespondenz</i>
PISA.....	<i>Programme for International Student Assessment</i>
Prof.	<i>Professor*in</i>
pt	<i>Punkt</i>
QR-Code	<i>Quick Response-Code</i>
RAN	<i>Rapid Automatized Naming</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

2 Einleitung

2.1 Ausgangslage

Im Buchhandel, in Bibliotheken oder im Internet lässt sich eine Fülle von Informationen zum Thema Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) finden. Neben diversen Büchern und Zeitschriften sind auch verschiedenste Diagnostikmittel und Trainingsmaterialien vorhanden. Direkt angesprochen werden in den allermeisten Fällen Fachpersonen des Schulbereichs wie Lehrpersonen, Logopäd*innen oder Heilpädagog*innen sowie Eltern betroffener Kinder. Die Literatur ist selten auf die Schüler*innen selbst ausgerichtet. Vorhandene Bücher wie «Linkslesestärke – Eine Mutmachgeschichte für Kinder mit Rechtschreibschwäche und Legasthenie und für Kinder mit Mobbing-Erfahrung in der Schule» (Janotta, 2015) oder «Anna, Peter und Lund, der Lese-Rechtschreib-Hund» (Klingebiel, 2011) zielen zwar direkt auf Grundschüler*innen mit einer LRS ab, da die Protagonist*innen mit derselben Herausforderung umgehen müssen, allerdings bieten diese Geschichten den Kindern nicht die Möglichkeit, sich auf wenigen Seiten in relativ kurzer Zeit Fachinformationen zu beschaffen. Auch die Online-Bibliothek «Buchknacker», welche sich auf Kinder und Jugendliche mit Lesebeeinträchtigungen oder AD(H)S spezialisiert hat, und die Internetseite des Verbandes Dyslexie Schweiz stellen keine kompakt zusammengefassten Informationsbroschüren für Kinder zur Verfügung. Selbst die deutsche Stiftung LegaKids, welche eine Internetseite mit sehr ausführlichen Informationen, Tipps und Übungsideen unterteilt in einen Erwachsenen- und Kinderbereich anbietet, stellt ausschliesslich eine Broschüre für Eltern und Lehrkräfte zum Download zur Verfügung. Eine Version für Kinder ist nicht vorhanden. Vergleichbar, jedoch weniger ausführlich und primär an Jugendliche gerichtet, gestaltet sich die Internetseite logopaedie-lohnt-sich.ch. Diese wurde im Rahmen des Tages der Logopädie im Jahr 2022 mit dem Schwerpunkt Lese-Rechtschreib-Störung erstellt. Die Seite enthält neben einer rudimentären Definition einige Tipps, Videos und Strategien für LRS-Betroffene sowie Links zu anderen Websites. Eine Broschüre kann jedoch auch hier nicht heruntergeladen werden. Auf die fehlende Fachliteratur für betroffene Schulkinder und die Prävalenz von LRS, welche je nach Studie zwischen 1.78 % und 5.6 % liegt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b), wurden wir auch im zweiten Semester unseres Studiums im Modul «Schriftsprache: Erwerb und Störungen» aufmerksam gemacht.

2.2 Zielsetzung und Fragestellung

Das Ziel ist, die bestehende Lücke der fehlenden Informationsbroschüren über LRS für betroffene Kinder im Zuge dieser Abschlussarbeit zu schliessen. Der Fokus liegt dabei auf Kindern ab der 4. Klasse. Grund dafür ist, dass laut Mayer (2015) das sinnentnehmende Lesen spätestens ab der dritten Klasse einen höheren Stellenwert im Unterricht einnimmt. Denn ab diesem Alter erwarten die Lehrpersonen vermehrt, dass sich ihre Schüler*innen Lerninhalte über schriftsprachliche Medien

aneignen. Da eine Voraussetzung für die Lektüre der Broschüre, sofern die Vorlesefunktion nicht eingesetzt wird, ein gewisses Mass an Lesefertigkeiten darstellt, wurde die Grenze bei der 4. Klasse gesetzt.

Mit der Broschüre können sich die Schüler*innen Wissen über diesen Fachbegriff und den Umgang mit ihren Schwierigkeiten aneignen. Dies kann zu mehr Selbstsicherheit und wenn nötig Erklärungsmöglichkeiten gegenüber Peers führen. Das Produkt unserer Arbeit richtet sich dennoch nicht ausschliesslich an Kinder mit LRS. Indirekt kommen auch das Umfeld und Fachpersonen, welche mit betroffenen Kindern zu tun haben, mit dem Faltblatt in Kontakt, da dieses durch sie die Zielgruppe erreicht. Auch mit Kindern ohne Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb kann es zum Einsatz kommen, um ihre Sensibilität gegenüber dem Thema zu erhöhen und grösseres Verständnis für ihre Kolleg*innen aufzubauen.

Aus der beschriebenen Ausgangslage und der Zielsetzung ergeben sich folgende Fragestellungen:

Leitfrage: Aus welchen Inhalten soll sich eine Informationsbroschüre zum Thema Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) für betroffene Kinder ab der 4. Klasse zusammensetzen?

- **Unterfrage 1:** Welche Informationen muss die Broschüre für Kinder ab der 4. Klasse mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) beinhalten?
- **Unterfrage 2:** Wie muss die Broschüre sprachlich, visuell und auditiv gestaltet sein, um der Zielgruppe die Verständlichkeit zu erleichtern?
- **Unterfrage 3:** Wie beurteilen zwei Vertreter*innen der Zielgruppe die gewählten Inhalte und die Gestaltung der Broschüre?

2.3 Aufbau der Arbeit und Arbeitsprozess

Im Anschluss an die Einleitung (Kapitel 2), in welcher die Ausgangslage, die Zielsetzung und die Fragestellungen erläutert werden, folgt der Theorieteil (Kapitel 3). Dieser umfasst die grundlegenden Begriffe im Zusammenhang mit einer LRS und die Gestaltung von Texten für Kinder mit LRS.

Anschliessend wird das Erstellen der Broschüre (Kapitel 4) thematisiert. Die Methode und die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Literatur werden erläutert. Es folgt die Evaluation der Broschüre (Kapitel 5). Die Methode, der Aufbau der Interviews und die Ergebnisse werden beschrieben. Die Arbeit schliesst mit der Reflexion (Kapitel 6) und dem Ausblick (Kapitel 7).

Wie bereits erwähnt, ist das Ziel der Arbeit eine Broschüre für Kinder mit LRS ab der 4. Klasse zu erstellen. Es handelt sich also um eine Entwicklungsarbeit. Um den Arbeitsprozess, der für die Entstehung der Broschüre nötig war, für Aussenstehende verständlich aufzuzeigen, wird dieser in Abbildung 1 grafisch dargestellt. Der Arbeitsprozess beginnt mit der Literaturrecherche und Methodenwahl und endet mit einer allfälligen Überarbeitung der Broschüre. In der Grafik werden im oberen Teil die Arbeitsschritte für die Erstellung der Broschüre und im unteren Teil jene für die Evaluation der Broschüre aufgezeigt.

Abbildung 1: Graphische Darstellung des Arbeitsprozesses (eigene Darstellung)

3 Theorie

Als erstes werden in Kapitel 3 zentrale Begrifflichkeiten rund um die LRS definiert. Danach werden Aspekte der sprachlichen und visuellen Gestaltung thematisiert, welche bei der Erstellung der Broschüre berücksichtigt werden müssen, um eine bessere Verständlichkeit des Inhalts zu erreichen. Durch das Aufzeigen weiterer Unterstützungsmöglichkeiten wird das Kapitel abgeschlossen.

3.1 LRS als Fachbegriff

Lese- und Rechtschreibstörung, Legasthenie, Dyslexie oder Teilleistungsstörung sind Begriffe, welche im deutschsprachigen Raum Verwendung finden, wenn ein Kind beim Lesen- oder Rechtschreiblernen Schwierigkeiten zeigt (Schulte-Körne & Galuschka, 2019a). Jedoch wird der Begriff «Legasthenie» von Fachpersonen heutzutage kaum mehr verwendet, da er eine veraltete Bezeichnung darstellt (Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband [DLV], 2022b) und der Begriff «Teilleistungsstörung» wird der Problematik der betroffenen Kinder nicht gerecht, weil häufig zusätzlich Schwierigkeiten im mathematischen oder neurokognitiven Bereich auftreten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). In aktueller Literatur, beispielsweise von Mayer (2022), Mayer und Lindberg (2021) oder Schulte-Körne und Galuschka (2019a, 2019b), nutzen die Autor*innen für den Titel ihrer Werke den Begriff Lese- und Rechtschreibstörung und auch der Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) verwendet in seinem Positionspapier diese Begrifflichkeit, weshalb sie auch in der vorliegenden Arbeit Anwendung findet.

3.2 Definition

Schulte-Körne und Galuschka (2019b) sprechen von einer LRS, wenn anhaltende und gravierende Schwierigkeiten beim Lesenlernen, dem Erlernen der Rechtschreibung oder in beiden Bereichen bestehen, die «nicht auf das Entwicklungsalter, eine weit unterdurchschnittliche Intelligenz, eine nicht ausreichende Beschulung, unzureichende Beherrschung der Unterrichtssprache, widrige psychosoziale Umstände, unkorrigierte Seh- oder Hörstörungen, neurologische oder psychische Erkrankungen zurückzuführen sind» (ebd., S.1). Diese Beschreibung einer LRS stimmt grösstenteils mit jener aus der deutschen Entwurfsfassung der elften Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) überein. Darin werden in Kapitel 6A03 «Lernentwicklungsstörungen» die zwei Teilbereiche einer LRS separat mit den Bezeichnungen «Lernentwicklungsstörung mit Lesebeeinträchtigung» und «Lernentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung im schriftlichen Ausdruck» aufgeführt und folgendermassen definiert:

Eine **Lernentwicklungsstörung mit Lesebeeinträchtigung** ist gekennzeichnet durch erhebliche und anhaltende Schwierigkeiten beim Erlernen akademischer Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Lesen, wie z. B. Genauigkeit beim Lesen von Wörtern, Leseflüssigkeit und

Leseverständnis. Die Leseleistung der Person liegt deutlich unter dem, was für das chronologische Alter und das Niveau der intellektuellen Leistungsfähigkeit zu erwarten wäre, und führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der akademischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit der Person. Die Lernentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung des Lesens ist nicht auf eine Störung der intellektuellen Entwicklung, eine sensorische Beeinträchtigung (Seh- oder Hörvermögen), eine neurologische Störung, mangelnde Verfügbarkeit von Bildung, mangelnde Beherrschung der Unterrichtssprache oder psychosoziale Widrigkeiten zurückzuführen.

Eine **Lernentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung im schriftlichen Ausdruck** ist gekennzeichnet durch erhebliche und anhaltende Schwierigkeiten beim Erlernen akademischer Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Schreiben, wie z.B. korrekte Rechtschreibung, korrekte Grammatik und Zeichensetzung sowie Organisation und Kohärenz der schriftlichen Gedanken. Die Leistung des Betroffenen im schriftlichen Ausdruck liegt deutlich unter dem, was für sein chronologisches Alter und sein intellektuelles Niveau zu erwarten wäre, und führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung seiner schulischen oder beruflichen Leistungen. Die Lernentwicklungsstörung mit Beeinträchtigung im schriftlichen Ausdruck ist nicht auf eine Störung der intellektuellen Entwicklung, eine sensorische Beeinträchtigung (Seh- oder Hörvermögen), eine neurologische oder motorische Störung, mangelnde Verfügbarkeit von Bildung, mangelnde Beherrschung der Sprache des akademischen Unterrichts oder psychosoziale Widrigkeiten zurückzuführen.

(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023, Kapitel 6A03.0 und 6A03.1)

3.3 Prävalenz

Fischbach et al. (2013) kommen in ihrer mit 2195 Kindern in Deutschland durchgeführten Studie auf folgende Ergebnisse: 4.6 % der Schüler*innen weisen eine isolierte Leseschwäche, 5.7 % eine isolierte Rechtschreibschwäche und 3.8 % eine Kombination von beidem auf. Allerdings machen die Autoren, wie auch Schulte-Körne und Galuschka (2019b) darauf aufmerksam, dass die Prävalenzwerte je nach Studie grosse Differenzen aufweisen. Zu diesen Unterschieden kommt es, da in den Untersuchungen unter anderem unterschiedliche Diagnosekriterien oder Testmasse definiert werden. In den von Schulte-Körne und Galuschka (2019b) zusammengetragenen Studien liegen für eine kombinierte Lese-Rechtschreib-Störung Werte zwischen 2 bis 6 % vor.

3.4 Anzeichen einer LRS

Einerseits beobachtet das Umfeld beim Lesen häufig, dass Kinder schwerfällig, mit viel Zeitaufwand und einer tiefen Lesegeschwindigkeit die einzelnen Buchstaben aneinanderreihen, um ein Wort zu erlesen. Dabei kann auch die Zuordnung von einem Buchstaben zum entsprechenden Laut schwerfallen oder die Kinder verwechseln ähnliche Buchstaben oder Laute miteinander. Weiter

werden Wortteile ausgelassen oder hinzugefügt und Wörter aus den Anfangsbuchstaben oder dem Satzzusammenhang erraten. Die Kinder verstehen ebenfalls häufig sehr eingeschränkt, was sie gerade gelesen haben und bekunden folglich Mühe, über dessen Inhalt zu berichten.

Andererseits fällt im Bereich Schreiben eine hohe Anzahl Rechtschreibfehler auf, selbst bei bekannten und bereits geübten Wörtern. Diese Schwierigkeit zeigt sich auch, wenn in Fremdsprachen Wörter, Sätze und Texte notiert werden. Zu Beginn des Schrifterwerbs stellt es für die Kinder eine grosse Herausforderung oder Überforderung dar, wenn Wörter in ihre Phoneme unterteilt und den entsprechenden Graphemen zugeordnet werden sollen. Dies zeigt sich in verschrifteten Buchstabenfolgen, die kaum dem Zielwort entsprechen, da Grapheme ausgelassen, hinzugefügt oder umgestellt wurden. Später ist das Einprägen der regelkonformen Schreibweise von Begriffen erschwert. Drei zusätzliche Hinweise auf eine Rechtschreibstörung können Grammatik- und Interpunktionsfehler als auch eine schwer zu lesende Handschrift sein (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b; Schuchardt & Mähler, 2021).

Die genannten Anzeichen einer LRS können mehr oder weniger offensichtlich im Alltag beobachtet werden. Zwischen dieser Symptomebene und den möglichen biologischen Ursachen, welche in Kapitel 3.5.1 erläutert werden, waltet als Bindeglied die phonologische Informationsverarbeitung.

3.4.1 Phonologische Informationsverarbeitung

Mit phonologischer Informationsverarbeitung ist einerseits die Fähigkeit gemeint, die Struktur von gesprochener als auch geschriebener Sprache bei der Produktion und Verarbeitung zu erkennen, bewusst zu analysieren und zu speichern. Andererseits bildet auch die Fähigkeit, im Langzeitgedächtnis automatisiert auf phonologische Repräsentationen zugreifen zu können, einen Teil der phonologischen Informationsverarbeitung. Daraus ergibt sich ihre Unterteilung in folgende drei Funktionen: phonologische Bewusstheit, Sprachgedächtnis und Schnellbenennung. Weisen diese aufgrund biologischer Ursachen Defizite auf, werden Oberflächensymptome sichtbar (Mayer & Lindberg, 2021).

Abbildung 2: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer & Lindberg, 2021, S. 69)

3.4.2 Funktionen der phonologischen Informationsverarbeitung

Die **phonologische Bewusstheit** beinhaltet verschiedene Kompetenzen auf metasprachlicher Ebene und im Umgang mit kleineren Einheiten als Wörtern. Verfügt ein Kind über eine weit entwickelte phonologische Bewusstheit, kann es zum Beispiel Veränderungen auf Phonemebene vornehmen oder ein Wort in seine Phoneme zerlegen. Sind die Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit basal, werden dem Kind solche Aufgaben noch nicht gelingen. Dennoch ist es möglicherweise schon in der Lage, Silben zu einem Wort zusammenzuziehen oder Reime zu erkennen. Um die Komplexität einer Aufgabe in Bezug auf die phonologische Bewusstheit einzuschätzen, muss folglich die phonologische Einheit (Silbe, Reim, Phonem) als auch die geforderte Handlung (erkennen, zerlegen, zusammenziehen, verändern) berücksichtigt werden. Neben diesen zwei Dimensionen hat als dritter Punkt der linguistische Schwierigkeitsgrad einen Einfluss. So macht es einen Unterschied, ob es sich beim sprachlichen Material um ein Pseudowort beziehungsweise einen hochfrequenten Begriff handelt oder an welcher Position sich das zu manipulierende Phonem befindet. Nachgewiesen wurde, dass eine geringe phonologische Bewusstheit im Vorschulalter einen grösseren Zusammenhang mit einer Rechtschreibstörung aufweist als mit Leseproblemen. Ausserdem wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass sich die phonologische Bewusstheit besonders in Sprachgebieten, welche über eine transparente Orthografie verfügen, durch den Lese- und Schreibunterricht weiterentwickelt. Da auch die deutsche Sprache über eine klare Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK) verfügt und im Anfangsunterricht ein Fokus auf deren Vermittlung liegt, gelingt es vielen Kindern, Lücken in ihrer phonologischen Bewusstheit zu schliessen. Allerdings müssen in den ersten Wochen der ersten Klasse deutliche Fortschritte erkennbar sein. Können sich die Lese- und Schreibanfänger*innen die PGK nur schwer merken oder zeigen sie Probleme, wenn sie Wörter erlesen oder lautgetreu aufschreiben müssen, sind dies zwingend zu berücksichtigende Warnsignale (Mayer & Lindberg, 2021).

Das **phonologische Arbeitsgedächtnis**, wiederum aufgeteilt in zwei Subsysteme namens phonologischer Kurzzeitspeicher (Phonological Buffer) und Rehearsal-System (Phonological Rehearsal), bildet neben der Zentralen Exekutive eine Komponente des allgemeinen Arbeitsgedächtnisses, die einen grossen Einfluss auf den Schriftspracherwerb hat. In Mayer und Lindberg (2021) werden verschiedenste Studien und Forschungsarbeiten erwähnt, welche aufzeigen, dass Kinder, deren Arbeitsgedächtnis unterdurchschnittliche Leistungswerte erzielt, häufig mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten konfrontiert sind. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass «auch schriftsprachliche Informationen nicht visuell, sondern in phonologischer Form» (Mayer & Lindberg, 2021, S. 73) im phonologischen Arbeitsgedächtnis verarbeitet und behalten werden. Dieser Umstand führt dazu, dass bei Defiziten im Arbeitsgedächtnis bereits am Anfang des Leseerwerbs und bei längeren Wörtern Schwierigkeiten auftreten. Denn um die einzelnen Grapheme zu einem Wort

synthetisieren zu können, muss das phonologische Arbeitsgedächtnis in der Lage sein, die bereits erlesenen Buchstaben zu speichern und zeitgleich das Ende des Wortes zu verarbeiten (Mayer & Lindberg, 2021).

Das oben genannte Symptom des erschwerten Lesesinnverständnisses hängt ebenfalls mit dem schwachen Arbeitsgedächtnis zusammen. Will nämlich ein Text in seiner Gesamtheit verstanden werden, müssen bereits gelesene Sätze und Abschnitte gespeichert und währenddessen die folgenden Absätze verarbeitet werden (ebd.).

Als dritte Funktion der phonologischen Informationsverarbeitung erweist sich die

Benennungsgeschwindigkeit beziehungsweise das Rapid Automated Naming (RAN) als Prädiktor für zukünftige schriftsprachliche Leistungen. Mit dem Begriff «Benennungsgeschwindigkeit» ist gemeint, dass bekannte Symbole oder Objekte, welche gleichzeitig sichtbar sind, möglichst schnell benannt werden können. Dass ein Zusammenhang zwischen dieser Kompetenz und dem Schriftspracherwerb besteht, wurde in verschiedenen Studien belegt und ist für diverse Sprachen nachgewiesen. Eine besonders enge Verbindung konnte zwischen der Lesegeschwindigkeit und der Schnellbenennung aufgezeigt werden (ebd.). Auch Bakos et al. (2020) weisen mittels ihrer neurophysiologischen Untersuchung mit neun- und zehnjährigen Kindern den Zusammenhang zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und der Leseflüssigkeit als Symptom einer LRS nach. Kinder mit einer isolierten Rechtschreibstörung mit ungestörten Lesefähigkeiten hingegen zeigen keine Defizite der RAN und ihre Hirnaktivität während der gestellten Aufgaben entspricht jener von Kindern mit typischer Entwicklung.

Mayer und Lindberg (2021) erwähnen, dass es sich bei der Benennungsgeschwindigkeit und nicht der phonologischen Bewusstheit um jene Komponente der phonologischen Informationsverarbeitung handelt, welche am verlässlichsten zwischen schwachen und durchschnittlichen Leser*innen unterscheidet. Dennoch müssen alle drei Funktionen der phonologischen Informationsverarbeitung zu Rate gezogen werden, um Risikokinder möglichst früh und zuverlässig zu erfassen.

3.5 Ursachen

Ähnlich zahlreich wie die in Kapitel 3.4 beschriebenen Symptome einer LRS sind die Erklärungsversuche für deren Ursachen. Einigkeit scheint darüber zu herrschen, dass mehrere Faktoren dazu beitragen, da es sich um ein komplexes multidimensionales Störungsbild handelt (Mayer & Lindberg, 2021; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Klicpera et al. (2020) haben dazu ein interaktives Modell entwickelt, um die verschiedenen Ursachen in ein theoretisches Konzept einordnen zu können. Dabei wird mit den Doppelpfeilen die Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Faktoren und deren gegenseitige Beeinflussung dargestellt.

Abbildung 3: Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (Klicpera et al., 2020, S. 179)

3.5.1 Biologische Faktoren

Trotz vieler offener Fragen rund um die multiplen Faktoren, welche eine LRS begünstigen, ist unbestritten, dass eine genetische Komponente mit daran beteiligt ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein familiäres Risiko vorliegt und Kinder mit einer LRS häufig auch Eltern oder Geschwister mit Lese- und/oder Rechtschreibproblemen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein jüngeres Geschwisterkind ebenfalls Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben wird, liegt Schätzungen zufolge zwischen 43 % und 60 % (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Der genetische Einfluss wurde unter anderem mit Hilfe einer Zwillingsstudie von DeFries und Alarcon, auf welche sich auch heute noch Autoren (Mayer & Lindberg, 2021; Klicpera, 2020) beziehen, 1996 definitiv bestätigt. Doch auch hier kann nicht von einem allein verantwortlichen Gen ausgegangen werden. Viel eher wird von mehreren beeinflussenden Kandidatengenen geschrieben. Schulte-Körne und Galuschka (2019b) erwähnen deren neun und fügen hinzu, dass diese zu einer atypischen Gehirnentwicklung führen können. Klicpera et al. (2020) vertreten ebenfalls die Annahme dieser Beeinflussung und präzisieren unter Berufung auf verschiedene Untersuchungen, dass Teilaspekte des Lese- und Schreibprozesses unterschiedlich stark von dieser Beeinflussung betroffen sind. So sind Schwierigkeiten auf Basis der Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) klarer auf genetische Faktoren zurückzuführen als Defizite des orthografischen Wissens. Weiter haben das Worterkennen und die Rechtschreibung mehr mit Vererbung zu tun als das Leseverständnis. Denn bei Letzterem wirken Umgebungsfaktoren, auf welche in Kapitel 3.5.2 eingegangen wird, stärker. Auch zeigten Forschungen, dass das Ausmass der genetischen Faktoren altersabhängig ist. So nimmt der erbliche Einfluss auf das Lesen mit dem Alter der betroffenen Person ab (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Zusätzlich kann festgehalten werden, dass die Rechtschreibfähigkeiten etwas stärker genetisch gelenkt werden als die Lesefähigkeiten und die im Fokus stehenden Gene nicht ausschliesslich bei

einer beeinträchtigten, sondern auch regulären Lese- und Schreibentwicklung beteiligt sind (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

Bildgebende Verfahren wie zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ermöglichen den Forschenden die Aktivierung der Hirnareale in einer bestimmten Situation sichtbar zu machen. Durch den Einsatz solcher Technologien wurden in verschiedenen Studien, auf die Mayer und Lindberg (2021) verweisen, Hirnregionen identifiziert, welche massgeblich beim Lese- und Schreibprozess involviert sind. Dabei handelt es sich um drei Gebiete in der linken Hirnhemisphäre, die grob einerseits dem orthographischen und andererseits dem phonologischen System zugeordnet werden. Das orthographische System befindet sich in der okzipito-temporalen Region, also im hinteren Teil der linken Hirnhälfte. Diesem Bereich ist zu verdanken, dass Wörter flüssig und automatisch erfasst werden können, da seine Zellverbände sublexikalische orthographische Abschnitte schnell erkennen. Hingegen ist für die phonologische Verarbeitung und die Graphem-Phonem-Zuordnung der eine Teil des phonologischen Systems verantwortlich. Dieser befindet sich in der perisylvischen Region, die posterior tempo-parietal liegt. Der andere Teil des phonologischen Systems ist weiter vorne im frontalen Kortex angesiedelt und zuständig für die Artikulation und die aktive Analyse phonologischer Einheiten. Bei einer atypischen Wanderung der Nervenzellen in diesen Hirnregionen während der embryonalen Entwicklung können Fehlbildungen die Folgen sein. Auch ein minimiertes Volumen der grauen Masse oder deren geringere Dichte wurden in bestimmten Hirnarealen bei Menschen mit einer LRS nachgewiesen. Diese Abweichungen im Aufbau führen zu Unterschieden in deren Aktivierungsgrad zwischen Personen mit und ohne LRS beim Lösen schriftsprachlicher Aufgaben. Während gewisse Regionen eine Unteraktivierung aufweisen, kommt es in anderen zu einer Überaktivierung (Mayer & Lindberg, 2021). Auch Gold (2018) verweist als Ursache einer LRS auf atypische Funktionen der am Lesen beteiligten Systeme. Einige davon sind in Abbildung 4 zu sehen und umfassen unter anderem den visuellen Kortex bestehend aus den drei Brodmann-Arealen 17, 18 und 19 sowie zwei Haupttrouten benannt als dorsales beziehungsweise ventrales Lesesystem. Erstgenanntes ist für die Buchstaben-Laut-Konvertierung und somit indirekte Lesestrategie bedeutsam. Zweiteres dominiert, wenn mit bereits bekanntem Wortmaterial gearbeitet wird, die automatische Worterkennung und damit die lexikalisch-direkte Lesestrategie zum Zug kommt.

Abbildung 4: Beteiligte Pfade beim Wortlesen (Gold, 2018, S.15)

In der Diskussion darüber, welche Gebiete in welchem Ausmass eine zu hohe beziehungsweise geringe Aktivität aufweisen und welche Regionen zur Kompensation der Defizite genutzt werden, herrscht jedoch noch keine einheitliche Meinung vor (Mayer & Lindberg, 2021). Vergleichbar vielfältig gestalten sich die Ansichten bezüglich einer defizitären visuellen und auditiven Reizwahrnehmung und -verarbeitung. Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen veränderten Hirnfunktionen, eingeschränkter Reizperzeption und einer LRS besteht, ist umstritten (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass in der Literatur zahlreiche Theorien im Bereich der biologischen Ursachen zusammengetragen werden, es jedoch noch keiner gelungen ist, die gesamte Bandbreite der Symptome einer LRS zu erklären. So ist in Zukunft weitere Forschung unerlässlich, um Vermutungen und Erklärungsansätze zu genetischen Einflüssen sowie funktionellen und strukturellen Abweichungen bestimmter Hirnregionen zu bestätigen oder widerlegen.

3.5.2 Umweltfaktoren

Positive Einflüsse aus dem familiären Umfeld können sich günstig auf den Schriftspracherwerb auswirken. Wenn Eltern ihren Kindern eine anregende Umgebung fürs Lesen gestalten, sie instruieren, motivieren und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind, kann dies lernförderlich sein (Scheerer-Neumann, 2018). Genauso haben negative Faktoren einen ungünstigen Einfluss. Klicpera et al. (2020) tragen aus mehreren Studien verschiedene Risikofaktoren zusammen. So spielt der sozioökonomische Status der Familie eine Rolle. Erstens verringert Armut die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und erschwert ihnen das Lesen- und Schreibenlernen. Allerdings ist zu präzisieren, dass Armut nicht direkt zu diesen negativen Folgen führt, sondern die damit in Verbindung gebrachten Faktoren wie die Schulbildung der Eltern und die eingeschränkte Verwendung von schriftlicher Sprache, die weniger vorhandenen Bücher in den Familien sowie die limitierten zeitlichen und personellen Ressourcen. Das Ausmass dieses Einflusses hängt jedoch von der Dauer und Intensität der Armut ab. Zweitens heben die Autor*innen die Schulbildung der Mutter nochmals besonders hervor. So stellt diese unabhängig von der finanziellen Situation der Familie

einen Einflussfaktor dar. Drittens besteht ein Zusammenhang zwischen der Geschwisteranzahl und den schriftsprachlichen Fähigkeiten in Familien ab drei Kindern. So bekunden Kinder, welche weiter hinten in der Geschwisterreihe geboren werden, mehr Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Diese allgemeinen familiären Umstände zeigen sich wiederum in konkreten Lebensbedingungen, die den Lese- und Schreiberwerb der Kinder erschweren. Als Beispiel ist ein fehlender Arbeitsplatz für Hausübungen zu nennen. Ist dieser nicht vorhanden und sind somit Störungen des Arbeitsprozesses vorprogrammiert, wirkt sich dies negativ auf die Lernentwicklung aus. Die effektive Zeit, welche mit Lesen verbracht wird, hat einen grossen Einfluss auf die entsprechenden Fähigkeiten. Da in der Schule die Kinder mehr oder weniger gleich viel Zeit dafür bekommen, macht die Lesezeit zuhause den grossen Unterschied aus. Im Speziellen bei Kindern, welche wenig Zeit mit Lesen ausserhalb der Schule verbringen, kann ein Zusammenhang zu ihrer Lesefähigkeit festgestellt werden (Klicpera et al., 2020).

3.6 Komorbiditäten

Neben den primären Symptomen, welche sich direkt beim Lesen und Schreiben zeigen, sind viele Kinder mit weiteren Folgen ihrer LRS konfrontiert. Diese haben Schulte-Körne und Galuschka (2019b) aus verschiedenen Werken zusammengetragen. Dazu gehört, dass die Kinder durch die zu hohen schriftsprachlichen Anforderungen regelmässig Misserfolge erleben, was zu Versagensängsten und einem negativen Selbstkonzept führen kann. Weiter können depressive Symptome, selbstverletzende oder dissoziale Verhaltensweisen, Mobbing sowie Suizidgedanken auftreten (ebd.). In der Untersuchung von Huck und Schröder (2016) geben 21.1 % der Eltern von Kindern beziehungsweise 52.4 % der Eltern von Jugendlichen mit LRS an, dass ihre Töchter und Söhne von Mobbing betroffen seien und in 7.1 % beziehungsweise 19 % der Fälle die Kinder Probleme mit der sozialen Integration hätten. Die Studie zeigt zudem auf, dass die Belastung von der Kinder- zur Jugendgruppe für die Mehrheit der Formen negativer psychosozialer Folgen zunimmt.

Schulte-Körne und Galuschka (2019a) geben ausserdem an, dass je nach Studie 12-17 % der Kinder mit einer LRS auch eine Rechenstörung und ca. 13 % eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) aufweisen. Huck und Schröder (2016) schreiben für letztere Komorbidität sogar von einer Prozentzahl von ca. 29 % bei Grundschulkindern. Eine differenzierte Analyse nehmen Schuchardt, Fischbach, Balke-Melcher und Mähler (2015) vor. Sie unterscheiden in ihrer Studie zwischen den drei Subtypen von ADHS «unaufmerksamer Typus», «impulsiv-hyperaktiver Typus» und «Mischtypus». In den Ergebnissen zeigen sie auf, dass Leseschwierigkeiten im Zusammenhang mit einer erhöhten Unaufmerksamkeit stehen und Rechtschreibschwierigkeiten mit gesteigerter Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität. Ungeklärt bleibt jedoch, ob die ADHS-Symptome durch die schulische Überforderung zustande kommen und somit eine sekundäre Folge der LRS darstellen oder ob primär eine ADHS besteht und diese zu tieferen Schulleistungen führt.

Einer LRS zeitlich voraus geht häufig eine Sprachentwicklungsstörung im Kleinkindalter. Die schriftsprachlichen Kompetenzen weisen einen hohen Zusammenhang mit den sprachlichen Fähigkeiten auf, weshalb deren verzögerter Erwerb ein Risikofaktor für eine LRS darstellt (Gold, 2018). Neben Schwierigkeiten in der Schule kann die LRS auch das Familienleben belasten und zu Konflikten bei der Bearbeitung der Hausaufgaben führen, da der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben die Kinder überfordert (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

3.7 Erfolgsaussichten und Förderung

Eine abgesprochene und funktionierende Zusammenarbeit verschiedener Personen aus dem Umfeld des Kindes wie Eltern, Lehrpersonen, Psycholog*innen oder Therapeut*innen wird für die bestmögliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen vorausgesetzt und trägt massgeblich zur erfolgreichen Förderung der Kinder bei (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b). Diese Personen können durch die Verwendung des ICF-Modells die vorhandenen Kompetenzen und Bedürfnisse sowie die individuelle Lebenswelt erfassen, um darauf die spezifische Förderung aufzubauen (DLV, 2022b). Während der Schulzeit können sich die Ausprägungen von Symptomen verringern oder im Idealfall gewisse Schwierigkeiten verschwinden. Meistens dauern aber Problematiken an und in späteren Jahren besteht ein erhöhtes Risiko für einen geringeren Ausbildungsabschluss oder Arbeitslosigkeit. Dass eine LRS frühzeitig erkannt und angepasste Fördermassnahmen eingeleitet werden, ist essenziell, um die negativen Folgen zu minimieren. Förderung kann einerseits in der Familie, andererseits im schulischen Umfeld geschehen (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

Eltern können vor allem dahingehend unterstützen, als dass sie bereits kleine Fortschritte positiv bewerten, ihre Kinder bestärken und verhindern, dass negative Gefühle wie Angst oder Demotivation den Übungsprozess begleiten (ebd.). Denn zeigen Eltern wenig Verständnis für die Schwierigkeiten ihrer Kinder, leiden diese unter einem tieferen Selbstwertgefühl, als wenn sie sensibel von ihren Familien unterstützt und begleitet werden. Dies zeigt eine Studie, auf welche sich Domsch, Vierhaus und Lohaus (2018) berufen.

Beim Schriftspracherwerb in der Schule kann grob zwischen direkten Förderansätzen mit Instruktionen von Seiten der Lehrperson oder eher offenen Ansätzen unterschieden werden. Sowohl Mayer und Lindberg (2021) als auch Klicpera et al. (2020) tragen aus verschiedenen Untersuchungen zusammen, dass lernschwache Kinder von direkten und instruktiven Methoden mehr profitieren. Zudem sind bei den Förderprogrammen die symptom-spezifischen, welche direkt bei den Lese- und Schreibschwierigkeiten ansetzen, effektiver als jene, welche beispielsweise die Wahrnehmung trainieren (Ise, Engel & Schulte-Körne, 2012). Nachdem die basalen Leseprozesse auf Wortebene erlernt wurden, müssen diese zwingend automatisiert und die Leseflüssigkeit gesteigert werden, damit die Kinder auf Satz- und Textebene überhaupt eine Chance haben, den Inhalt zu verstehen. Das Ziel, die Leseflüssigkeit zu steigern, kann mit Viel- oder Lautleseverfahren angestrebt werden, wobei

Letztere bei leseschwachen Kindern zu mehr Erfolg führen. Zusätzlich gehört zur Förderung im Bereich Textverstehen auch, dass die Schüler*innen Lesestrategien kennen und anwenden lernen (Gold, 2018). Allerdings spielen neben der gewählten Methode beziehungsweise dem Förderprogramm weitere Faktoren eine Rolle. Ein differenzierter Unterricht, während welchem dem Kind seinem Niveau entsprechend Material und nötigenfalls Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, ist eine wichtige Grundlage. Zusätzlich haben die Dauer und der Umfang der Förderung sowie der Lese- und Schreibgelegenheiten im Klassenunterricht einen Einfluss auf den Lernfortschritt. So führen Förderprogramme, welche über mehr als 20 Wochen durchgeführt wurden, zu einer deutlich höheren Verbesserung der Schriftsprachfähigkeiten (Ise et al., 2012; Klicpera et al., 2020).

3.8 Gestaltung von Texten für Kinder mit LRS

Das Hauptproblem, das bei einer Lesestörung häufig auftritt, sind nicht die Lesefehler, sondern die langsame Lesegeschwindigkeit. Besonders schwierig zu erlesen sind Fremdwörter, seltene Wörter und Wörter mit vielen Graphemen. Wenn die Lesegeschwindigkeit stark verlangsamt ist, gelingt es den Lesenden nicht, den Gesamtzusammenhang eines Textes zu verstehen (Schulte-Körne, 2021). Durch eine Anpassung der Sprache und durch visuelle Optimierungen kann ein Text lesefreundlicher gestaltet werden. Dadurch kann der Text müheloser und flüssiger gelesen werden, was wiederum einen positiven Effekt auf das Leseverständnis hat. Ausserdem können Hilfsmittel visueller und auditiver Art das Lesen oder Verstehen eines Textes erleichtern.

3.8.1 Sprachliche Gestaltung

Beim Lesenlernen muss wie in Kapitel 3.4 beschrieben, zuerst die Zuordnung von Graphem zu Phonem gelingen, um im Anschluss die Phoneme zu einem Wort verbinden zu können (Schulte-Körne, 2021). Dieses Vorgehen entspricht der alphabetischen Strategie, bei welcher es sich um eine sichere, aber unökonomische Strategie handelt. Man kann mit diesem Vorgehen unbekannte Wörter genau erlesen. Dabei muss jedoch ein hohes Mass kognitiver Ressourcen gebündelt werden und das Arbeitsgedächtnis wird dabei oft so stark beansprucht, dass zu wenig zusätzliche Kapazität für die Sinnentnahme vorhanden ist (Mayer, 2022). Wörter mit mehreren Konsonanten am Wortanfang stellen dabei eine grössere Herausforderung dar als solche mit einem Konsonanten und einem Vokal (KV). Eine einfache Wortstruktur ist KV-KV (Schulte-Körne, 2021). Auch Mayer (2021) empfiehlt, zu Beginn ausschliesslich ein- und zweisilbige Wörter mit den Strukturen KV, VK, KV-KV oder VK-VK einzusetzen und auf Plosive zu verzichten.

Die alphabetische Strategie wird flussend von der orthographischen Strategie abgelöst, was heisst, dass das mühevoll und langsame phonologische Rekodieren zugunsten der direkten und automatisierten Worterkennung abgebaut wird (Mayer, 2022). Wenn mit der Zeit ein Gedächtnis für häufige Wörter und Wortteile entstehen kann, nimmt die Wortlesegeschwindigkeit zu, da die lesende Person die wesentlichen Wortmerkmale sofort erfasst und nicht mehr jedem Graphem mühsam ein

Phonem zuordnen muss (Schulte-Körne, 2021). Die alphabetische Strategie steht bei unvertrauten Wörtern nach wie vor zur Verfügung, häufig vorkommende Graphemfolgen, Morpheme und Silben werden aber als Einheit erkannt und verarbeitet. Kinder mit Schwierigkeiten bei der direkten Worterkennung profitieren von wiederholtem Lesen desselben Wortmaterials (Mayer, 2022). Wie in Kapitel 3.4.2 beschrieben, spielt das phonologische Arbeitsgedächtnis beim Lesen eine grosse Rolle. Je länger und sprachlich komplexer ein Text ist, desto wichtiger ist das Arbeitsgedächtnis. Bei fortgeschrittenen Lesefähigkeiten kann die Konstruktion des Gesamtbildes eines gelesenen Textes nur gelingen, wenn das Arbeitsgedächtnis eine ausreichende Kapazität hat. Gelingt dies einem Kind, hat es die integrativ-automatisierte Strategie erreicht (ebd.). Probleme mit dem Leseverständnis stehen bei fortgeschrittenen Leser*innen mit LRS klar im Vordergrund, denn auch wenn die Graphem-Phonem-Zuordnung und die Worterkennung mühelos gelingen, können Verständnisprobleme aufgrund von syntaktischen und grammatikalischen Satzstrukturen auftreten. Da sich Personen mit einer Lesestörung teilweise die Inhalte von einfach gestalteten Sätzen oder Texten erschliessen können, ohne alle Wörter (richtig) gelesen zu haben, ist es wichtig, komplexe Satzstrukturen, seltene Wörter und zu lange Texte zu vermeiden (Schulte-Körne, 2021). Sinnentnehmendes Lesen ist für Schüler*innen spätestens ab der dritten Klasse sehr wichtig für die Aneignung neuer Unterrichtsinhalte. Kinder mit einer Spracherwerbsstörung, welche überproportional häufig Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten entwickeln, sind deshalb in ihrer schulischen Lernentwicklung gefährdet (Mayer, 2015). Um Lernschwierigkeiten vorzubeugen, hat Mayer die hier aufgeführten Kriterien zur Optimierung von Lesetexten für Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten entwickelt (Mayer, 2021, S. 191):

- Auflösung hypotaktischer Satzgefüge zugunsten parataktischer Satzreihen
- Vermeidung reversibler Passivsätze
- Vermeidung von Substitutionen, nicht eindeutig zuzuordnenden Pronomen und Pronominaladverbien
- Vermeidung potenziell unbekannter, für das Verstehen des Textinhalts irrelevanter Wörter
- Vermeidung seltener subordinierender Konjunktionen (z.B. «..., während ...» besser: «Zur selben Zeit ...»)
- sprachliche Darstellung der Inhalte in chronologischer Reihenfolge
- Umwandlung des Textes ins Präsens bei zahlreichen unregelmässigen Imperfektformen im Originaltext
- Verwendung direkter statt indirekter Rede
- Verzicht auf unwesentliche Randinformationen

- Ersetzung komplexer zusammengesetzter Adjektive durch einen Relativsatz (z.B. «alteingesessen Kaufleute» -> Kaufleute, die schon lange hier lebten)
- Strukturierung des Textes durch Absatzgliederung und Übereinstimmung zwischen Satz- und Zeilenende

Um den Schwierigkeitsgrad eines Textes einzuschätzen, kann auch der Lesbarkeitsindex (Lix), der 1968 von C.H. Björnsson entwickelt wurde, errechnet werden. Dabei werden die durchschnittliche Satzlänge und der Prozentsatz langer Wörter eines Textes addiert, da kurze Wörter und Sätze meist besser verständlich sind als lange. Wörter gelten als lang, wenn sie mehr als sechs Buchstaben haben. Es gibt keine Lix-Normwerte für bestimmte Alters- oder Klassenstufen, allerdings gibt es durchschnittliche Lix-Werte für deutsche erzählende Jugendbücher und Sachbücher, welche von Bamberger und Vancek 1984 publiziert wurden. Durch den Vergleich des errechneten Lix-Wertes mit den durchschnittlichen Lix-Werten lässt sich abschätzen, wie schwierig ein Text ist (Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2021).

Eine weitere Möglichkeit, Texte in vereinfachter Form zu verfassen, bietet die Anwendung der Leichten Sprache oder der einfachen Sprache, welche im anschliessenden Kapitel beschrieben werden.

3.8.2 Leichte Sprache und einfache Sprache

Leichte Sprache richtet sich an Leser*innen mit starken Lesebeeinträchtigungen (Bredel & Maass, 2016). Dazu gehören beispielsweise Personen mit Demenz, Schädigungen des Gehirns, Sehbeeinträchtigungen, wenig Deutschkenntnissen oder Personen mit Lernschwierigkeiten aufgrund von ADHS oder LRS. Nicht alle Personen, die zu einer der genannten Gruppen gehören, sind auf Texte in Leichter Sprache angewiesen. Einige brauchen die Leichte Sprache zudem nur für eine bestimmte Zeit, andere ihr Leben lang. Ziel der Leichten Sprache ist es, die deutsche Sprache möglichst zu vereinfachen und dadurch bestimmte Texte barriereärmer zu gestalten. Für die Leichte Sprache gibt es allerdings sehr unterschiedliche Regelwerke, welche sich stellenweise sogar widersprechen. Dies führt dazu, dass es bisher keine einheitliche Definition für die Leichte Sprache gibt (Gross, 2023). Einfache und Leichte Sprache lassen sich durch folgende zwei Merkmale unterscheiden: Leichte Sprache ist im Gegensatz zu einfacher Sprache an Regeln gebunden und Leichte Sprache ist einfacher als einfache Sprache (ebd.). Für die einfache Sprache gibt es weder ein Regelwerk noch eine allgemein anerkannte Definition (Baumert, 2018).

Kompetente Sprachverwendung	
C2	lange, anspruchsvolle und komplexe Fachtexte
C1	anspruchsvolle, längere Texte implizite Inhalte
Selbstständige Sprachanwendung	
B2	längere Texte mit abstrakten Inhalten Fachtexte im eigenen Gebiet
B1	kurze Texte klare Standardsprache
Elementare Sprachanwendung	
A2	einfache, einzelne Sätze häufig verwendete Wörter
A1	einfachste, kürzeste einzelne Sätze Alltagswörter

Einfache Sprache

Leichte Sprache

Abbildung 5: Einfache Sprache und Leichte Sprache (Gross, 2023, S.33)

Wie in der Abbildung 5 zu erkennen, sind Texte in Leichter Sprache auf Niveaustufen A1 oder A2 einzuordnen, wobei Texte in einfacher Sprache etwas weniger vereinfacht sind und auf Niveaustufen A2 oder B1 liegen (Gross, 2023).

Die Regeln von Leichter Sprache beziehen sich nicht nur auf Wortwahl und Formulierung, sondern auch auf Inhalt, Aufbau, Form und die Gestaltung.

- In Bezug auf Wörter empfiehlt Gross (2023): Bekannte, kurze Wörter verwenden, zusammengesetzte Wörter trennen, Fach- und Fremdwörter vermeiden und erklären, Zahlen verständlich schreiben, Abkürzungen und Sonderzeichen vermeiden und immer dieselben Wörter verwenden
- In Bezug auf Sätze empfiehlt sie: Kurze positiv formulierte Sätze bilden und Aktiv anstelle von Passiv verwenden
- Auf Textebene empfiehlt sie: Informationen weglassen/ergänzen, wichtige Informationen voranstellen/hervorheben, klar strukturieren, Zwischenüberschriften und Abschnitte einfügen, Lesende direkt ansprechen

Auch für die Gestaltung empfiehlt Gross (2023) Verschiedenes zu beachten. Die Regeln der Leichten Sprache für die Gestaltung von Texten werden im anschliessenden Kapitel ausführlich beschrieben.

3.8.3 Visuelle Gestaltung

Die Regeln der Leichten Sprache für die Gestaltung von Texten sind vor allem dann von Bedeutung, wenn es sich um einen Text handelt, der selbstständig durch die Zielgruppe gelesen wird. Eine verwirrende Gestaltung hat zur Folge, dass Lesende ihre Ressourcen für die visuelle Wahrnehmung brauchen und für das Verstehen des Textes weniger Kapazität vorhanden ist (Gross, 2023). Eine

besonders grosse Herausforderung für Personen mit LRS sind kleingedruckte Texte, ein zu kleiner Wort- oder Zeilenabstand und Texte mit wenig Absätzen. Zudem sollte auf Kursivschrift- und Fettdruck verzichtet werden, da ansonsten die Leseleistung herabgesetzt wird (Schulte-Körne, 2021). Er rät eine **Schriftgrösse** von mindestens 12pt und einen grösseren Zeilenabstand zu wählen. Diese Empfehlungen entsprechen auch den Regeln der Leichten Sprache (Gross, 2023). Bei den Ratschlägen zur **Schriftart** gibt es Unterschiede. Naegele (2021) empfiehlt für Schüler*innen mit LRS eine Antiquaschrift mit Gross- und Kleinbuchstaben zu verwenden. Laut Gross (2023) ist bei Texten in Leichter Sprache eine gut lesbare Groteskschrift zu verwenden. Baumert (2020) rät für Leichte Sprache eine Groteskschrift, für einfache Sprache sei auch eine Antiquaschrift mit gut unterscheidbaren Buchstaben möglich. Die **Worttrennung** am Zeilenende ist zu beschränken (Baumert, 2020) oder zu vermeiden (Gross, 2023; Naegele, 2021). Bei der **Schriftsatzart** ist ein linksbündiger Flattersatz zu wählen (Baumert, 2020; Gross, 2023; Naegele, 2021). Laut den Regeln der Leichten Sprache soll ein Text nicht in mehrere Spalten gegliedert werden. Zudem ist ein neuer Satz jeweils auf einer neuen Zeile zu beginnen (Gross, 2023). Zusätzlich sind **Zwischenüberschriften** und die Textgliederung in **Abschnitte** erwünscht (Gross, 2023; Naegele, 2021). Strukturierungshilfen wie markierte oder hervorgehobene Überschriften, Satzanfänge und Absätze helfen Personen mit LRS, einen Text besser zu verstehen (Schulte-Körne, 2021). Breite Ränder bzw. genügend Weissraum sorgen dafür, dass die Seiten nicht zu voll aussehen (Gross, 2023; Naegele, 2021). Das Verständnis eines Textes kann durch sparsame **Bebilderung** unterstützt werden (Naegele, 2021). Bei Texten in Leichter Sprache können verschiedene Arten von Bildern verwendet werden, z.B. Fotos, Piktogramme, Zeichnungen oder Grafiken. Optimal ist es, wenn in einem Text nur eine Bildart verwendet wird. Auf Bilder zur Auflockerung des Textes sollte verzichtet werden, da es verwirrend wirken kann, wenn diese nicht den Textinhalt wiedergeben oder erklären. Die Bilder sollen aussagekräftig und eindeutig sein, damit die Leser*innen sie auf den ersten Blick verstehen können. Zudem muss darauf geachtet werden, dass sie scharf sind und nicht als Hintergrund verwendet werden (Gross, 2023). Von realistischen Bildern – von der Strichzeichnung bis zum Foto – können Leser*innen am meisten profitieren, da diese am mühelosesten verstanden werden, sofern ein enger Bezug zum Text besteht. Bei Lehrtexten können auch logische Bilder wie Diagramme oder Tabellen eingesetzt werden. Diese zu verstehen, stellt jedoch eine höhere Anforderung an das Kind, da «der dargestellte Sachverhalt erst auf einer abstrakten Ebene durch gemeinsame Strukturmerkmale mit dem Textinhalt verbunden werden [muss]» (Rosebrock & Nix, 2017, S. 108).

Eine weitere visuelle Unterstützung für Kinder mit LRS bietet das Sichtbarmachen von Silben in längeren Wörtern. Das Erlesen von Wortteilen anstelle von einzelnen Graphemen führt, wie bereits im Kapitel 3.4.2 erklärt, zu einer höheren Lesegeschwindigkeit und einem besseren Wort- und Textverständnis. Dieser Übergang von der alphabetischen zur orthographischen Strategie kann

Kindern mit LRS Probleme bereiten. Laut Ritter und Scheerer-Neumann, welche im Jahr 2009 «Potsdamer Lesetraining» entwickelten, fällt es Kindern teilweise schwer, Wörter in für sie erlesbare und damit ökonomische Segmente zu unterteilen. Anstelle von Silben oder Morphemen wird nur der Silbenbeginn abgetrennt und bis zum nächsten Konsonanten synthetisiert (Beispiele: Tom-at-e, Sch-ult-asch-e). Dies wurde sowohl bei Leseanfänger*innen als auch bei leseschwachen Schüler*innen der 4. Klasse beobachtet (Ritter & Scheerer-Neumann, 2009). Die Leseleistung von diesen Kindern kann verbessert werden, wenn mehrsilbige Wörter in Silben gegliedert dargestellt werden, beispielsweise durch Silbenbögen oder Leerschläge zwischen den Silben (Mayer, 2022).

3.9 Hilfestellungen

Als mögliches unterstützendes Mittel erwähnt Schulte-Körne (2021) ein Leselineal, welches die zu lesenden Textstellen vergrößert und den Text darum herum abdeckt. Auch der Lesepeil, der in Abbildung 6 zu sehen ist, hat die Funktion, die zu lesenden Wörter sukzessive sichtbar zu machen (Mayer, 2022; Naegele, 2017). Ein Lesepeil aus transparenter Farbfolie bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf eine sprachliche Einheit zu lenken, ohne den Wort- oder Satzkontext völlig zu verdecken. Ein Pfeil, der zudem die Leserichtung anzeigt, erleichtert Leseanfänger*innen die Orientierung (Naegele, 2021). Andere Hilfsmittel für Personen mit LRS sind Diktiergeräte und Geräte mit Vorlesefunktion. Diese unterstützen jedoch nicht das Lesen oder Schreiben an sich, sondern ermöglichen es Personen mit LRS, etwas zu diktieren anstatt es zu schreiben oder einen Text zu hören anstatt ihn lesen zu müssen (Schulte-Körne, 2021).

Abbildung 6: Lesepeil (Mayer, 2022, S.115)

4 Entwicklung der Broschüre

Der Arbeitsprozess bis zum Produkt beinhaltet die Literaturrecherche, die Methodenwahl, das Bestimmen des Literaturkorpus für die qualitative Inhaltsanalyse sowie deren Durchführung und das Erstellen der Broschüre auf Basis der Ergebnisse der Inhaltsanalyse. Diese Schritte werden nachfolgend genauer beschrieben.

4.1 Literaturrecherche

Um die Broschüre auf einem soliden theoretischen Fundament aufbauen zu können und den Ansprüchen von wissenschaftlichem Arbeiten gerecht zu werden, ist eine sorgfältige Literaturrecherche im Voraus unerlässlich (Roos & Leutwyler, 2017). Dazu werden von den Autorinnen dieser Arbeit unter anderem anhand des «Schneeballsystems» (ebd.) Werke zusammengetragen, welche hauptsächlich in Suchkatalogen von Bibliotheken und der Online-Rechercheplattform EBSCO zu finden sind. In vereinzelt Fällen wird mit Internetsuchmaschinen gesucht. Roos und Leutwyler (2017) weisen darauf hin, dass bei der Recherche passende Suchbegriffe verwendet werden müssen, oftmals ein einzelner Begriff nicht alle relevante Literatur aufzeigt und teilweise für gleiche Sachverhalte unterschiedliche Begriffe genutzt werden. Ausserdem müssen alle relevanten Informationen für spätere Quellenangaben festgehalten werden, um die Gefahr eines Plagiats zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten und Überblick über die verwendeten Suchbegriffe und die Recherchearbeit zu behalten, wird mit dem Literaturverwaltungsprogramm Zotero und einem Rechercheprotokoll gearbeitet. Dieses enthält Angaben dazu, wann und in welcher Datenbank die Literatur gefunden wurde, welche Suchwörter und Filter verwendet wurden sowie die Anzahl Treffer insgesamt als auch die relevanten Titel.

Es werden ausserdem Kriterien für den Literaturkorpus bestimmt, um eine überschaubare Literatursuche zu ermöglichen und um den Leser*innen die Literaturliste nachvollziehbar aufzeigen zu können (Prexl, 2017). Das erste Kriterium betrifft die Art der Quelle. Für wissenschaftlich fundiertes Arbeiten eignen sich vor allem Monografien, Herausgeberwerke, Lehrbücher, Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften oder aus Kongressberichten, Dissertationen und Habilitationen. Monografien und wissenschaftliche Zeitschriften sollten die zentrale Basis darstellen. Besonders in Zeitschriften werden aktuelle Themen und neuste Erkenntnisse publiziert. Der Vorteil von Herausgeberwerken besteht darin, dass wesentliche Informationen verschiedener Autor*innen in einem Buch vereint sind (Roos & Leutwyler, 2017) und diese teilweise aus unterschiedlichen Fachbereichen stammen, wodurch ein interdisziplinärer Blick eröffnet wird. Allerdings sind sie meistens nicht sehr aktuell (Prexl, 2017). Bei Lehrbüchern ist zu bedenken, dass deren Informationen ebenfalls oft nicht auf dem aktuellsten Wissensstand beruhen, da die dahintersteckenden Forschungen vor einigen Jahren durchgeführt wurden. Dennoch können sie als Einstiegsliteratur nützlich sein (Hunziker, 2020). Weniger eignen sich Zeitungsartikel oder populärwissenschaftliche

Zeitschriften, da ihre Informationen zu wenig wissenschaftlich fundiert sind. Aus Ratgebern, Broschüren, Handreichungen oder Merkblättern sollte ebenfalls zurückhaltend zitiert werden, da sie oft an Laien adressiert sind, auf Fachbegriffe verzichten oder wichtige Informationen weglassen (Roos & Leutwyler, 2017). Aufgrund der genannten Vor- und Nachteile wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf Monografien, Herausgeberwerke und Zeitungsartikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften Bezug genommen. Alle verwendeten Artikel stammen aus Zeitschriften, deren Inhalt dem Peer-Review-Verfahren (ebd.) unterzogen wurde. Werden Merkblätter oder Positionspapiere verwendet, wurde mehrheitlich in Vorlesungen darauf hingewiesen.

Ein Ausschlusskriterium bildet mangelnde Qualität. Neben peer-reviewten Zeitschriften ist auch auf bestimmte Verlage wie Hogrefe, Springer, Beltz (Roos & Leutwyler, 2017) und Elsevier (Czech, 2022) Verlass, dass ihre Werke wissenschaftlichen Standards genügen. Die Autorinnen dieser Arbeit orientieren sich deshalb auch an den Verlagsnamen. Bei der Einschätzung der Qualität hilft auch ein Blick ins Literaturverzeichnis. Ist dieses vollständig, einheitlich und eine Nachvollziehbarkeit möglich, sind dies gute Voraussetzungen. Weiter sollten Werke von zentralen Personen, welche in mehreren Literaturverzeichnissen wiederholt angegeben werden, ebenfalls in die eigene Arbeit integriert werden (Roos & Leutwyler, 2017). Mehrmalige Nennung derselben Autor*innen ist damit ein Einschlusskriterium. Bei der Suche im Internet muss die Qualität der gefundenen Informationen besonders kritisch betrachtet werden. Neben den geltenden Kriterien für Bücher und Artikel können weitere Qualitätsmerkmale berücksichtigt werden. So ist zu überprüfen, ob es eine private, kommerzielle oder institutionelle Seite ist und welches Ziel verfolgt wird. Damit verbunden ist das Eruiieren der verantwortlichen Organisationen und Autor*innen. Weiter müssen die angegebenen Quellen und die Qualität der weiterführenden Links beurteilt werden (Theisen, 2021).

Ein weiteres Kriterium für den Literaturkorpus stellt das Erscheinungsdatum dar. Fischer (2019) und Kornmeier (2021) empfehlen aktuelle und neue Literatur zu verwenden, machen jedoch keine konkreten Angaben mit Zahlen. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass nicht per se für alle Themenbereiche und Fragestellungen die gleiche Altersgrenze gelten kann. Denn was als veraltet gilt, hängt damit zusammen, wie schnell sich der Wissensstand eines Themenbereichs entwickelt (Czech, 2022). In dieser Arbeit werden mit vier Ausnahmen ausschliesslich Quellen verwendet, welche vor maximal neun Jahren publiziert wurden. Die Werke, die direkt zum Inhalt und der Gestaltung der Broschüre beitragen, sind nicht älter als fünf Jahre.

Die verwendete Sprache stellt ebenfalls ein Inklusions- beziehungsweise Exklusionskriterium der Literatur dar. Bei der Literaturrecherche wird entweder nur nach deutschen oder deutsch- und englischsprachigen Texten gesucht. Neben Deutsch als Erstsprache der Autorinnen dieser Arbeit wurde Englisch hinzugezogen, da dies die momentane internationale Wissenschaftssprache darstellt (Fischer, 2019) und führende Zeitschriften aus dem englischen Sprachraum oft fundierte Artikel mit

zentralen Inhalten publizieren (Kornmeier, 2021). Allerdings muss beachtet werden, dass deutsch- und englischsprachige Forschungsgruppen, besonders im Bereich der phonologischen Bewusstheit, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, da sich die GPK der beiden Sprachen stark unterscheidet (Schulte-Körne & Galuschka, 2019b).

Neben der Zitierwürdigkeit, sprich ob eine Quelle den wissenschaftlichen Qualitätskriterien entspricht, muss vor ihrer Weiterverwendung auch die Relevanz und Zitierfähigkeit überprüft werden. Das heisst, ob sie für die Beantwortung der Fragestellung relevant und ob ein Zugriff auf sie gewährleistet ist (Prexl, 2017). Sind Zitierwürdigkeit, -fähigkeit und Relevanz gegeben, wird die Literatur weiterverwendet. Ist dies nicht der Fall, schliessen sie die Autorinnen dieser Arbeit aus.

4.2 Methode: Qualitative Inhaltsanalyse

Vorliegend handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, deren Endprodukt eine Informationsbroschüre für Kinder ab der 4. Klasse mit einer LRS darstellt. Die Entwicklung dieses Faltblattes geschieht aufgrund einer systematischen Literaturanalyse in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2015), welche nun genauer erläutert wird. Mayring (2015) macht deutlich, dass die Inhaltsanalyse keinen fixen Ablauf bereitstellt, der auf alle Situationen universell angewendet werden kann. Vielmehr muss ein konkretes Ablaufmodell auf das entsprechende Material und die Fragestellung hin passend festgelegt werden. Die Offenlegung eines systematischen Vorgehens dient dazu, dass andere Forschende oder mögliche Kritiker*innen die Analyse nachvollziehen oder gegebenenfalls sogar in ähnlicher Weise wiederholen können.

4.2.1 Literaturkorpus der Analyse

Als erstes wird festgelegt, mit welchem Ausgangsmaterial gearbeitet wird. In Tabelle 1 wird stichwortartig die finale Wahl der Werke, die analysiert werden, begründet. Wie bereits erwähnt, wird festgelegt, dass das Erscheinungsjahr nicht mehr als fünf Jahre zurückliegen soll und dass die Verlage vertrauenswürdig sein müssen. Die Zielgruppe der Bücher sollte unterschiedlich sein. Durch die Analyse von Fachliteratur kann sichergestellt werden, dass die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erfasst werden. Die Analyse von Ratgebern, die sich an Lehrpersonen, Eltern oder Betroffene richten, ermöglicht, das Thema LRS von verschiedenen Sichtweisen zu betrachten. Das ist wichtig, da nicht für jede Zielgruppe dieselben Aspekte relevant sind. So soll erreicht werden, dass die Autorinnen dieser Arbeit eine möglichst breite Perspektive auf das Thema bekommen und dadurch die relevanten Aspekte für die Zielgruppe der Broschüre erkennen und aufbereiten können. Die vier Werke, welche für die Inhaltsanalyse als geeignet erachtet wurden, sind in der Tabelle grün markiert.

Tabelle 1: Literatúrauswahl zur Inhaltsanalyse

Titel	Autor*in	Verlag Jahr	Zielgruppe	Inhalt	Eignung
Legasthenie – LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung	Christian Klicpera, Alfred Schabmann, Barbara Gasteiger-Klicpera, Barbara Schmidt	Ernst Reinhardt 2020	Lehramt- Pädagogik- und Psychologiestudent*innen	Regulärer Schriftspracherwerb Schriftspracherwerb bei schwachen Schüler*innen Ursachen, Diagnostik, Intervention bei LRS	Teilweise, grosser Teil zum regulären Schriftspracherwerb, der für die Zielgruppe der Broschüre nicht relevant ist
Neue Strategien gegen Legasthenie: Lese- und Rechtschreibschwäche: erkennen, vorbeugen, behandeln	Petra Küspert	Oberstebrink 2018	Eltern, Erzieher*innen, Therapeut*innen	Zeigt, wie Eltern, Therapeut*innen und Erzieher*innen helfen können und erklärt Ursachen und Auswirkungen	Nein, zu alt, Verlag nicht vertrauenswürdig, kaum Verweise auf andere Fachliteratur
Leseverständnis und Lesekompetenz Grundlagen - Diagnostik - Förderung	Wolfgang Lenhard	Kohlhammer 2019	(zukünftige) Lehrende	Leseverständnis und Lesekompetenz	Nein, zu isolierter Schwerpunkt auf das Lesen
Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen	Andreas Mayer	Ernst Reinhardt 2022	Lehrer*innen und Therapeut*innen	Hauptsächlich Schriftspracherwerb und Förderung	Nein, Inhalte sind zu wenig relevant für die Zielgruppe der Broschüre
Lese-Rechtschreib-Störung (LRS)	Andreas Mayer und Sven Lindberg	Ernst Reinhardt 2021	Berufsgruppen, welche sich um Kinder und Jugendliche mit LRS kümmern und an angehende Sprach- und Lerntherapeut*innen	Ursachen, Früherkennung, Diagnostik, Therapie	Ja, - Werk ist sehr umfassend - an Fachpersonen gerichtet - Verlag ist passend - drei Jahre alt
Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen -	Ingrid M. Naegele	Beltz 2021	Lehrkräfte und Personen, die mit Betroffenen arbeiten	Ratgeber, der Antworten auf wichtige Fragen liefert, mit vie-	Ja, - sehr umfassender Ratgeber - an Lehrpersonen gerichtet

vermeiden - überwinden				len Praxisbeispielen	- Verlag ist passend - drei Jahre alt
Schulerfolg trotz LRS Wie Eltern vorbeugen und gezielt fördern können: Hilfe bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Legasthenie, Dyslexie	Ingrid M. Naegele	Beltz 2017	Eltern	Ratgeber über Ursachen, Auswirkungen und Möglichkeiten zur häuslichen Unterstützung	Nein, zu alt
Lese-Rechtschreibschwäche und Legasthenie Grundlagen - Diagnostik - Förderung	Gerheid Scheerer-Neumann	Kohlhammer 2018	(zukünftige) Lehrende	Überblick über die Forschung zu LRS und die diagnostischen Zugänge und Ansätze zur Förderung	Nein, zu alt
Lese-/ Rechtschreibstörung (LRS)	Gerd Schulte-Körne und Katharina Galuschka	Hogrefe 2019	Berufsgruppen, die an der Diagnostik und Förderung von Kindern mit LRS beteiligt sind	Überblick über aktuelle Forschung zu LRS und leitlinienorientierte Diagnostik und Therapie	Ja, - Werk ist sehr umfassend - an Fachpersonen gerichtet - Verlag ist passend - fünf Jahre alt
Ratgeber Lese-/ Rechtschreibstörung (LRS) Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher	Gerd Schulte-Körne und Katharina Galuschka	Hogrefe 2019	Betroffene, Eltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen	Informationen zu Symptomen, Ursachen, Diagnostik, Prävention und Förderung	Ja, dennoch ausgeschlossen, da bereits zwei Werke von G. Schulte-Körne und zwei Ratgeber ausgewählt
Lese-/ Rechtschreibstörung Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern	Gerd Schulte-Körne	Kohlhammer 2021	Betroffene, Eltern, Lehrer*innen, Therapeut*innen	Ratgeber, der Antworten auf die wichtigsten Fragen zu LRS und dem Umgang bietet. Zudem Inhalte zur Diagnostik, Förderung und Fallbeispiele	Ja, - sehr umfassender Ratgeber - Inhalte sehr passend für die Zielgruppe der Broschüre - Verlag ist passend - drei Jahre alt

Als Konsequenz der obigen Begründungen werden für das Erstellen der Broschüre folgende Werke analysiert:

- Lese-Rechtschreibstörungen von Mayer, A. & Lindberg, S. (2021)
- Lese-/Rechtschreibstörung (LRS) von Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019b)
- Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden von Naegele, I. (2021)
- Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern von Schulte-Körne, G. (2021)

Dabei handelt es sich um je zwei Bücher der Fachliteratur und zwei Ratgeber. Dieses Material wird analysiert, da es nicht nur die oben genannten Einschlusskriterien erfüllt, sondern auch von verschiedenen Autor*innen verfasst wurde. In Bezug auf die Autor*innen ist zu beachten, dass diese unterschiedliche berufliche Hintergründe haben. Ingrid M. Naegele ist Lehrerin und Diplom-Pädagogin. In ihrem Buch sind Aussagen enthalten, die nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Beispielsweise schreibt Naegele (2021), dass Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten keine Beeinträchtigung der Lernfähigkeit, sondern eine Beeinträchtigung der Lernmöglichkeit seien. Schulte-Körne (2021) ordnet diese Ansicht in seinem Buch ein. In der Pädagogik werde überwiegend von Schwäche oder Schwierigkeiten gesprochen anstelle von Störung, da es sich aus pädagogischer Sichtweise bei LRS nicht um eine Erkrankung handle. Die Meinung, dass LRS nicht auf biologische Ursachen, sondern auf familiäre Probleme oder falsche Unterrichtspraxis zurückzuführen ist, werde im schulischen Umfeld oft vertreten. Forschungsbefunde unterstützen diese Einschätzung nicht. Den Autorinnen dieser Arbeit ist dies bewusst. Bei wissenschaftlichen Fragen wird auf die beiden Fachbücher vertraut und somit auf die Wissenschaftler*innen Prof. Dr. Schulte-Körne, Dr. Katharina Galuschka, Prof. Dr. Andreas Mayer und Prof. Dr. Sven Lindberg. In Bezug auf Praxisbeispiele ist Naegeles Werk den anderen überlegen und deshalb für die Analyse relevant.

4.2.2 Fragestellung der Analyse

Laut Mayring (2015) ist eine konkrete Fragestellung die Basis für die qualitative Inhaltsanalyse. In diesem Schritt geht es darum, zu bestimmen, was aus dem ausgewählten Material herausgefiltert werden soll. Durch den zusammengestellten Literaturkorpus sollen alle relevanten Informationen erfasst und die ersten zwei Unterfragen beantwortet werden:

- **Unterfrage 1:** Welche Informationen muss die Broschüre für Kinder ab der 4. Klasse mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) beinhalten?
- **Unterfrage 2:** Wie muss die Broschüre sprachlich, visuell und auditiv gestaltet sein, um der Zielgruppe die Verständlichkeit zu erleichtern?

Dank der unterschiedlichen Adressatengerichtetheit der vier Werke können zentrale Themen, beschrieben auf unterschiedlichem Sprachniveau, herausgearbeitet werden. Diese werden inhaltlich und formal dem Sprachstand der Zielgruppe angepasst und in die Broschüre integriert.

4.2.3 Kategorien der Analyse

Als nächstes muss ein Ablaufmodell erstellt werden, welches dem Material und den Fragestellungen angepasst ist. Darin werden die Analyseeinheiten, die Kategorien zur Auswertung und die verwendeten Techniken festgelegt.

Analyseeinheiten

Die Analyseeinheiten bestehen laut Mayring (2015) aus der Kodiereinheit (kleinster ausgewerteter Materialbestandteil), der Kontexteinheit (grösster ausgewerteter Textbestandteil) und der Auswertungseinheit (Reihenfolge der ausgewerteten Textteile). Bei der vorliegenden Analyse sind diese drei Punkte folgendermassen festgelegt:

- Kodiereinheit: Wort
- Kontexteinheit: alles Material des jeweiligen Werks
- Auswertungseinheit: den Seitenzahlen folgend

Kategoriensystem

Die Kategorienbildung, welche ein zentraler Teil der Inhaltsanalyse darstellt, kann auf zwei Weisen erfolgen. Die deduktiven Kategorien werden aufgrund von Voruntersuchungen und theoretischen Überlegungen bestimmt. Die induktiven Kriterien hingegen werden erst während der Analyse definiert. Ein Vorteil der zweiten Herangehensweise besteht darin, dass die Analyse nicht durch Vorannahmen der Forschenden verzerrt und mit maximaler Offenheit dem Ausgangsmaterial begegnet wird. Eine qualitative Forscher*in muss bereit sein, die vorab festgelegten Kategorien zu erweitern und anzupassen (Lamnek & Krell, 2016). In dieser Arbeit werden beide Varianten der Kategorienbildung angewendet. Deduktiv werden folgende Dimensionen bestimmt:

- Definition
- Ursachen
- Prävalenz
- Therapie(erfolg) und Förderung
- Nachteilsausgleich
- Tipps zum Umgang
- Hilfestellungen
- Leicht verständliche Sprache
- Typografie und Gliederung
- Textumfang
- Bild-Text-Verhältnis

Zu den induktiv erarbeiteten Kategorien gehören:

- Symptome
- Diagnostik
- Komorbiditäten und Folgen
- Umgang des Umfeldes

Zusätzlich enthalten die Werke einige Themen, wie beispielsweise den Schriftspracherwerb, bei denen bereits zum Zeitpunkt der Analyse entschieden wurde, dass sie nicht in der Broschüre aufgegriffen werden. Zwecks Vollständigkeit wurden diese während der Analyse dennoch stichwortartig aufgeführt.

Analysetechnik

Mayring (2015, S. 67) nennt die drei Grundformen «Zusammenfassung», «Explikation» und «Strukturierung», um einen Text zu interpretieren. Um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten, werden die Techniken «Strukturierung» und «Zusammenfassung» angewendet. Die Strukturierung des Materials erfolgt durch die Festlegung der deduktiven Kriterien im Vorfeld. Durch die Zusammenfassung werden die Werke auf die wesentlichen Inhalte reduziert. Die Tabelle, welche durch die zwei gewählten Analysetechniken entstand, ist im Anhang 3.1 ersichtlich.

4.2.4 Aufbereitung der Analyseergebnisse

Verarbeitung der Tabelleneinträge

Die Tabelle besteht aus zwei Spalten. In der linken sind weiss hinterlegt die induktiven und deduktiven Kategorien aufgeführt. Als Paraphrase sind die gefundenen Einträge zur jeweiligen Kategorie in den bunt hinterlegten Feldern festgehalten. Jedem der vier Werke ist eine Farbe zugeordnet. In der rechten Spalte sind die Seitenzahlen zur Rückverfolgung eingetragen.

Tabelle 2: Ausschnitt der Inhaltsanalyse

Prävalenz	
Lese- und Rechtschreibstörungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen mit einer Prävalenz von 6 bis 8 Prozent.	S. 11
Je nach Studie: Isolierte Rechtschreibstörung: 2 % bis 9 % Isolierte Lesestörung: 4 % bis 7 % Kombinierte LRS: 2 % bis 6 %	S. 9
Fast 21 % der 15-jährigen in DE verfügen nur über rudimentäre Lesefähigkeiten.	S. 29
Laut PISA-Ergebnissen im Jahr 2018 gehören 20 % der 15-jährigen in DE zur Risikogruppe mit unzureichenden Lesefähigkeiten. In der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) aus dem Jahr 2016 ist der Anteil der Kinder mit schwachen Leseleistungen auf 19 % gestiegen.	S. 200
Laut des UNESCO-Weltberichts von 2019 liegt die Alphabetisierungsrate in Deutschland bei 86 % und 12 % der Berufstätigen können nicht richtig lesen und schreiben.	S. 231-232
keine Angaben	

Nach Fertigstellung der Tabelle wird deren Inhalt von den Autorinnen dieser Arbeit in einer gemeinsamen Diskussion ausgewertet. Dabei wird ermittelt, welche Kategorien in welcher Form den Inhalt der Broschüre bilden sollen. Diese Entschlüsse werden auf Basis folgender Überlegungen zu den einzelnen Kategorien getroffen:

- Auftretenshäufigkeit in den Werken
- Umfang der Ausführungen
- Übereinstimmung der gegebenen Informationen
- Relevanz für die Zielgruppe

Basierend auf den Ergebnissen und unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse aus dem Literaturstudium bezüglich Hilfestellungen und Sprache, wird von jeder Autorin dieser Arbeit individuell ein Broschürenvorschlag erarbeitet (Anhang 3.4 und 3.5). Die entstandenen Exemplare werden wiederum gemeinsam diskutiert, verglichen und zu einer Version zusammengeführt (Anhang 2). Das daraus entstandene Ergebnis wird in Kapitel 4.2 genauer beschrieben.

Stabilität und Reproduzierbarkeit

Damit eine Inhaltsanalyse den wissenschaftlichen Ansprüchen einer Methodendurchführung genügen kann, muss sie Gütekriterien erfüllen. Allerdings können die drei Hauptkriterien Reliabilität, Objektivität und Validität nicht sinnvoll ohne Weiteres auf die qualitative Inhaltsanalyse übertragen werden. Mayring (2015) verweist auf Krippendorff (1980), welcher eigene Gütekriterien für die Anwendung einer Inhaltsanalyse formuliert.

Die Kriterien «Stabilität» und «Reproduzierbarkeit» werden in dieser Arbeit genutzt, um die Reliabilität zu erhöhen. Die Stabilität wird beim Vorgehen in dieser Arbeit berücksichtigt, indem beide Autorinnen dieser Arbeit die Analyse beim gesamten Material durchführen. Damit kann eine Inter-coderreliabilität gewährleistet werden, die auch zur Objektivität der Methode beiträgt. Um die Reproduzierbarkeit zu ermöglichen, wird das Vorgehen beschrieben und damit eine erneute Durchführung ermöglicht.

4.3 Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Literatur

Nachfolgend werden die Ergebnisse, welche sich aus der Inhaltsanalyse der vier ausgewählten Werke ergaben und deren Umsetzung in der Broschüre (Anhang 2), aufgezeigt und begründet. Eine Tabelle mit stichwortartigen Erklärungen zu den gefällten Entscheidungen, befindet sich im Anhang 3.2. Somit werden Unterfrage 1 und Unterfrage 2 beantwortet.

4.3.1 Inhalt

In Bezug auf den Inhalt der Broschüre werden sowohl bei den deduktiv als auch induktiv festgelegten Kategorien in allen Fällen in mindestens drei Werken Angaben gemacht. Wie umfangreich und detailliert Informationen zu finden sind, ist jedoch kategorienabhängig. So lassen sich zu den Themen Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie(erfolg) und Förderung viele Informationen ausfindig

machen. Im Gegenzug dazu gibt es zur Definition, Prävalenz, dem Nachteilsausgleich, Tipps zum Umgang und den Komorbiditäten eher wenig zu lesen.

Definition

Zur Definition von LRS gibt es in allen Werken mindestens einen kurzen Abschnitt. Auffällig ist, dass Naegele unter LRS Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten versteht, während alle anderen Autor*innen darunter Lese-Rechtschreib-Störung verstehen. In der Broschüre wird der Begriff Lese-Rechtschreib-Störung verwendet. Zudem wird erklärt, dass Legasthenie ein Synonym für LRS ist. Um einen Einstieg ins Thema zu finden und zu verstehen, worum es geht, ist es für die Kinder wichtig, dass diese Begrifflichkeiten gleich an erster Stelle erklärt werden. Die Abkürzung LRS wird bereits auf der Titelseite der Broschüre aufgegriffen. Der Titel heisst: *Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) für Kinder erklärt*. Die Broschüre beginnt danach folgendermassen: *Was ist LRS? LRS heisst Lese-Rechtschreib-Störung. Legasthenie ist das gleiche wie LRS.*

Symptome

Die Symptome werden in allen vier Werken ausführlich erklärt. Als besonders wichtig wird von den Autorinnen dieser Arbeit erachtet, den Kindern aufzuzeigen, dass nicht alle Personen mit einer LRS identische Symptome haben. Die Symptome werden direkt nach der Definition eingefügt, da diese zur besseren Verständlichkeit des Begriffs beitragen. Sie werden möglichst anschaulich anhand von Beispielen erklärt. Dabei werden typische Beispiele gewählt und darauf geachtet, dass sowohl Schreibschwierigkeiten wie auch Leseschwierigkeiten abgedeckt sind. Der Inhalt der Broschüre ist folgender: *Manche Menschen mit LRS haben nur beim Lesen Mühe. Manche finden nur das Schreiben schwierig. Andere haben mit beidem Probleme. LRS ist bei jedem anders. Zum Beispiel: Man liest langsam oder errät Wörter. Man versteht nicht, was man liest. Man kann sich nicht merken, wie man die Wörter schreibt oder lässt Buchstaben weg.*

Ursachen

Alle Autor*innen sind sich einig, dass die Ursachen für eine LRS vielschichtig und nicht abschliessend erforscht sind. Es werden hauptsächlich der Einfluss der Genetik und neurobiologische Faktoren thematisiert. Naegele sieht für eine LRS andere Ursachen. Diesen wird in der Broschüre jedoch keine Beachtung geschenkt. Als besonders wichtig wird von den Autorinnen dieser Arbeit erachtet, dass die Kinder durch die Broschüre erfahren können, dass es keinen Zusammenhang zwischen kognitiven Fähigkeiten und LRS gibt. Der Text in der Broschüre ist folgender: *Woher kommt LRS? Man weiss nicht genau, woher LRS kommt. Klar ist: Es gibt nicht nur einen Grund. Oft hat es in der Familie mehrere Personen mit LRS. LRS hat nichts mit schlau oder dumm sein zu tun.*

Therapie(erfolg) und Förderung

Da sich alle Werke auch an die Berufsgruppen richten, die Kinder mit LRS betreuen, wird dieses Thema in der Literatur sehr umfangreich besprochen. In der Broschüre werden Therapie und

Förderung in drei Abschnitten thematisiert. Zum Ersten soll die Selbstwirksamkeit der Kinder gestärkt und der Hinweis gegeben werden, dass es Hilfe gibt für Menschen mit LRS: *Bleibt LRS für immer? Ja, LRS geht nie ganz weg. Wenn man aber oft übt und Hilfe bekommt, wird es mit der Zeit leichter.* Zum Zweiten werden konkrete Tipps zum Üben gegeben. Es wird darauf geachtet, dass die Kinder die Tipps selbstständig ausführen können: *Tipps zum Üben: Hör ein Hörbuch und lies dazu das passende Buch. Lies laut vor und nimm dich auf. Lies ein Jahr lang 2x pro Woche für 10-15 Minuten. Mach wieder eine Aufnahme und vergleiche. Schreib etwas, das dir Spass macht: Geschichten, Briefe, Tagebuch oder Postkarten.* Im dritten Abschnitt wird die Logopädietherapie aufgegriffen, damit die Kinder eine Vorstellung davon haben, was sie da erwartet. Zudem wird thematisiert, dass die Förderung am besten gelingt, wenn das Umfeld des Kindes zusammenarbeitet: *Auch Logopädie kann helfen. Man lernt dort, wie man mit LRS umgehen kann und übt das, was schwierig ist. Alle Erwachsenen zusammen sollten überlegen, wie sie helfen können.*

Prävalenz

Es bestand die Idee, die Prävalenz anhand eines Diagramms anschaulich darzustellen mit dem Hinweis, wie viele Kinder mit LRS es pro Schulklasse gibt. Da die Prävalenz aber nicht in allen Werken thematisiert wird und je nach Studie sehr unterschiedliche Zahlen vorliegen, wurde darauf verzichtet. Um den Kindern trotzdem zu vermitteln, dass sie nicht die einzigen mit einer LRS sind und dass man auch mit LRS gute berufliche Aussichten hat, werden in der Broschüre drei Prominente aufgezählt, welche LRS haben. Albert Einstein, da dieser vielen Kindern bekannt ist. Agatha Christie, um aufzuzeigen, dass man mit LRS auch einen schreibintensiven Beruf ausführen kann und Francesca Dougan, da sie als junge TikTokerin eine besonders nahbare Persönlichkeit ist. Zudem wird bei der Auswahl darauf geachtet, dass beide Geschlechter und unterschiedliche Generationen vertreten sind. In der Broschüre steht folgendes: *Es gibt auch berühmte Personen mit LRS: Albert Einstein (Physiker), Agatha Christie (Autorin), Francesca Dougan (TikTokerin) und viele mehr.*

Tipps zum Umgang

In sämtlichen Büchern gibt es nur wenige Tipps zum Umgang. Um die Kinder handlungsfähig zu machen, ist es aber sehr wichtig, dass in der Broschüre solche vorhanden sind. Lichtsteiner (2022) verwendet dafür den Begriff Self-Advocacy und meint damit, dass Menschen sich für ihre Bedürfnisse einsetzen. Dabei sollen sie sich ihrer Stärken bewusst werden und gleichzeitig erkennen, wo sie Hilfe benötigen, um Lösungen zu finden und den Herausforderungen nicht hilflos ausgeliefert sein zu müssen. Mit Berücksichtigung der Komorbiditäten und Folgen, die bei einer LRS auftreten können, werden deshalb folgende Tipps formuliert: *Tipps für den Alltag: Frag, wenn du ein Wort oder einen Text nicht verstehst. Sag es einem Erwachsenen, wenn du Angst hast in der Schule oder ausgelacht wirst. Sag deinen Freunden, dass du LRS hast. Versteck es nicht. Denk daran: Niemand ist schuld an LRS.* Ziel der Tipps ist es, Hemmungen und Schuldgefühle zu minimieren und Mut zu machen, bei

psychischer Belastung Hilfe zu suchen. Des Weiteren wird ungefähr nach der Hälfte des Textes der Broschüre ein Tipp formuliert, der zur Stärkung des Selbstbewusstseins beitragen soll. Der Tipp ist absichtlich dort platziert, da sich die Kinder beim Lesen der Broschüre zu diesem Zeitpunkt bereits längere Zeit mit ihrer Schwäche auseinandersetzen müssen: *Tipp: Überlege dir drei Dinge, die du gut kannst und vergiss nicht: jeder hat Stärken und Schwächen!*

Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich wird in allen Büchern thematisiert. Da es wichtig ist, dass die Kinder über ihre Rechte aufgeklärt werden, wird er auch in der Broschüre erläutert. Das Wort «Nachteilsausgleich» wird aufgrund seiner Länge nicht verwendet. Zur Veranschaulichung werden zwei Beispiele für den Nachteilsausgleich genannt. In der Broschüre ist zu lesen: *Was können andere tun? Wer LRS hat, hat das Recht auf Hilfe. Lehrer können mit den Eltern sprechen und die Regeln in der Schule anpassen. Zum Beispiel dürfen Kinder mit LRS bei Prüfungen mehr Zeit haben oder müssen nicht laut lesen vor der Klasse.*

Umgang des Umfelds

Der Umgang des Umfelds wird nicht direkt thematisiert, da sich die Broschüre an die Kinder richtet. Indirekt ist er in den Abschnitten zum Nachteilsausgleich und der Förderung abgedeckt.

Komorbiditäten und Folgen

In allen Werken gibt es Angaben zu diesem Thema. In der Broschüre werden diese in Form der Tipps zum Umgang und mit der Information, dass LRS für immer bleibt, thematisiert. Ziel ist es, Mut zu machen in Bezug auf berufliche Aussichten, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und Mobbing anzusprechen.

Diagnostik

Das Thema Diagnostik wird besonders in den beiden Fachbüchern sehr ausgiebig behandelt. Es bestand die Überlegung, in der Broschüre aufzugreifen, dass das Durchführen einer Diagnostik für eine Förderung notwendig ist und zu erklären, woraus eine Diagnostik bestehen kann. Aus Platzgründen und da viele der Kinder, die diese Broschüre erhalten werden, vermutlich bereits eine Diagnose haben, wird das Thema in der Broschüre nicht aufgegriffen.

Weitere Überlegungen

Ein Frage-Antwort-Schema bildet die Struktur der Broschüre. Dabei entsprechen die Fragen den Titeln und die Antworten den Inhalten der einzelnen Abschnitte. Es wird versucht, Fragen zu wählen, die sich Kinder mit LRS eventuell selbst schon einmal gestellt haben. Die Reihenfolge der Inhalte resultiert aus folgenden Überlegungen:

1. Was ist LRS? Woher kommt LRS?
→ Erklärung der Begrifflichkeit, Einführung ins Thema
2. Bleibt LRS für immer?

- Zukunftsaussichten thematisieren
- 3. Tipps zum Üben und für den Alltag
 - Werkzeug an die Hand geben
 - durch die vorherige, unter Umständen ernüchternde Information, dass LRS für immer bleibt, sollen die Kinder motiviert werden, die Tipps auszuprobieren.
- 4. Was können andere tun?
 - Als letztes thematisiert, da es für das Kind am wenigsten relevant ist.
- 5. Rückseite der Broschüre
 - Auf der Rückseite werden die Personen angesprochen, welche die Broschüre mit dem Kind lesen. Es werden Informationen zum Zweck der Broschüre, der Rolle der Begleitperson und zum QR-Code gegeben.

4.3.2 Gestaltung

Angaben zur sprachlichen, visuellen oder auditiven Gestaltung sind rarer. Einzig zur Kategorie «Typografie» können Hinweise in allen analysierten Werken eruiert werden. Hingegen führt keine der Autor*innen Anhaltspunkte zum Textumfang auf. Bei den beiden anderen Kategorien «leicht verständliche Sprache» und «Bild-Text-Verhältnis» können in jeweils zwei Büchern Informationen gefunden werden. Aus diesem Grund werden zur Gestaltung der Broschüre weitere Quellen berücksichtigt.

Leicht verständliche Sprache

Die Sprache wird in allen vier Werken nicht stark thematisiert. Deshalb werden zusätzlich die im Theorieteil beschriebenen Kriterien von Gross (2023) zur Leichten Sprache teilweise beachtet. Auf Wortebene wird darauf geachtet, bekannte, kurze Wörter zu verwenden. Abkürzungen, Fach- und Fremdwörter werden vermieden. Auf Satzebene werden die Satzlänge und die Komplexität der Sätze berücksichtigt. Die Sätze werden mehrheitlich im Aktiv verfasst. Bei den Tipps wird die direkte Ansprache gewählt. In der restlichen Broschüre wird auf die direkte Ansprache verzichtet, um keine Trennung zwischen uns (ohne LRS) und den Kindern (mit LRS) zu schaffen. Nach Fertigstellung der Broschüre wird der Lesbarkeitsindex (Lix) überprüft. Dabei werden die Titel und die Aufzählungen der Prominenten weggelassen, um nur ganze Sätze zu überprüfen. Der Lix der Broschüre liegt bei 24.89, und enthält lediglich 16.7 % lange Wörter mit mehr als sechs Buchstaben sowie durchschnittlich 8.17 Wörter pro Satz. Dies entspricht laut Bamberger und Vanecek einem sehr leichten Text (Lix 25), während Kinder und Jugendgeschichten etwas anspruchsvoller geschrieben sind (Lix 30) und ein leichter Text einen Lix von 35 hat (Rosebrock et al., 2021).

Typographie und Gliederung

Typographische Elemente werden in allen Werken thematisiert. Naegele (2021) verweist zudem auf ein Dokument des alphaPROF-Projekts, einem Online-Fortbildungsangebot der LegaKids Stiftung, das

die Gestaltung von Arbeitsmaterialien für LRS-Schüler*innen beschreibt. Dieses und im Theorieteil beschriebene Empfehlungen von Gross (2023) sowie Baumert (2020) werden zusätzlich beachtet. Es wird die serifenlose Schrift Arial in der Grösse 14pt mit einem vergrösserten Zeichen- und Wortabstand und einem vergrösserten Zeilenabstand (20pt) gewählt. Der Flattersatz ist linksbündig und die Zeilenlänge auf weniger als 40 Zeichen begrenzt. Zur besseren Lesbarkeit wird vermieden, die Schrift fett zu drucken. Lediglich die Buchstaben L, R und S sind im Begriff Lese-Rechtschreib-Störung fett dargestellt, um die Abkürzung zu verdeutlichen. Kursivschrift kommt zweimal zum Einsatz, um einzelne Wörter hervorzuheben. Die Überschriften sind durch die Vergrösserung der Schrift (16pt) und einen grösseren Zeilenabstand hervorgehoben. Der Text ist in vier Abschnitte gegliedert, die jeweils durch die Überschrift in Form eines Fragesatzes erkenntlich sind. Zudem gibt es vier Textfelder mit Tipps. Um hervorzuheben, dass die Tipps thematisch nicht zu den jeweiligen Abschnitten gehören, sind die Textfelder grün umrandet und leicht geneigt. Ungefähr die Hälfte des Textes ist mit Aufzählungszeichen gegliedert. Dies führt zu einer gut lesbaren Textstruktur, da in diesen Abschnitten Satz- und Zeilenende miteinander übereinstimmen. Das Sichtbarmachen von Silben bei langen Wörtern, z.B. durch einen Bindestrich oder einen Leerschlag, war ursprünglich geplant. Das Schriftbild der Broschüre wirkte dadurch jedoch sehr unübersichtlich, weshalb darauf verzichtet wird und lediglich die Zeichenabstände vergrössert und wenn möglich kurze Wörter verwendet werden.

Textumfang

Eine Empfehlung zum Textumfang wird in keinem Werk gemacht. Die Broschüre umfasst zwei A4-Seiten mit je drei Spalten. Davon entsprechen zwei Spalten der Vorder- und Rückseite der Broschüre. Auf der Vorderseite befindet sich der Titel der Broschüre mit dem Titelbild und auf der Rückseite sind Informationen für die erwachsene Person, welche die Broschüre mit dem Kind zusammen liest. Die Kinder haben somit vier Spalten mit einer gesamthaften Zeichenanzahl von 2169 (mit Leerzeichen) zu lesen. Ob der Textumfang von Kindern in der 4. Klasse als angemessen empfunden wird, kann bei der geplanten kommunikativen Validierung überprüft werden.

Bild-Text-Verhältnis

Bilder werden in zwei Werken angesprochen. Zudem sind sie auch bei Gold (2023) in Bezug auf Leichte Sprache ein Thema. Es wird darauf hingewiesen, dass Bilder nicht zur Auflockerung des Textes verwendet werden sollen, sondern nur, wenn sie zu den wichtigen Inhalten des Textes passen. Da in der Broschüre Sachinformationen vermittelt werden, die sich nicht durch Bilder darstellen lassen, wird gänzlich auf eine Bebilderung des Textes verzichtet. Für das Titelbild standen mehrere Bilder zur Auswahl. Wenn das Thema LRS bei Kindern bildlich dargestellt wird, werden oftmals verzweifelt oder traurig schauende Kinder abgebildet. Da die Broschüre Mut machen soll, wird mit Genehmigung der Stiftung LegaKids (Anhang 3.3) entschieden, Lurs abzubilden (LegaKids Stiftungs-GmbH, n. d.). Lurs ist das Lese- und Rechtschreibmonster von LegaKids und steht stellvertretend für die Lese- und

Schreibprobleme. Es wird darauf geachtet, dass das Bild beide Geschlechter anspricht sowie bunt und fröhlich wirkt.

Weitere Überlegungen

Es werden lediglich zwei Farben verwendet (dunkelgrün und hellblau), um die Broschüre farblich nicht zu überladen und nicht vom Inhalt abzulenken. Zudem wird entschieden, dass die Broschüre auf weisses Papier gedruckt wird, um einen hohen Kontrast zur schwarzen Schriftfarbe zu gewährleisten. Zur besseren Orientierung in der Broschüre sind Seitenzahlen vorhanden.

4.3.3 Hilfestellungen

In der Literatur werden verschiedene Hilfsmittel und Hilfestellungen beschrieben. Für die Kinder ist es wichtig, dass Hilfsmittel nicht nur beschrieben, sondern direkt zur Anwendung präsentiert werden. In der Broschüre gibt es zwei Hilfsmittel: einen Lesepefeil und eine Vorlesefunktion.

Lesepefeil

Der Lesepefeil ist auf der ersten Seite zum Ausschneiden aufgedruckt und steht somit unmittelbar für das Lesen der Broschüre zur Verfügung: *Tipp: Der Lesepefeil hilft dir bei langen Wörtern oder wenn du in der Zeile verrutscht.*

In Bezug auf den Lesepefeil ist es laut Literatur empfehlenswert, diesen aus transparentem Papier herzustellen. Da aber auch die Möglichkeit bestehen soll, die Broschüre digital zu verbreiten, wird entschieden, trotzdem einen Lesepefeil zum Ausschneiden abzubilden. Ansonsten wäre der Tipp bei der digitalen Version sinnlos, da nicht verstanden werden kann, was mit dem Lesepefeil gemeint ist.

Vorlesefunktion

Auf der letzten Seite gibt es einen QR-Code zum Einscannen mit dem Smartphone. Dieser wurde mit der Internetseite mal-den-code.ch (Pädagogische Hochschule [PH] Schwyz, n.d.) generiert und führt zu einer Webseite, welche mit der Software Padlet (Goel, n.d.) erstellt wurde:

[Internetseite zur Broschüre](#)

Darauf ist die Vorlesefunktion, die in Form eines Videos umgesetzt wird, zu finden. Das Video wurde mit der Bildschirmaufnahmefunktion Xbox Game Bar von Windows erstellt. Der Broschürentext wurde in ein Worddokument kopiert und wird im Video vom Plastischen Reader (Microsoft Word) vorgelesen. Im Video ist der Text der Broschüre sichtbar. Zur besseren Orientierung und Lesbarkeit sind jeweils lediglich fünf Zeilen eingeblendet und die Abspielgeschwindigkeit kann individuell reduziert werden. Auf der Webseite gibt es weitere Links zu verschiedenen Inhalten, welche die Autorinnen dieser Arbeit als hilfreich für die Kinder der Zielgruppe erachten. Dank dieser Internetseite zur Broschüre können die Links mit einem Klick erreicht werden und müssen von den Leser*innen der Broschüre nicht mühsam abgetippt werden. Es sind folgende Links auf der Seite zu finden:

- Legakids.net (Legakids Stiftungs-GmbH, n. d.)
Inhalt: Spiele, Tipps und Videos zum Thema LRS
- Logopaedie-lohnt-sich.ch (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband [DLV], 2022a)
Inhalt: Tipps zu LRS für Jugendliche
- Youtubevideo «I Wonder» (Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V., n. d.)
Inhalt: Kurzfilm zum Thema LRS
- Buchknacker.ch (Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte, 2023)
Inhalt: Bücher und Hörbücher für Menschen mit LRS
- Liste «Assistive Technologien bei Dyslexie (LRS)» (Verband Dyslexie Schweiz, n. d.)
Inhalt: Apps- und Programmsammlung
- Liste «Berühmte Legastheniker und Dyskalkulanten» (Kölner Arbeitskreis LRS & Dyskalkulie e.V., n. d.)

Der entsprechende Tipp in der Broschüre lautet: *Tipp: Es gibt auch Apps, die dir Texte vorlesen können. Scanne den QR-Code. Die Broschüre wird dir vorgelesen und du findest Links zu Apps und Videos.* Der QR-Code befindet sich absichtlich auf der letzten Seite, um mit den weiterführenden Inhalten der verlinkten Seite nicht vom Lesen der Broschüre abzulenken. Ausserdem kann die Begleitperson so leichter entscheiden, ob die Broschüre zuerst vom Kind selbst gelesen werden soll, bevor die Vorlesefunktion genutzt wird.

Abbildung 7: QR-Code zur Internetseite der Broschüre (erstellt mit mal-den-code.ch)

5 Evaluation der Broschüre

Die erstellte Broschüre wird durch die kommunikative Validierung, welche eine Form zur Überprüfung der Validität bei qualitativer Forschung darstellt (Lamnek & Krell, 2016), evaluiert.

5.1 Methode: Kommunikative Validierung

Grundsätzlich möchte die kommunikative Validierung durch zweimaliges Befragen der Interviewten überprüfen, ob Interpretationen aus der Erstbefragung korrekt sind (Lamnek & Krell, 2016). Im Falle dieser Arbeit besteht das Ziel der kommunikativen Validierung darin, dass die Autorinnen dieser Arbeit ihre Ergebnisse der literaturbasierten qualitativen Inhaltsanalyse auf ihre Angemessenheit und Passung auf die Zielgruppe überprüfen. Um dies umzusetzen, wird die Broschüre zwei Kindern der Zielgruppe vorgelegt und mit ihnen ein Leitfadeninterview durchgeführt. Dabei stehen die zwei Bereiche Inhalt und Gestaltung der Broschüre im Fokus.

Die Interviews werden im Anschluss mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Jürgen Kohler (2022) ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse festzuhalten. Zur Datenaufbereitung wird ein Protokoll der Audioaufnahmen der Interviews erstellt (Anhang 4.3). Es wird darauf verzichtet, eine (hochstrukturierte) Transkription zu schreiben, da es lediglich darum geht, die relevanten Aussagen der Kinder für die Analyse herauszuschälen. Die Themen, zu welchen im Interview Aussagen erfolgen, werden im Anschluss in Kategorien unterteilt, um die Antworten der Kinder in Tabellenform aufzubereiten (Anhang 4.4). Die Tabelle ist in drei Spalten gegliedert und enthält Ankerbeispiele, die Interpretationen der Aussagen der Kinder und die Kategorien, welchen die Aussagen entsprechen (Kohler, 2022). Die Ergebnisse der Analyse werden schlussendlich in einem Fliesstext zusammengefasst (Kapitel 5.2).

In den nächsten Unterkapiteln werden die vorausgegangenen Überlegungen zur Gestaltung der Rahmenbedingungen des Interviews als auch die Auswahl der Fragen zur kommunikativen Validierung aufgezeigt und begründet.

5.1.1 Rahmenbedingungen der Interviews

Vogl (2021) weist darauf hin, dass ein Interview für die allermeisten Kinder keine alltägliche Situation darstellt. Aus diesem Grund müssen einige Aspekte berücksichtigt werden, um zu Daten mit hoher Qualität zu gelangen. Dabei spielen neben dem Alter und Entwicklungsstand auch die Persönlichkeit der Befragten eine Rolle. Welche und wie die Autorinnen dieser Arbeit die Empfehlungen aus der Theorie umsetzen werden, wird auf den folgenden Seiten in kursiver Schrift aufgezeigt.

Zwei der wichtigsten Gelingensfaktoren bilden die Motivation und Erzählfreude der Kinder während des Interviews. Erstere kann aufgebaut werden, indem echtes Interesse an den Antworten und der Meinung des Kindes vermittelt wird. *Aus diesem Grund wird den Interviewpartner*innen bei der Einführung erklärt werden, dass ausschliesslich die Meinung von zwei Kindern eingeholt werde und*

diese deshalb besonders wertvoll sei. Dazu gehört auch, dass den Kindern die Bedeutung der Befragung explizit aufgezeigt wird. Wenn sie den Grund des Interviews im Kontext der Erstellung der Broschüre verstehen, wird ihnen die Bedeutung bewusst und die Motivation voraussichtlich ansteigen (Vogl, 2021). Delfos (2015) erwähnt ebenfalls, dass die Klärung des Gesprächsrahmens und -ziels einen positiven Einfluss auf den Gesprächsverlauf hat, da damit eine Gleichwertigkeit zwischen den Gesprächspartnern gefördert wird. Weiss ein Kind nicht, was von ihm erwartet und worauf das Gespräch hinauslaufen wird, kann dies Unsicherheit auslösen.

Auch durch Augenkontakt und aktives Zuhören kann dem Kind grosses Interesse an seinen Aussagen signalisiert werden (Vogl, 2021). Kurze Bemerkungen wie «hmm» oder «genau» können stimulierend wirken. Weiter sind viele Kinder für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, wenn sie wissen, dass sie damit anderen Kindern helfen können (Delfos, 2015). *Die Interviewerin wird deshalb bei der Frage nach unbekanntem Wörtern erwähnen, dass die Einschätzung zum Schwierigkeitsgrad der Wörter anderen Kindern helfen wird.*

Diese Metakommunikation beim Einstieg ins Interview dient nicht ausschliesslich der Motivationssteigerung, sondern ebenfalls dem Perspektivenwechsel. Dieser muss vollzogen werden, um eine gelingende Kommunikation zu gewährleisten (Vogl, 2021). Da dieser Wechsel im Gespräch mit Fremden schwerer fällt, *wird der Einstieg in das Interview das transparente Benennen der Erwartung von Seiten der Interviewenden beinhalten.* Dass eine unbekannte Interviewerin ihre Absichten zwingend verdeutlichen muss, um ein minimales Vertrauen aufbauen zu können, erwähnt auch Delfos (2015). Sie ergänzt, dass der Vorteil bei einem Gespräch mit einer unbekanntem Befragenden darin liegt, dass diese das Interview ohne Vorurteile führen kann.

Sehr individuell und vom Charakter abhängig ist die Erzählfreudigkeit. Dennoch lässt sie sich von aussen beeinflussen. Durch ein gewisses Vertrauen und eine entspannte Atmosphäre kann die Erzählfreude gesteigert werden. Mit Hilfe eines Treffens zwischen Kind und Interviewer*in im Vorfeld der Befragung kann Vertrauen aufgebaut werden. Besonders wenn dieses in einem Gruppensetting stattfindet, verringern sich Unsicherheiten (Vogl, 2021). *Bei der geplanten kommunikativen Validierung wird kein Vortreffen stattfinden. Das ein Kind kennt die Interviewerin jedoch von einer Exkursion, bei welcher sie als Begleitperson dabei war. Somit ist sie dem Kind nicht komplett fremd. Im Schulhaus des anderen Kindes hat die befragende Person eine Stellvertretung übernommen. Möglicherweise wurde sie in diesem Rahmen vom Kind schon gesehen.* Wird dem Kind mitgeteilt, was mit seinen Antworten und Informationen geschieht und wem sie weitergegeben werden, kann dies ebenfalls vertrauensfördernd sein (Delfos, 2015).

Soll ein ebenbürtiger Austausch zwischen einem Erwachsenen und Kind stattfinden, kommt dieser eher zustande, wenn sich die grösser gewachsene Person auf gleiche Augenhöhe der kleineren begibt. Geschieht dies nicht, wird der erwachsene Mensch tendenziell einen höheren Sprechanteil

aufweisen (Delfos, 2015). *Dieser Ratschlag wird umgesetzt, indem die Interviews sitzend übers Eck durchgeführt werden.*

Die Wahl des Durchführungsraumes muss gut überlegt sein, da dieser vertraut sein und gleichzeitig zu möglichst wenig Ablenkung führen soll. Das Zuhause der Kinder führt einerseits zu einer entspannteren Atmosphäre, andererseits können Eltern oder Geschwister die Konzentration negativ beeinflussen. Schulische Räume hingegen werden eher mit Prüfungssituationen verbunden oder das Autoritätsverhältnis hat grösseren Einfluss (Vogl, 2021). *Mit Wissen um die genannten Störeffekte werden die Befragungen im ungenutzten Computerraum bzw. Handarbeitszimmer durchgeführt. Auch in Bezug auf das Autoritätsgefälle kann eine verständliche Erklärung der Gesprächssituation nützlich sein, damit das Hierarchiegefälle und die Assoziation mit einem Test weniger Gewicht erhalten (ebd.). Den Kindern wird gesagt, dass alle Antworten richtig seien und es um ihre persönliche Meinung gehe. Ausserdem wird das Vorwissen zum Thema LRS im Vorfeld nicht erhoben, damit das Gespräch nicht zum Abfragen von Wissen verkommt und kein Druck aufgebaut wird.*

Eine ähnliche Erklärung bedarf es, damit Kinder nicht sozial erwünschte Antworten geben, von welchen sie glauben, dass sie die Interviewer*in hören will, sondern tatsächlich ihre eigene Meinung äussern. Denn Kinder wollen in der Regel «gute» Befragte sein und die «richtigen» Antworten geben. Damit die Interviewten ihre wirkliche Meinung äussern, muss ihnen im Voraus verständlich erklärt werden, dass es weder richtige noch falsche Antworten gebe und sie unbedingt das mitteilen sollen, was sie empfinden. Zusätzlich kann die Gefahr verzerrter Antworten durch die passende Art von Fragen minimiert werden. Suggestivfragen müssen verhindert und offene, neutrale Formulierungen bevorzugt werden (Delfos, 2015). Wie Fragen gestellt werden, muss nicht nur in Bezug auf den Inhalt im Voraus gut überlegt werden, sondern auch im Bereich der Fragestruktur. Trautmann (2010) weist darauf hin, dass zum Beispiel ein falsches Fragewort oder dessen unpassende Position im Satz zu Verwirrung auf Seiten des Kindes führen kann und auch Kettenfragen, bei welchen mehrere Teilfragen aneinander gereiht werden, unterlassen werden müssen. *Um ungünstig formulierte Fragen zu minimieren, wird im Vorherein ein Leitfaden (Anhang 4.2) erstellt.*

Verschiedene Interviewformen unterscheiden sich anhand des Grades ihrer Standardisierung. Auf der einen Seite des Spektrums befinden sich vollständig standardisierte Interviews mit geschlossenen Fragen und Antwortmöglichkeiten. Auf der anderen Seite sind offene Befragungen zu finden, welche nur einen Erzählstimulus aufweisen. Grundsätzlich ist für jüngere Kinder eine offenere Herangehensweise angemessener. Stark standardisierte Interviews eignen sich erst ab einem Mindestalter von ungefähr zehn Jahren (Vogl, 2021). Aus Sicht der qualitativen Forschung erwähnen auch Lamnek und Krell (2016) offene Fragen als die geeignete Form. *Die Autorinnen dieser Arbeit werden durch offene und wenn nötig nachgestellte Alternativ- oder geschlossene Fragen sowie*

Skalierungsfragen eine Mischung von unterschiedlichen Frageformen anstreben, welche eine angenehme Gesprächsatmosphäre und gleichzeitig das Einholen der Informationen ermöglicht.

Delfos (2015) gibt an, dass ein Gespräch unter optimalen Bedingungen mit mindestens achtjährigen Kindern maximal eine Stunde dauern sollte. Allerdings ist die mögliche Gesprächsdauer neben dem Alter von vielen weiteren Faktoren abhängig wie dem Gesprächsthema, dem Spannungsbogen des Kindes oder der Bedeutung, welche dem Gespräch aus Sicht des Kindes zugestanden wird. Es ist Aufgabe der Interviewer*innen Ermüdungserscheinungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Eine ruhelose Haltung, ein unaufmerksamer Blick oder ein abgewendeter Kopf können Anzeichen dafür sein. *Die maximale Interviewdauer liegt bei 45 Minuten. Bei Bedarf wird eine kurze Bewegungspause in Form von zehn Hampelmännern durchgeführt.*

Die benutzte Sprache muss auf linguistischer und pragmatischer Ebene den sprachlichen Fähigkeiten der Interviewpartner*innen angepasst sein (Vogl, 2021). Die verwendeten Wörter muss das Kind verstehen können. Abstrakte Wörter, lange Sätze und Verneinungen fordern höhere Sprachfertigkeiten (Delfos, 2015). Grundsätzlich ist bei einem qualitativen Interview wichtig, dass das verwendete Vokabular jenem der Befragten entspricht (Lamnek & Krell, 2016). *Damit den Kindern genügend kognitive Kapazität zur Verfügung steht, werden möglichst hochfrequente und ihnen bekannte Wörter sowie einfache, kurze Sätze formuliert. Diese werden sich ausserdem wiederholen. Die Interviewerin wird auch darauf achten, Wörter aufzugreifen, welche das Kind selbst äussert.* Ab einem Alter von ungefähr neun Jahren sind Kinder in der Lage abstrakter und logischer zu denken. Dies führt zur Fähigkeit, Begründungen abzugeben (Vogl, 2021). *Folglich werden neben der Meinung auch entsprechende Begründungen eingeholt. So sollen die beiden Vertreter*innen der Zielgruppe begründen, warum sie beispielsweise die Schrift als gut leserlich empfinden.*

Um das Interview seriös auszuwerten, wird eine Tonaufnahme mit Hilfe eines Mobiltelefons erstellt.

Im Voraus muss dafür das Einverständnis der Kinder als auch deren Eltern vorliegen (Anhang 4.1). Das Erstellen eines Filmes gegenüber einer reinen Tonaufnahme wird grundsätzlich bevorzugt, damit auch Mimik, Gestik und Motorik bei der späteren Auswertung berücksichtigt werden können. Allerdings kann sich dadurch die Kommunikationssituation unnatürlicher gestalten (Lamnek & Krell, 2016). Die Verwendung des technischen Geräts kann somit einen Effekt auf das Verhalten und die Antworten haben. Diese Einflüsse können minimiert werden, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Neugierde dafür zu stillen. Vogl (2021) schlägt dazu vor, die Kinder das Gerät zuerst selbst ausprobieren zu lassen, um danach ihren Fokus auf das Gespräch zu lenken. Da jedoch das Mobiltelefon in der heutigen Zeit ein alltäglicher Gegenstand darstellt, wird es voraussichtlich nicht zu nennenswerter Ablenkung führen. *Aus diesem Grund wird dem Kind nicht angeboten, das Gerät auszuprobieren. Es wird lediglich auf dessen Zweck hingewiesen und erneut gefragt, ob es mit einer Tonaufnahme einverstanden sei. Anstelle einer Kamera werden beide Autorinnen dieser Arbeit im*

Raum anwesend sein, damit sich eine Person zusätzliche Notizen zu nonverbalen Kommunikationszeichen machen kann. Auf eine Filmaufnahme wird verzichtet, um den Kindern eine angenehmere Atmosphäre zu bieten, was hoffentlich zu einer grossen Offenheit ihrerseits führen wird. In der Regel wird ein Einzelinterview von einer Interviewer*in durchgeführt, jedoch gibt es auch die Variante, ein Tandem-Interview mit zwei fragenden Personen zu gestalten. Allerdings kann die Überzahl der Fragenden Unsicherheit bei den antwortenden Menschen auslösen. Gerade bei Kindern sollten deshalb nicht zwei Personen aktiv die Fragen stellen. Sinnvoll kann ein Tandem-Interview dennoch sein, wenn die Interviewer*innen noch wenig Erfahrung haben (Trautmann, 2010). *Das Interview im Rahmen dieser Arbeit wird aus oben genannten Punkten folgendermassen gestaltet: Beide Autorinnen dieser Arbeit werden am Interview teilnehmen, jedoch wird nur eine aktiv Fragen stellen. Die zweite Personen wird etwas entfernt sitzen, beobachten und sich zusätzliche Notizen machen. Den Kindern wird im Voraus erklärt werden, wer welche Aufgaben übernimmt, um ein Unbehagen aufgrund der Überzahl an Erwachsenen zu vermeiden.*

Bei der Auswahl der zu Befragenden schlagen Lamnek und Krell (2016) zitiert nach Helfferich (2005) vor, die Zielgruppe genau zu definieren. *In dieser Arbeit handelt es sich dabei um Kinder ab der 4. Klasse mit einer LRS.* Innerhalb dieser festgelegten Merkmale sollen die Personen jedoch möglichst verschieden sein. Schlussendlich sollten demzufolge «also maximal unterschiedliche und als typisch geltende Fälle herangezogen werden» (Lamnek & Krell, 2016, S. 363). *Die Variation innerhalb der Gruppe wird umgesetzt, indem je ein Mädchen und ein Junge mit unterschiedlichen Erstsprachen bestehend aus Deutsch und Türkisch aus verschiedenen Schulhäusern befragt werden. Weiter besucht das eine Kind die LRS-Therapie bereits seit drei Jahren, das andere erst seit acht Monaten und ihre Alter unterscheiden sich um ungefähr ein Jahr.*

5.1.2 Aufbau der Interviews

Das Interview mit den zwei Viertklasskindern wird anhand der vorgeschlagenen Struktur von Delfos (2015) mit fünf Phasen aufgebaut. Der Verlauf gestaltet sich von der Vorbereitung über die Einführung, die Eingangsfrage und den Gesprächsinhalt bis zur Abrundung.

Noch bevor das Interview durchgeführt wird, steht die Vorbereitungsphase. Dabei geht es einerseits darum, das benötigte Material zu organisieren und dessen Funktionalität zu überprüfen. *Die Autorinnen dieser Arbeit werden die Broschüre, je einen transparenten und undurchsichtigen Lesepfeil, zwei Smartphones und einen Laptop zur Tonaufnahme, Stift und Block für Notizen sowie Dankesgeschenke mitnehmen. Andererseits bereiten sich die Interviewerinnen auch mental auf den Kontakt mit den Kindern vor.* Eine respektvolle und offene Haltung trägt nämlich entscheidend zu einem erfolgreichen Gespräch bei. Zusätzlich macht es bei einem Interview Sinn, die Fragen gut zu kennen, um vor allem in den ersten Minuten die volle Aufmerksamkeit dem Kind widmen und eine

Vertrauensbasis aufbauen zu können. *Dazu spielt die Interviewerin im Voraus den Ablauf mehrmals mental durch.*

Die Einführungsphase beinhaltet, dass sich alle beteiligten Personen einander mit Namen vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt wird aus oben genannten Gründen auch das Vorhaben, das Ziel, der Umgang mit den erhaltenen Informationen sowie den Tonaufnahmen erklärt und betont, dass die Meinung des Kindes im Zentrum stehe.

In der dritten Phase wird das Hauptthema des Gesprächs aufgegriffen. Die ersten Fragen sollten einfach zu beantworten und damit nicht all zu offen sein. Ausserdem sollten sie dem Kind einen Einblick in das Gesprächsthema ermöglichen. *Deshalb wird das Interview mit der Betrachtung des Titelblattes und einer dazugehörigen Skalierungsfrage begonnen.*

Die vierte Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass die Interviewerin Antworten auf ihre Fragen zum Thema erhält und gleichzeitig darauf achten muss, eine angenehme und kommunikationsfördernde Atmosphäre aufrecht zu erhalten. Dies gelingt eher, wenn die vorausgegangenen Phasen positiv verlaufen sind. Tauchen dennoch Schwierigkeiten wie Müdigkeit, Abgelenktheit oder Widerstand auf, können diese möglicherweise durch Metakommunikation minimiert werden. Um das Interview strukturiert durchführen und die relevanten Fragen stellen zu können, ist ein vorbereiteter Leitfaden unerlässlich. Dennoch sollte dem Kind genügend Raum gegeben und unter Berücksichtigung der gegebenen Antworten die Reihenfolge der Fragen flexibel angepasst werden. *Um neben den fachlich-theoretischen Fragen eine angenehme Atmosphäre aufrecht erhalten zu können, wird das Kind auch nach persönlichen Erfahrungen gefragt. Weiter muss es nicht den gesamten Text selbst lesen, falls es dies nicht will. Dadurch kann Stress vermieden werden und die bereitgestellte Audioaufnahme soll als Hilfestellung auch verwendet werden dürfen.*

Wichtig ist, auch der Abrundung und somit letzten Phase des Interviews genügend Wert beizumessen. Das Ende kann unterschiedlich gestaltet werden, jedoch soll das Kind mit positiven Gefühlen die Situation verlassen können. Auf jeden Fall gehört aus diesem Grund die Vorankündigung des Endes, ein Dank, die Information darüber, ob ein weiteres Treffen vorgesehen ist oder nicht und die Erklärung darüber, was nun mit der Lehrperson besprochen wird, dazu. *Die Autorinnen dieser Arbeit werden einige dieser Punkte berücksichtigen. So kündigen sie das Ende vor Bearbeitung der vierten Broschürenseite an. Ausserdem werden sie sich mit einem Geschenk beim Kind bedanken und ihm erneut sagen, dass seine Antworten sehr hilfreich für sie seien.* Dem Kind soll eine kurze Pause, in der es die Spannung und Anstrengung nach dem Gespräch wieder abbauen kann, ermöglicht werden (Delfos, 2015).

5.1.3 Fragen der Interviews

Fragen zum Inhalt

Es ist wichtig, herauszufinden, ob die Inhalte der Broschüre für die Altersstufe passend gewählt wurden oder ob die Kinder bereits alles wissen, was darin steht. Zum ganzen Inhalt der Broschüre wird deshalb satzweise oder abschnittsweise folgende Frage gestellt: *War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass...?* Dadurch kann festgestellt werden, welches Vorwissen die Kinder bereits besitzen, ohne dieses im Vorfeld abzufragen.

Um abzuklären, ob die in der Broschüre enthaltenen Tipps den Kindern entsprechen, werden folgende Fragen gestellt: *Hast du diesen Tipp schon einmal ausprobiert? Falls ja, wie war das? Falls nein, kannst du dir vorstellen, ihn auszuprobieren? Wie findest du diese Tipps? Kommt dir noch ein Tipp für andere Kinder mit LRS in den Sinn?*

Der Tipp, sich drei Dinge zu überlegen, die man gut kann, wird ausserdem direkt durchgeführt und erfragt, wie sich das Kind fühlt, wenn es an seine drei gewählten Stärken denkt. Dies wird gemacht, um festzustellen, ob bei den Kindern dadurch tatsächlich positive Gefühle ausgelöst werden.

Ausserdem wird überprüft, ob ihnen drei Dinge in den Sinn kommen oder ob die Anzahl angepasst werden muss.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder andere Vorstellungen zum Inhalt einer Broschüre zum Thema LRS haben. Deshalb sollen sie zu folgenden Fragen Auskunft geben: *Gibt es etwas, das du noch über LRS wissen willst, das nicht in der Broschüre steht? Gibt es eine Information in der Broschüre, die du weglassen würdest?* Je nach Antwort der Kinder muss der Inhalt der Broschüre entsprechend überarbeitet werden.

Fragen zur Gestaltung

Um festzustellen, ob das Titelblatt für die Kinder ansprechend ist, sollen sie folgende Fragen beantworten: *Wie gefällt dir das Titelbild auf einer Skala von 1 bis 10? Was gefällt dir (nicht)? Denkst du, dass es für deine Altersstufe passt? Kennst du diese Figur (Lurs)?*

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Gestaltung ist die Typografie. Durch folgende Fragen soll eruiert werden, ob Änderungen in Bezug auf das Schriftbild nötig sind: *Wie findest du diese Schrift zum Lesen? Was macht es einfach/schwierig? Findest du, dass die Schriftgrösse/der Zeilenabstand/die Zeilenlänge anders sein muss? Falls ja, wie?*

Auch die Länge des gesamten Textes soll von den Kindern eingeschätzt werden, damit diese allenfalls an die Bedürfnisse angepasst werden kann. Deshalb möchten die Autorinnen dieser Arbeit wissen: *Wie ist die Länge der Broschüre für dich?* Zur sprachlichen Gestaltung wird mehrmals zu geeigneten Zeitpunkten die Frage gestellt, ob es Wörter gibt, die nicht verstanden werden, damit diese bei Bedarf durch verständliche Synonyme ersetzt werden können.

Fragen zu den Hilfestellungen

Die Hilfestellungen Lesepefil und Vorlesefunktion werden von den Kindern direkt ausprobiert, um sehen zu können, ob sie ihnen tatsächlich helfen. Zum Lesepefil wird gefragt: *Kennst du den Lesepefil schon? Verwendest du ihn?* Anschliessend wird mit beiden Lesepefilen, dem transparenten und dem blickdichten und ohne Lesepefil je ein Satz gelesen und gefragt: *Wie geht es am besten zum Lesen? Ohne Lesepefil, mit diesem oder mit jenem Lesepefil?*

Die Vorlesefunktion soll von den Kindern mit einem Smartphone selbstständig geöffnet werden, um festzustellen, ob diese barrierearm zugänglich ist. Es wird ausserdem gefragt: *Wie findest du diese Hilfe? Hast du gewusst, dass du dir von Computern einen Text vorlesen lassen kannst? Falls ja, verwendest du diese Funktion manchmal? Falls nein, kannst du dir vorstellen, eine solche Funktion zu nutzen?*

Abschliessend wird erfragt, ob die Kinder neben Lesepefil und Vorlesefunktion weitere Hilfen kennen oder selbst anwenden. *Wenn ja, welche?* Diese Frage hat zum Ziel, die genannten Hilfestellungen allenfalls in die Broschüre einzubauen.

5.2 Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse der Interviews führte zu den Ergebnissen, welche in diesem Kapitel aufgezeigt werden und somit zur Beantwortung der dritten Frage:

Unterfrage 3: Wie beurteilen zwei Vertreter*innen der Zielgruppe die gewählten Inhalte und die Gestaltung der Broschüre?

5.2.1 Inhalt

Für ein Kind war neu, dass die Abkürzung LRS Lese-Rechtschreib-Störung bedeutet und als Synonym dafür der Begriff Legasthenie verwendet werden kann. Ausserdem waren ihm die Symptome des Bereichs Rechtschreibung unbekannt. Auch dem zweiten Kind war die unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Symptome bei verschiedenen Personen nicht bewusst. Es erwähnte, dass es keinen Menschen kenne, der eine isolierte Lese- bzw. Rechtschreib-Störung zeige.

Beiden Kindern waren die aufgelisteten Frauen mit LRS, Agatha Christie und Francesca Dougan, unbekannt. Von Albert Einstein hat das eine Kind schon gehört.

Die Tipps auf Seite 3 der Broschüre waren dem einen Kind in ähnlicher Weise alle bekannt und die meisten davon hat es bereits ausprobiert. Eine Aufnahme von sich selbst während dem Lesen hat es allerdings noch nie gemacht. Gegenüber einer zukünftigen Umsetzung ist es jedoch offen. Für das zweite Kind waren drei Tipps neu. Dabei handelte es sich um jene mit dem Hörbuch, dem selbstgewählten Schreibanlass und der Erinnerung daran, dass niemand schuld an LRS ist. Das Kind zweifelte daran, dass ihm die Übungsmöglichkeit mit dem Hörbuch entspreche, da es befürchtete, durch die Audioaufnahme vom Lesen abgelenkt zu werden. Die Befragten nannten folgende Tipps, welche nicht in der Broschüre aufgeführt sind:

- Wird ein Wort nicht verstanden, sollte dieses in einem Heft notiert und bei Gelegenheit zuhause oder bei der Lehrperson nach dessen Bedeutung gefragt werden.
- Personen mit LRS sollten nicht verzweifeln und das Üben nicht vernachlässigen.
- Man sollte langsam anfangen und Schritt für Schritt weitergehen.
- Die Logopäd*in sollte Kindern mit LRS Hausaufgaben geben, damit sie nicht nur einmal in der Woche üben.
- Als Orientierungshilfe beim Lesen kann ein Finger oder ein Blatt Papier verwendet werden.

Änderungsvorschläge in Bezug auf den Inhalt wurden wenige genannt. Ein Kind würde alles so belassen. Das andere schlug vor, den Lesepeil und die Nennung der berühmten Personen mit LRS wegzulassen. Im Gegensatz dazu wünschte es sich vertiefere Informationen zu den Gründen einer LRS. So meinte es: «Es ist halt spannend, wieso LRS überhaupt da ist. Woher kommt das? Von was stammt das ab?».

5.2.2 Gestaltung

Das Titelblatt der Broschüre gefiel beiden Kindern. Dies lässt sich daraus schliessen, dass sie es auf einer Skala von 1 - 10 bei 8 ansiedelten. Diese Punktvorgabe begründeten sie damit, dass das Monster witzig aussehe und es am Schwanz einen Pinsel sowie zwei Hörner auf dem Kopf habe. Das eine Kind erkannte in der Brille eine Gemeinsamkeit zwischen sich selbst und dem Monster, was es als positiv bewertete.

Der grösste Teil der verwendeten Wörter war den Kindern bekannt. Nur die drei Wörter «Legasthenie», «anpassen» und «errät» waren für das Kind mit Deutsch als Zweitsprache unverständlich. Bei Letzterem lag es an der verwendeten Form. Wurde von der Interviewerin der Infinitiv «erraten» genannt, wurde das Wort verstanden. Dem Kind mit Deutsch als Erstsprache waren die Bedeutungen aller Wörter bekannt.

Die Schriftgrösse bewertete das eine Kind als angemessen. Das andere schätzte sie für Leseanfänger als angemessen ein, jedoch für sich selbst als zu gross. Die Zeilenlänge empfanden beide Zielgruppenvertreter*innen als angenehm. Mit dem Zeilenabstand waren sie mehrheitlich auch zufrieden. Eine Ausnahme bildete der Abschnitt mit den Aufzählungszeichen auf Seite 2. Dort würde das eine Kind den Abstand etwas vergrössern.

Der Textumfang überforderte keines der Kinder. Eines von ihnen empfand ihn sogar als eher kurz.

5.2.3 Hilfestellungen

Die beiden Hilfsmittel «Lesepeil» und «Vorlesefunktion», welche zur Unterstützung der Broschürenlektüre bereitgestellt und ausprobiert wurden, haben zuvor beide Kinder noch nie angewendet. Der Lesepeil stand in einer transparenten und undurchsichtigen Variante zur Verfügung. Nach der Anwendung der Lesepeile kam das eine Kind zum Schluss, dass es am liebsten ohne Lesepeil lese. Eher bevorzuge es den Einsatz eines Blattes oder seines Fingers als

Orientierungshilfe. Das zweite Kind hingegen empfand den undurchsichtigen Lesepeil als Unterstützung. Allerdings konnte beobachtet werden, dass bei dessen Verwendung die Leseflüssigkeit eingeschränkt und jeweils das letzte Wort bei zwei Zeilen übersehen wurde. Beide Vertreter*innen der Zielgruppe stuften die Vorlesefunktion als hilfreich ein. Beim ersten Interview konnte diese Funktion vom Kind jedoch nicht auf Anhieb gefunden werden. Aus diesem Grund gestalteten die Autorinnen dieser Arbeit die Internetseite vor der Begegnung mit dem zweiten Kind um. Sie hefteten die entsprechende Kachel so an, dass diese immer als erste erscheint. Weiter färbten sie den Satz «Hier wird dir der Text der Broschüre vorgelesen» rot ein, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Für das zweite Kind war es einfacher, die Vorlesefunktion zu finden. Angemerkt hat das eine Kind ausserdem, dass diese Funktion nicht von Anfang an verwendet werden sollte, sondern erst nach einem Durchgang der selbstständigen Lektüre, falls dabei Schwierigkeiten auftauchen würden.

5.2.4 Schlussfolgerung

Da weder auf inhaltlicher noch gestalterischer Ebene von beiden Kindern übereinstimmende Änderungswünsche angebracht wurden, belassen die Autorinnen dieser Arbeit die Broschüre so. Gedanken machten sie sich länger dazu, ob dem Wunsch nach vertiefteren Informationen zu den Gründen von LRS nachgekommen werden kann. Da es sich bei diesem Kind um eines mit viel Vorwissen handelt, eine genauere Beschreibung inhaltlich deutlich komplexer geworden wäre und mehr Platz auf Kosten eines anderen Themas beansprucht hätte, entschieden sie sich gegen eine Umsetzung dieses Vorschlags.

6 Reflexion

6.1 Arbeitsprozess

Zwischen der Themenfindung und der Abgabe dieser Arbeit liegt über ein Jahr, in welchem die Autorinnen neben ihrem Wissen zum Thema LRS auch ihre Kompetenzen zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit erweitern konnten. Über das Thema der Arbeit wurden sie sich schnell einig und die Skizze konnte bereits mit konkreten Angaben eingereicht werden. Das Verfassen der Disposition gestaltete sich schwieriger. Hauptsächlich gaben die erste Darstellung der Inhaltsgliederung und die Wahl der passenden Methoden zur Beantwortung der Forschungsfragen zu diskutieren. Vor allem der Auswahlprozess der Methode führte zur späteren Abgabe der Disposition, als dies ursprünglich geplant war. Retrospektiv betrachtet war dies aber sinnvoll investierte Zeit, da dadurch die Weiterarbeit auf einem soliden Fundament aufgebaut werden konnte. Ausserdem zeigte sich in dieser Phase, wie nützlich die Kontaktaufnahme zu Fachpersonen ist, da diese mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen konnten. Ebenfalls hilfreich war der Zeitplan, welcher als Teil der Disposition erstellt wurde und Orientierung bot. Abgesehen von der oben erwähnten Ausnahme konnte dieser eingehalten werden. Bevor mit dem Verfassen der Arbeit gestartet wurde, nahm die Recherche nach Literatur sowie deren Erfassung im Rechercheprotokoll, qualitative Beurteilung und finale Auswahl einige Zeit in Anspruch. Dass dies zu erwarten ist, kann selbst in der Literatur (Roos & Leutwyler, 2017) nachgelesen werden, und auch in diesem Fall erwies sich diese zeitintensive Phase als nützlich, weil sich dadurch das Schreiben des Theorieteils vereinfachte. Die Autorinnen nutzten zum Verfassen der Arbeit das Programm Teams, damit beide Beteiligten immer den aktuellen Stand der verschiedenen Dokumente einsehen konnten. Durch regelmässiges Gegenlesen, konstruktive Rückmeldungen, das gegenseitige Beantworten offener Fragen und das verlässliche Einhalten abgesprochener Termine liessen sich die verschiedenen Kapitel ohne schwerwiegende Probleme verfassen. Gab es dennoch Momente des Stillstands oder kleine Hürden, halfen der gegenseitige Austausch, Gespräche mit anderen Mitstudierenden oder die Überzeugung der Sinnhaftigkeit dieser Produkterstellung.

6.2 Fragestellungen

Die Entwicklung der Informationsbroschüre als Endprodukt dieser Arbeit orientierte sich an der Beantwortung folgender Unterfragen:

- **Unterfrage 1:** Welche Informationen muss die Broschüre für Kinder ab der 4. Klasse mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) beinhalten?
- **Unterfrage 2:** Wie muss die Broschüre sprachlich, visuell und auditiv gestaltet sein, um der Zielgruppe die Verständlichkeit zu erleichtern?

- **Unterfrage 3:** Wie beurteilen zwei Vertreter*innen der Zielgruppe die gewählten Inhalte und die Gestaltung der Broschüre?

Die Antwort auf die erste Frage, welche in Kapitel 4.2.1 dargestellt wurde, muss kritisch betrachtet werden. Zwar lassen sich in fundierter Literatur viele Informationen zur LRS finden, aber es mangelt an Auskünften darüber, welche dieser Inhalte relevant für betroffene Kinder ab der 4. Klasse sind. Aus diesem Grund stützten sich die Autorinnen auf Erwachsenenliteratur, wodurch trotz systematischer Analyse ein gewisses Mass an subjektiver Einschätzung zur Beantwortung der ersten Frage beitrug. Durch die Beteiligung zweier Personen am Entstehungsprozess wurde versucht, die Objektivität zu erhöhen. Dies wurde umgesetzt, in dem beide Autorinnen unabhängig voneinander die vier Hauptwerke der qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen und je einen individuellen Entwurf der Broschüre anfertigten, bevor diese zu einer Version zusammengeführt wurden. Grosse Übereinstimmung zwischen den Schreibenden bestand in der Auswahl der Themen, welche in der Broschüre aufgegriffen werden sollten. So integrierten beide die Definition, Symptome, Ursachen, den Verlauf von und den Umgang mit LRS in ihre Erstentwürfe. Unterschiedlich gingen sie mit den Auskünften für Kinder ohne LRS um. Einmal wurde ein Abschnitt dazu verfasst, bei der anderen Variante fehlte dieser Bereich komplett. Auch in der Auswahl der Symptome oder berühmten Persönlichkeiten mit LRS unterschieden sich die Entwürfe. Durch die gemeinsame Diskussion konnte schlussendlich eine Broschüre erstellt werden, deren Inhalt auf Fachliteratur für Erwachsene und der persönlichen Einschätzung der Autorinnen basiert.

Die zweite Frage konnte anhand der Fachliteratur beantwortet werden. Diese Ergebnisse und deren Umsetzung wurden in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 aufgezeigt. Auch hier wurden die beiden ersten Entwürfe der Autorinnen zu einer gemeinsamen Version zusammengeführt. Dabei gab es hauptsächlich bei der Schriftgrösse, dem Zeilenabstand, der Verwendung von Aufzählungszeichen und den benutzten Wörtern Besprechungsbedarf. Einig waren sie sich über den Zeichenabstand, die ungefähre Satzlänge und den Einsatz von Farben und Bildern.

Eindeutig kann die letzte Frage beantwortet werden, da im Voraus die Anzahl befragter Kinder festgelegt und auch so umgesetzt werden konnte.

6.3 Methode

Der Literaturkorpus für die qualitative Inhaltsanalyse wurde transparent und somit nachvollziehbar zusammengestellt (Kapitel 4.1.1). Bemängelt werden kann, dass sich unter der Auswahl keine ganz aktuelle Literatur aus den letzten zwei Jahren befindet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse selbst wurden die Gütekriterien «Stabilität» und «Reproduzierbarkeit» berücksichtigt. Um die Arbeit auf ein höheres Wissenschaftsniveau zu bringen, hätten noch mehr Gütekriterien umgesetzt werden müssen. Dass nach dem Erstellen der Broschüre eine Evaluation mit zwei Vertreter*innen der Zielgruppe durchgeführt wurde, ist positiv zu bewerten, da dadurch die eigene Einschätzung des Endproduktes

durch eine weitere Perspektive ergänzt werden konnte. Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen dieser Interviews zur kommunikativen Validierung konnten viele Hinweise aus der Literatur umgesetzt werden und es gelang den Autorinnen eine vertrauensvolle, entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die Formulierungen einzelner Fragen aus dem Leitfaden könnten allerdings dahingehend verbessert werden, dass sie zu ausführlicheren Antworten der Kinder führten. Bei der Auswertung der Antworten anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse bedurfte es nämlich der Berücksichtigung der Redeanteile der Interviewerin, um die relevanten Informationen erfassen zu können. Ausserdem wäre es nach Lamnek und Krell (2016) optimal, wenn andere Untersuchende die kommunikative Validierung durchführen würden, um eine Selbstbestätigung der ersten Ergebnisse zu vermeiden.

6.4 Endprodukt

Sinnvoll erachteten die Schreibenden das Erstellen einer Broschüre für die gewählte Zielgruppe vor allem aus dem Grund, weil entsprechende Angebote fehlen. Leider konnten in der Literatur keine Quellen ausfindig gemacht werden, welche das fehlende Angebot belegen. Die Begründung der Relevanz dieser Arbeit beruht folglich auf ausgiebigen, erfolglosen Recherchen zu kompakter Informationsliteratur für Kinder mit LRS.

Nach Einschätzung der Autorinnen enthält die vorliegende Broschüre mehrheitlich relevante Inhalte für die Zielgruppe, ist ansprechend gestaltet und auf sprachlich angepasstem Niveau verfasst. Als nicht ideal erachten sie den aufgedruckten Lese Pfeil, da er einerseits zu klein und andererseits undurchsichtig ist. Durch vertiefte Evaluation mithilfe verschiedener Personen könnte die Broschüre sicherlich noch optimiert werden.

7 Ausblick

Die Broschüre wurde für Kinder mit LRS ab der 4. Klasse entwickelt und zwei Zielgruppenverteter*innen zur Beurteilung des Inhalts und der Gestaltung vorgelegt. Spannend wäre die Evaluation mit zusätzlichen Kindern durchzuführen, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Weitere Rückmeldungen könnten von Forscher*innen und Expert*innen aus dem Bereich LRS eingeholt werden. Auch die Befragung von Logopäd*innen, nachdem sie die Broschüre in der Praxis eingesetzt haben, könnte zu erkenntnisreichen Ergebnissen führen. Falls nötig könnte anhand dieser verschiedenen Einschätzungen aus unterschiedlichen Perspektiven eine Überarbeitung des Faltblattes vorgenommen und dadurch eine neue, optimierte Version erstellt werden.

Wird die aktuelle Version der Broschüre von den zwei beurteilenden Personen dieser Arbeit auf inhaltlicher und gestalterischer Ebene als korrekt erachtet, könnte sie an interessierte Personen abgegeben werden. Dabei könnte sie über Menschen, welche im schulischen Umfeld arbeiten, oder Internetseiten, welche Informationen zum Thema LRS liefern, an die Zielgruppe gelangen. Speziell für Logopäd*innen kann die Broschüre hilfreich bei der Arbeit mit Kindern mit LRS sein, da aktuell wenig passende Literatur vorhanden ist. Denkbar ist ausserdem, ein Quiz oder ähnliches zur Broschüre zu erstellen, welches den Kindern und Begleitpersonen aufzeigt, wie viel des Inhalts verstanden wurde. Auch die Gestaltung einer Broschüre für Jugendliche, welche ihre LRS-Diagnose erst nach der Primarschulstufe erhalten, oder eine spezifische Variante für Mitschüler*innen ohne LRS wäre denkbar. Für Jugendliche müsste eventuell das Titelbild angepasst werden. Ausserdem könnte die Berufswahl expliziter einbezogen und möglicherweise das sprachliche Niveau leicht gesteigert werden. Bei einer Broschüre für Mitschüler*innen könnten sich die Tipps anstatt auf Übungsmöglichkeiten und den Umgang mit LRS im Alltag auf ihr Verhalten gegenüber Menschen mit LRS und ihre Unterstützungsmöglichkeiten beziehen.

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Bakos, S., Mehlhase, H., Landerl, K., Bartling, J., Schulte-Körne, G. & Moll, K. (2020). Naming processes in reading and spelling disorders: An electrophysiological investigation. *Clinical Neurophysiology*, 131(2), 351–360. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.017>
- Baumert, A. (2018). *Einfache Sprache: verständliche Texte schreiben*. Münster: am Lesen.
- Baumert, A. (2020). *Einfache oder Leichte Sprache: eine Entscheidungshilfe*. Münster: Spass am Lesen.
- Bredel, U. & Maass, C. (2016). *Leichte Sprache: theoretische Grundlagen, Orientierung für die Praxis. Sprache im Blick*. Berlin: Duden.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2023). *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V. (n. d.). Verfügbar unter: <https://www.bvl-legasthenie.de/>
- Czech, H. (2022). *Kriterien zur Beurteilung von Quellen im wissenschaftlichen Kontext*. Verfügbar unter: https://www.hsosnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Homepages/LearningCenter/Dateien/Toolbox/TuE/Qualitaetskriterien_wissenschaftliche_Literatur.pdf
- Delfos, M. F. (2015). »Sag mir mal ...« *Gesprächsführung mit Kindern (4 - 12 Jahre)* (10., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband [DLV]. (2022a). Verfügbar unter: <https://www.logopaedie-lohnt-sich.ch>
- Deutschscheizer Logopädinnen- und Logopädenverband [DLV]. (2022b). *DLV Positionspapier Logopädie und Lese-Rechtschreibstörungen*.
- Domsch, H., Vierhaus, M. & Lohaus, A. (2018). Schulleistung und Wohlbefinden bei Schülerinnen und Schülern mit Leistungsstörungen und chronischen Erkrankungen. In K. Rathmann & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Leistung und Wohlbefinden in der Schule: Herausforderung Inklusion* (1. Aufl., S. 140–155). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Fischbach, A., Schuchardt, K., Brandenburg, J., Kleczewski, J., Balke-Melcher, C., Schmidt, C. ... Hasselhorn, M. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnosekriterien. *Lernen und Lernstörungen*, 2(2), 65–76. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000035>
- Fischer, S. (2019). *Erfolgreiches wissenschaftliches Schreiben. BWL Bachelor Basics* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Goel, N. (n.d.). Verfügbar unter: <https://padlet.com/>
- Gold, A. (2018). *Lesen kann man lernen: wie man die Lesekompetenz fördern kann* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Gross, S. (2023). *Leichte Sprache: Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://elibrary-hogrefe-com.ezproxy.hfh.ch/book/10.1024/86272-000>
- Huck, L. & Schröder, A. (2016). Psychosoziale Belastungen und Lernschwierigkeiten. (German): Psychosocial problems and learning difficulties. (English). *Lernen und Lernstörungen*, 5(3), 157–164. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000143>
- Hunziker, A. W. (2020). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten: So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit*. Zürich: SKV.
- Ise, E., Engel, R. R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung? Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21(2), 122–136. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000077>
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kölner Arbeitskreis LRS & Dyskalkulie e.V. (n. d.). *Berühmte Legasthener und Dyskalkulanten*. Verfügbar unter: <https://lrs.koeln/wp-content/uploads/2018/07/Ber%C3%BChmte-Legasthener-Tabelle.pdf>
- Kornmeier, M. (2021). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht für Bachelor, Master und Dissertation* (9., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Bern: Haupt.
- Küspert, P. (2018). *Neue Strategien gegen Legasthenie: Lese- und Rechtschreibschwäche: erkennen, vorbeugen, behandeln* (5. Aufl.). München: Oberstebrink.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a3b-a3c0-4460-bf58-5eeeb0dd2d03>
- Legakids Stiftungs-GmbH. (n. d.). Verfügbar unter: <https://www.legakids.net/kids>
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lichtsteiner, M. (2022). *Self-Advocacy – ein konstruktiver Weg, für sich selbst einzustehen*. Verfügbar unter: https://www.verband-dyslexie.ch/files/Dokumente/Tag%20der%20Dyslexie/Dokumente/2022/VDS_Tag%20der%20Dyslexie%202022_Self-Advocacy_Lichtsteiner.pdf
- Mayer, A. (2015). Kriterien zur Erstellung sprachlich optimierter Lesetexte für Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten. *Praxis Sprache*, 4, 221–228.
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.2378/9783497616046>
- Mayer, A. & Lindberg, S. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. vollständig überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.

- Naegele, I. M. (2017). *Schulerfolg trotz LRS: Wie Eltern vorbeugen und gezielt fördern können: Hilfe bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Legasthenie, Dyslexie* (1. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Naegele, I. M. (2021). *Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen - vermeiden - überwinden* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Pädagogische Hochschule [PH] Schwyz. (n.d.). Verfügbar unter: <https://mal-den-code.ch/>
- Prexl, L. (2017). *Mit der Literaturübersicht die Bachelorarbeit meistern: für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Ritter, C. & Scheerer-Neumann, G. (2009). *PotsBlitz: das Potsdamer Lesetraining ; Förderung der basalen Lesefähigkeiten ; Manual* (1. Aufl.). Köln: ProLog Therapie- u. Lernmittel OHG.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. 1* (8., korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2021). *Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (7. Aufl.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher, C. & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 185–193.
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2021). Lese-Rechtschreibstörung. In K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie: Psychologie für die Schule* (3., vollständig überarbeitete Aufl., S. 173–182). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2021). *Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019a). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS): Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02722-000>
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019b). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte. (2023). Verfügbar unter: <http://buchknacker.ch/>
- Theisen, M. R. (2021). *Wissenschaftliches Arbeiten: erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeit* (18., neu bearbeitete und gekürzte Aufl.). München: Franz Vahlen.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Verband Dyslexie Schweiz. (n. d.). *Assistive Technologien bei Dyslexie (LRS)*. Verfügbar unter:
<https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/infoblaetter.html>

Vogl, S. (2021). Mit Kindern Interviews führen: Ein praxisorientierter Überblick. In I. Hedderich, J. Reppin & C. Butschi (Hrsg.), *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit: mit Kindern Diversität erforschen* (2., durchgesehene Aufl., S. 142–157). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
<https://doi.org/10.35468/5895>

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Broschüren «Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) für Kinder erklärt» (eigenes Bild)	
Abbildung 1: Graphische Darstellung des Arbeitsprozesses (eigene Darstellung)	4
Abbildung 2: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer & Lindberg, 2021, S. 69)	7
Abbildung 3: Interaktives Modell der Entwicklung von LRS (Klicpera et al., 2020, S. 179)	10
Abbildung 4: Beteiligte Pfade beim Wortlesen (Gold, 2018, S.15).....	12
Abbildung 5: Einfache Sprache und Leichte Sprache (Gross, 2023, S.33)	18
Abbildung 6: Lesepfeil (Mayer, 2022, S.115)	20
Abbildung 7: QR-Code zur Internetseite der Broschüre (erstellt mit mal-den-code.ch).....	36

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Literaturlauswahl zur Inhaltsanalyse.....	24
Tabelle 2: Ausschnitt der Inhaltsanalyse	28

9 Anhang

Anhang 1: Selbstständigkeitserklärung	I
Anhang 2: Broschüre	II
Anhang 3: Erstellen der Broschüre	IV
Anhang 3.1: Inhaltsanalyse Hauptliteratur.....	IV
Anhang 3.2: Begründung Broschüreninhalte	XXV
Anhang 3.3: Erlaubnis Verwendung Bildmaterial.....	XXVII
Anhang 3.4: Broschüre Erstfassung A.....	XXVIII
Anhang 3.5: Broschüre Erstfassung B	XXX
Anhang 4: Evaluation der Broschüre	XXXII
Anhang 4.1: Einverständniserklärungen Tonaufnahme	XXXII
Anhang 4.2: Leitfaden zur kommunikativen Validierung.....	XXXIV
Anhang 4.3: Interviewprotokolle.....	XXXVII
Anhang 4.4: Kategorisierung Interviewaussagen	XLVIII

Anhang 2: Broschüre

Was können andere tun?

Wer LRS hat, hat das Recht auf Hilfe. Lehrer können mit den Eltern sprechen und die Regeln in der Schule anpassen. Zum Beispiel dürfen Kinder mit LRS bei Prüfungen mehr Zeit haben oder müssen nicht laut lesen vor der Klasse.

Auch Logopädie kann helfen. Man lernt dort, wie man mit LRS umgehen kann und übt das, was schwierig ist. Alle Erwachsenen zusammen sollten überlegen, wie sie helfen können.

Tipp: Es gibt auch Apps, die dir Texte vorlesen können. Scanne den QR-Code. Die Broschüre wird dir vorgelesen und du findest Links zu Apps und Videos.

4

Diese Broschüre richtet sich an Kinder mit LRS ab der 4. Klasse. Die enthaltenen Informationen dienen zur Aufklärung und bieten die Möglichkeit, mit Kindern über das Thema LRS ins Gespräch zu kommen. Die Broschüre sollte in Begleitung einer erwachsenen Person gelesen werden. Diese soll das Kind bei Bedarf unterstützen und auf die vorhandenen Hilfsmittel (Lesepeil S.1, Vorlesefunktion S.4) hinweisen.

Diese und weitere Webseiten zum Thema LRS für Kinder sind über den QR-Code auf Seite 4 erreichbar:

- www.logopaedie.ch/wenn-lesen-oder-schreiben-zum-stress-wird
- www.legakids.net
- www.buchknacker.ch

Quellen:

- Mayer, A. & Lindberg, S. (2021). Lese-Rechtschreibstörungen (LRS). München: Ernst Reinhardt.
- Naegele, I. M. (2021). Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen - vermeiden - überwinden. Weinheim Basel: Beltz.
- Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019). Lese-/Rechtschreibstörung (LRS) (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie). Göttingen: Hogrefe.
- Schulte-Körne, G. (2021). Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern (Rat und Hilfe). Stuttgart: Kohlhammer.

Diese Broschüre entstand im Rahmen der Bachelorarbeit «Lese-Rechtschreibstörung (LRS) einfach erklärt – Entwicklung einer Informationsbroschüre für betroffene Kinder ab der 4.Klasse».

Autorinnen: Mirjam Hug und Ursina Plüss
Begleitperson: Prof. Karin Zumbrunnen
Studiengang: Logopädie
Jahr: 2024

 Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Lese-Rechtschreib-
Störung (LRS)
für Kinder erklärt

Bildquelle: legakids.net

Was ist LRS?

LRS heisst **Lese-Rechtschreib-Störung**. Legasthenie ist das gleiche wie LRS.

Manche Menschen mit LRS haben nur beim Lesen Mühe. Manche finden nur das Schreiben schwierig. Andere haben mit *beidem* Probleme.

LRS ist bei jedem anders. Zum Beispiel:

- Man liest langsam oder errät Wörter.
- Man versteht nicht, was man liest.
- Man kann sich nicht merken, wie man die Wörter schreibt oder lässt Buchstaben weg.

1

Woher kommt LRS?

Man weiss nicht genau, woher LRS kommt. Klar ist:

- Es gibt nicht nur einen Grund.
- Oft hat es in der Familie mehrere Personen mit LRS.
- LRS hat *nichts* mit schlau oder dumm sein zu tun.

Bleibt LRS für immer?

Ja, LRS geht nie ganz weg. Wenn man aber oft übt und Hilfe bekommt, wird es mit der Zeit leichter. Es gibt auch berühmte Personen mit LRS:

- Albert Einstein (Physiker)
- Agatha Christie (Autorin)
- Francesca Dougan (TikTokerin)
- und viele mehr

2

Tipps zum Üben

- Hör ein Hörbuch und lies dazu das passende Buch.
- Lies laut vor und nimm dich auf. Lies ein Jahr lang 2x pro Woche für 10-15 Minuten. Mach wieder eine Aufnahme und vergleiche.
- Schreib etwas, das dir Spass macht: Geschichten, Briefe, Tagebuch oder Postkarten.

Tipps für den Alltag

- Frag, wenn du ein Wort oder einen Text nicht verstehst.
- Sag es einem Erwachsenen, wenn du Angst hast in der Schule oder ausgelacht wirst.
- Sag deinen Freunden, dass du LRS hast. Versteck es nicht.
- Denk daran: Niemand ist schuld an LRS.

3

Anhang 3: Erstellen der Broschüre

Anhang 3.1: Inhaltsanalyse Hauptliteratur

Lese-Rechtschreibstörungen von Mayer, A. & Lindberg, S. (2021)

Lese-/Rechtschreibstörung (LRS) von Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019)

Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden von Naegele, I. (2021)

Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern von Schulte-Körne, G. (2021)

Definition	Seiten im Buch
«Unter der Lese-Rechtschreibstörung wird eine Lernstörung verstanden, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (=phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt.»	S. 45
In diesem Buch werden folgende Begriffe als Synonyme verwendet: Lese-Rechtschreibstörung, Legasthenie, besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, (Entwicklungs-)Dyslexie und Schriftspracherwerbsstörungen.	S. 45
Verschiedene Studien zeigen, dass es wenig Sinn macht zwischen einer spezifischen und allgemeinen LRS zu unterscheiden, da bei beiden ähnliche Funktionen bei der phonologischen Informationsverarbeitung oder den sprachlichen bzw. visuell-motorischen Leistungen aufgezeigt, sowie identische Symptome beobachtet werden können. Das IQ-Diskrepanzkriterium findet demzufolge heute weniger Beachtung und bei der Diagnose wird eher auf die Symptomatik, den zeitlichen Faktor, die Auswirkungen auf die schulische Leistungsfähigkeit und die Differenz zwischen den zu erwartbaren Lese-Rechtschreibleistungen und den tatsächlichen Leistungen geachtet.	S. 47
LRS ist eine anhaltende, bedeutsame Schwäche beim Lernen von Lesen und/oder der Rechtschreibung, sofern die Schwäche nicht mit dem Entwicklungsalter, dem IQ, nicht ausreichender Beschulung, nicht ausreichenden Sprachkenntnissen, psychosozialen Umständen, unkorrigierten Seh-/Hörstörungen, neurologischen oder psychologischen Erkrankungen zu erklären ist.	S. 1
LRS (LeserechtschreibSCHWIERIGKEITEN) ist ein Sammelbegriff für verschiedene Probleme, die SuS beim Lesen- und Schreibenlernen oder beim späteren Gebrauch der Schriftsprache haben können.	S. 27
Lesekompetenz wird von der OECD folgendermassen definiert: «[...]die Fähigkeit, Texte zu verstehen, zu nutzen, zu evaluieren, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftliche Leben teilzunehmen.»	S. 231
Funktionaler Analphabetismus bezieht sich auf Menschen, die zwar Lesen und Schreiben gelernt haben, aber nur einzelne Wörter oder Sätze entziffern und den Inhalten von Texten kaum erfassen können.	S. 232
Es werden viele unterschiedliche Begriffe verwendet. Sie meinen nicht alle dasselbe. <ul style="list-style-type: none"> - «Lesestörung: In der Medizin und Psychologie verwendeter Begriff und Störungskonzept. Steht für eine stark ausgeprägte, andauernde Beeinträchtigung im Lesen, die eine neurobiologische Ursache hat. 	S. 11/12

<ul style="list-style-type: none"> - Rechtschreibstörung: In der Medizin und Psychologie verwendeter Begriff und Störungskonzept. Steht für eine stark ausgeprägte, andauernde Beeinträchtigung in der Rechtschreibung, die eine neurobiologische Ursache hat. - Lese- und Rechtschreibstörung: In der Medizin und Psychologie verwendeter Begriff und Störungskonzept. Steht für eine stark ausgeprägte, andauernde Beeinträchtigung im Lesen und in der Rechtschreibung, die eine neurobiologische Ursache hat. - Leseschwäche: In der Pädagogik und Schule verwendeter Begriff für Probleme im Erlernen des Lesens, unabhängig von der Ausprägung und Dauer. Ursächlich werden schulische Faktoren angenommen. - Rechtschreibschwäche: In der Pädagogik und Schule verwendeter Begriff für Probleme im Erlernen des Rechtschreibens, unabhängig von der Ausprägung und Dauer. Ursächlich werden schulische Faktoren angenommen. - Lese- und Rechtschreibschwäche: In der Pädagogik und Schule verwendeter Begriff für Probleme im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens, unabhängig von der Ausprägung und Dauer. Ursächlich werden schulische Faktoren angenommen. - Legasthenie: Historischer Begriff für eine genetisch verursachte Schwäche im Lesen verbunden mit Rechtschreibschwierigkeiten. Neurobiologische Ursachen sind wahrscheinlich. - Dyslexie: Primär im Englischen verwendeter Begriff für eine Leseschwäche, wird aber auch in Deutschland als Begriff synonym zur Legasthenie verwendet. - Besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Rechtschreibens und des Lesens und Rechtschreibens.: In der Pädagogik, der Schule und Schuladministration verwendeter Begriff für jede Form der anhaltenden und ausgeprägten Beeinträchtigung im Lesen und/oder Rechtschreiben. 	
<p>LRS: Schwäche oder Störung Der Begriff Störung bezeichnet eine Erkrankung, die durch genetische Faktoren und Funktionsstörungen des Gehirns verursacht wird. Die Störung bleibt, je nach Wirksamkeit von Förderung Behandlung, bis ins Erwachsenenalter bestehen. Die Ursachen für eine Schwäche sind nicht biologisch, sondern beispielsweise unangemessener oder nicht vorhandener Unterricht. Die Schwäche zeigt sich nur vorübergehend, sobald die Ursache behoben ist, kann das Kind den Lernrückstand wieder aufholen. Schulte-Körne benutzt in diesem Buch die Abkürzung LRS für Lesestörung, Rechtschreibstörung und Lese-Rechtschreibstörung.</p>	S. 12/13
<p>Ursachen</p>	
<p>Ist die Worterkennung beeinträchtigt, bleiben weniger Ressourcen übrig, um den Inhalt auf Satz- sowie Textebene zu verstehen.</p>	S. 36
<p>Das allgemeine Sprachverständnis und der Umfang des Wortschatzes haben einen Einfluss auf das Leseverständnis.</p>	S. 37
<p>Durch neurobiologische Fehlentwicklungen können Probleme bei der phonologischen Informationsverarbeitung entstehen, was wiederum zu einer LRS führen kann. Laut Definition ist sie nicht die Folge von unangepasstem Unterricht und unabhängig von kognitiven Fähigkeiten.</p>	S. 45
<p>Zur Risikogruppe für eine LRS gehören Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten.</p>	S. 45
<p>Die Ursachen entstammen dem neurobiologischen Bereich. Dadurch entstehen Schwierigkeiten auf sprachlich-kognitiver Ebene, die sich bei der phonologischen Informationsverarbeitung zeigen und später in den Symptomen einer LRS. Allerdings halten sich die neurobiologischen Veränderungen in einem solchen Rahmen, dass sie «keinen allzu grossen Einfluss auf andere kognitive Funktionen» haben.</p>	S. 47/48
<p>Genetische Auffälligkeiten haben einen Einfluss auf die Kognition, welche im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schriftsprache stehen. Aufgrund der genetischen Ursachen besteht auch ein erhöhtes familiäres Risiko. Die Verantwortung dafür einem Gen zuzuschreiben, ist</p>	S. 53/54

jedoch nicht möglich. Mehrere Gene sind daran beteiligt, die im Übrigen auch an einer unbeeinträchtigten Entwicklung mitwirken. Je nach Genkonstellation variiert die Hirnentwicklung, was Auswirkungen auf die Lese-Rechtschreibfähigkeiten hat.	
Die phonologische Informationsverarbeitung stellt eine entscheidende Vorläuferfähigkeit für das Lesen- und Schreibenlernen dar. Einige Forscher vertreten die Meinung, dass Probleme bei der phonologischen Verarbeitung die Folge beeinträchtigter basaler auditiver Verarbeitungsprozesse darstellen. Diese Schwierigkeiten können jedoch nicht bei allen Kinder mit LRS nachgewiesen werden. Eine ähnliche Situation stellt sich bei der Wahrnehmung und Verarbeitung visueller Reize oder der Annahme, dass die visuelle Aufmerksamkeitslenkung beeinträchtigt ist.	S. 55/56
Mit bildgebenden Untersuchungen ist es möglich, die Aktivität der Hirnareale in bestimmten Situationen darzustellen. Verschiedene Forschungsprojekte stellen Zusammenhänge von über- oder unteraktivierte Arealen mit Prozessen dar, welche während dem Lesen oder Schreiben ablaufen.	S. 58-64
- Bis zum heutigen Stand ist es keiner Theorie gelungen alle Phänomene, welche sich bei einer LRS zeigen können, zu begründen. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die LRS in mehrere Subtypen aufgeteilt werden kann. Weitere Forschung ist von Nöten, um mehr Klarheit über die multidimensionalen Ursachen einer LRS zu schaffen. - Aus der Double-Deficit Hypothese (phonologische Bewusstheit und Benennungsgeschwindigkeit) können drei Subgruppen gebildet werden.	S. 64/65 S. 116
Neurobiologische Ursachen führen zu Problemen auf sprachlich-kognitiver Ebene, wozu die phonologische Informationsverarbeitung gehört. Ist diese Ebene beeinträchtigt, kann es zu Schwierigkeiten kommen, welche als Symptome einer LRS gewertet werden.	S. 67
Die funktionierende phonologische Informationsverarbeitung bestehend aus der phonologischen Bewusstheit, dem phonologischen Arbeitsgedächtnis und der Benennungsgeschwindigkeit bildet die Grundlage für einen störungsfreien Schriftspracherwerb.	S. 68/69
Ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis, das heisst Schwierigkeiten in der Speicherung und Verarbeitung von Informationen, hat negativen Einfluss auf alle Sparten des schulischen Lernens. Diese zeigen sich beim Lesen vor allem im Leseverständnis. Eine beeinträchtigte phonologische Schleife als Teil des Arbeitsgedächtnisses wirkt sich hauptsächlich auf spezifische Lese- und Rechtschreibprobleme aus.	S. 78
Die phonologische Bewusstheit besteht aus verschiedenen Teilfähigkeiten, die für die Bearbeitung von sprachlichen Aufgaben benötigt werden. Einige dieser Fähigkeiten entwickeln sich selbstständig im Vorschulalter, andere erst mit der Konfrontation mit dem alphabetischen Prinzip der Schriftsprache. Die Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit können grosse Differenzen in der Komplexität aufweisen.	S. 79-88
Die phonologische Bewusstheit und die schriftsprachlichen Kompetenzen weisen einen grossen Zusammenhang auf, wobei sich der Einfluss auf die Schreibentwicklung stärker auswirkt als auf die Leseentwicklung.	S. 89/90
Die phonologische Bewusstheit gilt eher als Prädiktor für die alphabetischen Strategien und die Rechtschreibung, während die Benennungsgeschwindigkeit stärkere Auswirkungen auf die automatisierte Worterkennung und damit die Lesegeschwindigkeit hat. Viele Untersuchungen kommen zu diesem Ergebnis. Andere zeigen jedoch auf, dass diese beiden Variablen gleich viel Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit, das Leseverständnis und die Rechtschreibung haben.	S. 114-116
Genetische Faktoren und Umweltfaktoren beeinflussen die Merkmalsausprägung. Die Heritabilitätsschätzung liegt bei der Lesefähigkeit bei ca. 50 %, bei der Rechtschreibfähigkeit bei 60 %. Es wurden bisher neun Kandidatengenregionen identifiziert. Es wird ein kausaler Zusammenhang zwischen Gen- und Hirnfunktion vermutet.	S. 11/12
Neurobiologische und neuropsychologische Korrelate: - Die phonologische Bewusstheit korreliert mit der Rechtschreibleistung.	S. 12-15

<ul style="list-style-type: none"> - Die Benennungsgeschwindigkeit korreliert mit der Leseleistung. - Sprachschwierigkeiten im Vorschulalter können erste Hinweise auf LRS sein. - Defizite im Arbeitsgedächtnis und der Aufmerksamkeit sowie eine erhöhte Hyperaktivität haben relevante Einflüsse auf LRS. - Verminderte visuelle und auditive Reizverarbeitung werden als Korrelat zu LRS diskutiert. 	
Die psychosozialen Einflussfaktoren sind unzureichend untersucht. Es gibt aber Hinweise, dass die familiäre Leseumwelt, der Unterricht und einige emotionale Faktoren sich auf die schriftsprachlichen Leistungen auswirken. Sie können jedoch nicht als Ursache von LRS verstanden werden.	S. 15
Es gibt keine einhellige Erklärung zur Ursache, den Massnahmen, der Vermeidung oder Behebung von Problemen mit dem Schriftspracherwerb.	S. 21
Die Gründe sind sehr unterschiedlich und meist komplex: schulische und unterrichtsspezifische Belastung, ungünstige individuelle Lernvoraussetzungen, familiäre Situation, seelische Belastung.	S. 27/28, 83/84
LRS ist keine Beeinträchtigung der Lernfähigkeit sondern eine Beeinträchtigung der Lernmöglichkeit. Risikofaktoren sind personale Faktoren des Kindes (Sprachauffälligkeiten, verlangsamte Entwicklung phonemanalytischer Fähigkeiten), Umweltfaktoren (Bildungsstand d. Eltern, familiäre Probleme, Mehrsprachigkeit, ...), schulische Bedingungen (fehlende Förderung vor Schulantritt, Lehrerwechsel, ungeeignete methodisch-didaktische Konzepte) motivationale und emotionale Vorgänge.	S. 32, 175, 178, 200, 230
In der Pädagogik wird überwiegend von Schwäche oder Schwierigkeiten gesprochen anstelle von Störung, da es sich aus pädagogischer Sichtweise bei LRS nicht um eine Erkrankung handelt. Die Meinung, dass LRS nicht auf biologische Ursachen sondern auf familiäre Probleme oder falsche Unterrichtspraxis zurückzuführen ist, wird im schulischen Umfeld oft vertreten. Forschungsbefunde unterstützen diese Einschätzung nicht.	S. 14
Es gibt genetisch bedingte Risikofaktoren. «Genetisch bedingt» bedeutet nicht, dass es nicht behandelbar ist. Wenn ein Elternteil eine LRS hat, liegt das Risiko für das Kind bei ca. 50 % Ein weiterer Risikofaktor ist die verzögerte Sprachentwicklung (Sprachwahrnehmung und Sprachverständnis).	S. 17/18
Es gibt keine Ursache, die kausal die Probleme erklären kann. Gründe hierfür sind, dass es sich bei LRS um eine komplexe Störung handelt und dass die zugrundeliegenden Prozesse im Gehirn stattfinden. Das Gehirn kann mit bildgebenden Verfahren gut untersucht werden, nicht aber auf zellulärer Ebene.	S. 103
Genetische Ursachen: «Systematische Familienuntersuchungen bestätigen die Beobachtung der familiären Häufung. Nun bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Gründe für die familiäre Häufung genetisch sind.» Mittels Zwillingsstudien konnte herausgefunden werden, dass die Erblichkeit bei Lesestörungen bei 60 % liegt und bei Rechtschreibstörungen bei 70 %. Die hohe Erblichkeit zeigt, dass es genetische Mechanismen geben muss. Man geht heute davon aus, dass viele veränderte Gene zusammen an verschiedenen Orten im Genom in der Lage sind, die Erblichkeit zu erklären. Beobachtungen sprechen dafür, dass die genetische Veränderung das Erkrankungsrisiko erhöht, dass aber weitere Faktoren (die bis heute kaum untersucht sind) vorhanden sein müssen, damit es zu einer LRS kommt.	S. 104
Neurobiologische Studien zeigen, dass der Leseprozess komplex ist und viele verschiedene Gehirnregionen daran beteiligt sind (überwiegend in der linken Hemisphäre). Die Gehirnregionen sind eng verbunden und zeigen bei Menschen mit einer Lesestörung veränderte Aktivitätsmuster.	S. 107
Mythen: «Kein Wunder, dass das Kind bei der Intelligenz nicht lesen und schreiben kann!» Geringe kognitive Fähigkeiten gehen nicht mit einer LRS einher. Die Intelligenz bei Kindern mit LRS ist gleich verteilt wie bei Kindern ohne LRS. Das Bildungspotenzial ist somit genau gleich.	S. 111-113

«Die Lese- und/oder Rechtschreibstörung ist durch eine Augenerkrankung verursacht!» Nein, Beeinträchtigungen des Sehapparats gehören nicht zu den Ursachen. (5 weitere Mythen sind aufgeführt: - Familiäre Verhältnisse sind Schuld - Gut im Rechnen, schlecht im Lesen! - Wer d und b beim Schreiben vertauscht, hat LRS - Man muss nur den Unterricht verändern, dann gibt es keine Kinder mit LRS mehr.)	
Prävalenz	
Lese- und Rechtschreibstörungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen mit einer Prävalenz von 6 bis 8 Prozent.	S. 11
Je nach Studie: Isolierte Rechtschreibstörung: 2 % bis 9 % Isolierte Lesestörung: 4 % bis 7 % Kombinierte LRS: 2 % bis 6 %	S. 9
Fast 21 % der 15-jährigen in DE verfügen nur über rudimentäre Lesefähigkeiten.	S. 29
Laut PISA-Ergebnissen im Jahr 2018 gehören 20 % der 15-jährigen in DE zur Risikogruppe mit unzureichenden Lesefähigkeiten. In der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) aus dem Jahr 2016 ist der Anteil der Kinder mit schwachen Leseleistungen auf 19 % gestiegen.	S. 200
Laut des UNESCO-Weltberichts von 2019 liegt die Alphabetisierungsrate in Deutschland bei 86 % und 12 % der Berufstätigen können nicht richtig lesen und schreiben.	S. 231/232
keine Angaben	
Therapie(erfolg) und Förderung	
Um das Leseverständnis zu verbessern, kann in der Therapie neben dem phonologischen Rekodieren und der automatisierten Worterkennung auch am lautsprachlichen Bereich vor allem an der Verarbeitung von semantisch-lexikalischen oder syntaktisch-morphologischen Strukturen gearbeitet werden. Denn diese können indirekt zu einem besseren Leseverständnis beitragen.	S. 38
Leseschwache Kinder brauchen Förderung bei der direkten Worterkennung, damit sie den Strategiewechsel von der alphabetischen zur orthographischen Strategie schaffen. Dabei sollen sie unterstützt werden, um Verknüpfungen zwischen orthographischen Einheiten, welche schrittweise grösser werden, und deren Phonologie aufzubauen. Defizite in der Worterkennung stellen das zentrale Symptom einer LRS dar.	S. 43/44
Rechtschreibprobleme bleiben oft länger bestehen als Leseschwierigkeiten.	S. 49
Studien liefern nicht einheitliche Resultate, tendenziell zeigt die Forschung jedoch auf, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses durch Training kaum gesteigert werden kann. Ausserdem scheinen die phonologische Bewusstheit und die Benennungsgeschwindigkeit einen grösseren Einfluss auf die Lese-Rechtschreibleistungen zu haben als das Arbeitsgedächtnis.	S. 78
- Wird mit Vorschulkindern durch explizite Übungen ihre phonologische Bewusstheit trainiert, zeigen sie unmittelbar nach dem Training besser Resultate bei deren Überprüfung. Anhaltende Auswirkungen auf das Lesen lassen sich nicht bestätigen. Ein langfristiger, wenn auch nur kleiner Effekt hatte das explizite Training jedoch auf die Rechtschreibkompetenz.	S. 93/94
- Ein phonologisches Training, das schriftsprachliches Material integriert, ist effektiver als eine isolierte Variante.	S. 94, 165
- Wenn ein Training durchgeführt wird, ist es im Vorschulalter effektiver als im Schulalter.	S. 95
Mehrere Studien weisen nach, dass die Benennungsgeschwindigkeit einen erheblicheren Effekt auf die Leseleistung hat, als die phonologische Bewusstheit. Zudem haben RAN-Defizite einen langanhaltenden Einfluss.	S. 101-103
Für die genaue Erklärung des Zusammenhangs zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und der Schriftsprachkompetenz sind verschiedenste Theorien vorhanden.	S. 104-113

Bis anhin konnte keine Studie belegen, dass sich durch ein regelmässiges Training die Benennungsgeschwindigkeit oder Lese-Rechtschreibleistungen verbessern lassen.	S. 113
Präventive Massnahmen zeigen einen positiveren Effekt als Förderungen, die erst im Laufe der Primarschule aufgegleist werden.	S. 124
Zur Förderung lassen sich grob zwei Methoden unterscheiden. Einerseits gibt es konstruktivistische, spracherfahrungs-basierte Ansätze, andererseits direktiv-instruktive. Von Letzteren profitieren lernschwache Kinder deutlich mehr, da sie auf klar strukturierte Sequenzen und explizite Erklärungen angewiesen sind.	S. 158/159
Ein sinnvoller Rahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Vorschulbereich oder Anfangs Grundschule liegt bei ca. 20 Wochen mit ungefähr vier zwanzigminütigen Fördereinheiten pro Woche	S. 161
Die Wortauswahl muss bewusst gestaltet sein. So muss die Lautklasse, Silbenstruktur und Lautposition im Wort beachtet werden.	S. 166
Am Anfang des Schriftsprachunterrichts bei der Vermittlung der GPK sollte der Fokus nicht nur auf stabilen visuellen Repräsentationen der Grapheme im orthographischen Lexikon liegen, sondern auch auf sicheren phonologische Repräsentationen. Deshalb ist auch die Benennung der Buchstaben wichtig, um die phonologische Form zu aktivieren z.B. mit Buchstabenwürfeln oder Blitzbenennungen.	S. 169
Zum Aufbau einer sicheren GPK gehört auch die Buchstabenanalyse. Diese beinhaltet die Lautbildung, die optische, akustische und taktil-kinästhetische Analyse sowie die Verknüpfung mit der Lautgebärde.	S. 173
Kinder, welche bereits in den unteren Klassenstufen Schwierigkeiten mit der indirekten Lesestrategie zeigen, weisen auch in höheren Klassen noch tiefe Lesefertigkeiten auf.	S. 175
Um die direkte Lesestrategie zu fördern, wurden mehrere Studien mit unterschiedlichen Trainingsmethoden durchgeführt. Einheitlich konnten unmittelbar nach den Trainings Verbesserungen festgestellt werden. Nach wenigen Wochen waren diese jedoch nicht mehr erkennbar und ein Transfereffekt auf ungeübtes Material blieb aus. Verwendete Trainingsmethoden waren z.B. das wiederholte Lesen von Texten oder einzelner Worte oder das ganzheitliche Erfassen von sublexikalischen Einheiten (Silben, Konsonantenclustern).	S. 178-182
Die Förderung grundlegender Lesefertigkeiten hat auch einen positiven Einfluss auf das sinnentnehmende Lesen. Zudem kann die Sprachförderung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Leseverständnisses beitragen, da damit der Wortschatz und das Verständnis von grammatischen Strukturen erweitert werden kann. Um den Inhalt eines Textes zu verstehen, müssen die Leser*innen auch Schlussfolgerungen ziehen, implizit genannte Informationen erkennen, Hintergrundwissen integrieren und Weltwissen aktivieren.	S. 184
Das Leseverständnis muss von Anfang an auf Wort- und Satzebene gefördert werden und darf nicht erst auf Textebene beginnen. Dies kann z.B. durch die Beurteilung der semantischen Korrektheit von Sätzen oder dem Zuordnen von Fragen und Antworten geschehen.	S. 185
Um den Kindern zu helfen den Textinhalt zu verstehen, können mit ihnen verschiedene Strategien besprochen und eingeübt werden. Neben dem «Überwachen des eignen Verstehens und Unklarheiten beseitigen» sind dies «Hintergrundwissen aktivieren und Vorhersagen treffen», «Identifizieren von Kernaussagen und Zusammenfassen» oder «Bildhaftes Vorstellen».	S. 185
Wenn Kinder schreiben lernen, steht zuerst die Vermittlung der lautgetreuen, alphabetischen Schreibweise im Vordergrund. Ab der zweiten Klasse muss aber ein systematischer und expliziter Unterricht erfolgen, der die Schüler*innen auf orthographische Regeln hinweist. Ein Ansatz, um von der alphabetischen zur orthographischen Strategie zu gelangen, ist die «Parkplatzmethode».	S. 193/194

Um die vermittelten Rechtschreibregeln, deren Anwendung und das orthographische Schriftbild zu verinnerlichen, können verschiedene Übungen umgesetzt werden. Zum Beispiel das Wörterwettrennen, die Diktattasche, Fotodosen etc.	S. 196
Dass Zeit aufgewendet wird, um orthographische Schreibweisen ganzer Wörter einzuüben und einen Sichtwortschatz aufzubauen, ist wichtig. Dennoch reicht diese Methode nicht aus. Deshalb kann sie durch Ansätze, bei welchen sublexikalische Einheiten wie Morpheme trainiert werden, ergänzt werden.	S. 198
Verschiedene Programme wurden entwickelt, um lese- und schreibschwachen Kindern den Start in den Schriftspracherwerb zu erleichtern oder bereits aufgetretene Lese- und Rechtschreibprobleme zu minimieren. Dazu gehören zum Beispiel das Marburger Rechtschreibtraining, das Würzburger Trainingsprogramm «Hören, Lauschen, Lernen», «Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi» oder «Lautgetreue Lese- und Rechtschreibförderung».	S. 207ff.
Der Erstlese- und Schreibunterricht sollte strukturiert sein und entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigen.	S. 16
Der Verlauf einer LRS kann positiv beeinflusst werden durch eine frühzeitige, hochwertige und intensive Förderung.	S. 20
Symptomorientierte Ansätze sind am wirksamsten. Diese trainieren mit sprachlichem und schriftlichem Material die Vorläuferfähigkeiten und Teilkomponenten der Rechtschreibung und des Lesens. Ziel der Förderung muss auch der Umgang mit der LRS sein, da die Schwierigkeiten oft das Leben lang bestehen bleiben. Es muss darauf geachtet werden, dass Misserfolgserlebnisse und Versagensängste minimiert werden und Ressourcen zur Stärkung des Selbstwerts geschaffen werden. Erfolge in anderen Bereichen wie z.B. Sport, Kunst oder Musik sind wichtig.	S. 20 S. 23 S. 42 S. 77 S. 99/100 S. 121 S. 124
Umstrittene Fördermethoden	S. 21-23
Die Therapie sowie die schulische und familiäre Förderung müssen sich ergänzen und gegenseitig unterstützen.	S. 95, 98
Leitlinie 10: Lese- und Rechtschreibförderung Vorschulisch und präventiv kommen Trainingsmassnahmen der Vorläuferfähigkeiten zum Einsatz, da die phonologische Bewusstheit für das Lesen und Schreiben eine wichtige Kernkompetenz ist. Zur Steigerung der Lesefähigkeiten sind Programme hilfreich, die die Verbindung zwischen Graphemen und Phonemen systematisch einüben und verinnerlichen, da dies die Schlüsselkompetenz für lauttreues Lesen ist. Zur Verbesserung der Leseflüssigkeit tragen Aufgaben bei, bei denen die Wörter in kleinere sprachliche Einheiten unterteilt werden. Das Leseverständnis wird durch die Vermittlung von Textverständnisstrategien verbessert. Zur Steigerung der Rechtschreibfähigkeiten wird zuerst die lauttreue Rechtschreibfähigkeit trainiert, danach wird Wissen über die phonologischen, orthografischen und morphologischen Regelmässigkeiten und Gesetzmässigkeiten vermittelt. Schreibungen, die nicht regelhaft hergeleitet werden können, müssen auswendig gelernt werden.	S. 100-103
Auch Lernsoftware kann sich zur Förderung eignen, sofern sie passend ausgewählt, hochwertig und evidenzbasiert ist.	S. 106
Leitlinie 11: Förderbeginn Bereits bei ersten erkennbaren Schwierigkeiten im ersten Schuljahr sollen die Kinder Förderung bekommen.	S. 108
Leitlinie 12: Förderdauer Die Förderung soll dauern, bis eine altersgerechte Teilhabe am öffentlichen Leben möglich ist. Der Fördererfolg soll halbjährlich oder jährlich überprüft werden.	S. 109
Leitlinie 13: Fördersetting	S. 110

Die Massnahmen sind je nach individuellen Bedürfnissen in Kleingruppen bis zu 5 Kindern (homogen bezüglich Alter und Störungsbild) oder im Einzelsetting durchzuführen.	
Leitlinie 15: Schulische Förderung Die Schule ist ideal, um Förderbedarf zu bemerken, Fördermassnahmen umzusetzen und den Lernverlauf zu kontrollieren. Bei Bedarf sollen Anpassungen des Unterrichts und der Hausaufgaben erfolgen, um die Kinder nicht zu überfordern. Wenn es keine zufriedenstellenden Verbesserungen gibt, ist (ergänzend oder ablösend) die ausserschulische Förderung angezeigt. Folgende Programme sind hinsichtlich Wirksamkeit im schulischen Umfeld überprüft worden: Marburger Rechtschreibtraining, Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Flüssig lesen lernen.	S. 111
Leitlinie 17: Ausserschulische Therapie Diese ist dann zu empfehlen, wenn eine LRS diagnostiziert ist und die schulische Förderung nicht oder zu wenig hilft oder nicht angeboten wird. Wenn komorbide Störungen wie Depressionen, ADHS oder Angststörungen vorliegen, ist zusätzlich eine psychotherapeutische Therapie angezeigt. Die gewählten Fördermassnahmen müssen empirisch wirksam und zudem bedarfsgerecht sein. Sie können im Einzelsetting oder Zweiergruppen durchgeführt werden, in den meisten Fällen 1x wöchentlich über mehrere Schuljahre.	S. 115/116
Leitlinie 18: Familiäre Förderung Die häusliche Förderung kann eine ausserschulische Therapie nicht ersetzen. Eltern sollen ihr Kind mit LRS vor allem emotional unterstützen. Die Lernförderung zu Hause ist nur dann zu empfehlen, wenn die nötigen Ressourcen (fachlich, zeitlich, emotional) dafür vorhanden sind. Die Eltern-Kind-Beziehung sollte nicht belastet werden und die Eltern müssen gut über das Störungsbild und die Möglichkeiten und Grenzen informiert sein. Es sollten ausschliesslich standardisierte, manualisierte Förderprogramme genutzt werden (z.B. Heidelberger Elterntraining zum Umgang mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Marburger Rechtschreibtraining, Flüssig lesen lernen, verschiedene computerunterstützte Trainings).	S. 120-123
Leitlinie 20: Integrative Behandlung von Komorbiditäten und psychischen Auffälligkeiten in der Lernförderung Die Behandlung der komorbiden Störungen durch entsprechendes Fachpersonal ist für den langfristigen Erfolg der LRS-Förderung wichtig. «Bei der Förderung von Kindern mit LRS und Problemen im Bereich Aufmerksamkeit und Hyperaktivität ist insbesondere darauf zu achten, Materialien und Aufgabenstellungen zu verwenden, die wenig Spielraum für Ablenkungen bieten.» Die Komorbiditäten sind in der Förderung generell zu berücksichtigen (z.B. Setting anpassen).	S. 124-126
Leitlinie 21: Förderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache Unter Berücksichtigung und Einbezug der Kenntnisse der deutschen Sprache des jeweiligen Kindes sind dieselben Fähigkeiten aufzubauen, wie bei Kindern mit der Erstsprache Deutsch.	S. 127
Verfahren zur Therapie	S. 143-147
Fördermassnahmen sollen Stärken und Interessen des Kindes miteinbeziehen, damit ein positiver Zugang zum Lesen und Schreiben möglich ist. Sie sollen am Lernentwicklungsstand ansetzen, individuelle Lernstrategien und Stärken berücksichtigen und das Selbstwertgefühl aufbauen. Zudem sollen sie kontinuierlich und langfristig erfolgen. Die Unterstützung der Eltern ist hilfreich/oft unerlässlich.	S. 36 S. 48/49, 90, 172, 176, 191
Es gibt viele Interventionskonzepte. Schlussendlich gilt: Lesen wird nur durch Lesen und Schreiben durch Schreiben gelernt.	S. 48
Die Schule sollte auch der Ort für Förderung sein, da sie die Verpflichtung hat, allen Kindern Lesen und Schreiben zu lehren. Dementsprechend brauchen Lehrkräfte Fachwissen über LRS und die entsprechende Förderung.	S. 67-69, 232/233

Spiele dienen als Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu fördern. Spiele haben mehrere Funktionen (z.B. diagnostische, kompensatorische, motivationale, kommunikative oder therapeutische).	S. 71-77
Förderangebote je nach Strategie, die das Kind bereits erworben hat: Logografische Stufe: Silbenbögen, Silbenklatschen, dem Kind klar machen, dass Substitution von Buchstaben die Wörter verändern können (Hund, Hand, Wand) Alphabetische Stufe: Reimen, KV-Silben als Strukturierungseinheiten verwenden, häufige Wörter üben Orthographische Stufe: dem Leseniveau entsprechende, motivierende Texte lesen, Verständnisfragen stellen, Lesestrategien üben Entfaltete Lesefähigkeit/Automatisierung: vielfältiges Literaturangebot, Lesestrategien ausbauen, klanggestaltendes lautes Lesen	S. 88/89
- Blitzlesen zur Verbesserung der Lesetechnik - Leseentwicklung dokumentieren (sich selbst regelmässig aufnehmen und anhören) - «Lesen mit Hörbüchern» (gleichzeitig Buch hören und parallel selbst lesen) - «Schritte beim Lesen eines Textes» beachten - «SQ3R-Methode»	S. 92-96, 159, 192
Schreiben: Zu Bildern, vorgelesenen Geschichten mit offenem Ende oder eigenen Erlebnissen, können Kinder eigene Texte schreiben mit dem Ziel, offen und unbelastet Texte zu schreiben, deren Themen und Gestaltung sie selbst bestimmen. Die Rechtschreibung sollte aber unabhängig von Geschichten mithilfe individueller Fehlerkarteien oder Wortlisten erfolgen. Auch Abschreibübungen oder das kommentierte Schreiben werden von einigen Experten empfohlen.	S. 113/114, 160-164, 205/206
Rechtschreibung: Übungen mit begrenztem Wortmaterial, Einsicht in das Prinzip der Wortverwandtschaft, Lösungsstrategien vermitteln	S. 135
Wenn Kinder intensiv und mit einem «integrativen lern- und psychotherapeutischen Ansatz» gefördert werden, können sie altersgemässe Schriftsprachkompetenzen erreichen.	S. 36, 60
Ungeeignete Fördermassnahmen sind unter anderem Prismenbrillen, Blicksteuerungsgeräte, Ergotherapie, Kinesiologie, Psychopharmaka.	S. 44
Aus dem Umfeld müssen alle Beteiligten in die Förderung miteinbezogen werden.	S. 67, 214, 218
Zur Optimierung der Handschrift sollte immer mit ganzen Worten und nicht nur einzelnen Buchstaben geübt werden.	S. 102
Neben dem eigentlichen Lesen und Schreiben sollen auch Lern- und Übungsstrategien vermittelt werden. Auch Spiele, Gespräche und Stressabbau können in die Förderstunde integriert werden.	S. 154, 192, 202
Wird geübt, ist unter anderem auf folgende Punkte zu achten: bereits kleine Lernschritte loben; in sinnvollen Zusammenhängen üben; besser selbstständig erwerben, als einfach von einer anderen Person übernehmen; in kurzen Einheiten über längeren Zeitraum; verschiedene Sinne aktivieren; Abwechslung schaffen; Zeitmanagement etc.	S. 155/156, 201-202
Lehrpersonen sollten sich bei der Förderung auf die bereits gelungenen Aspekte fokussieren und diese dem Kind aufzeigen.	S. 173
Förderung sollte integrativ mit lösbaren Aufgabenstellungen, intensiver Zuwendung der Lehrperson, kleinen Lerngruppen und mehr Lernzeit geschehen.	S. 189
Regelmässig mit zwei Wochenstunden, zielgerichtet und unter Einbezug aller Beteiligten (Berufskolleginnen, Kind, Eltern) sollte die Förderung organisiert sein.	S. 191
Kinder können durch geeignete Förderung Lesekompetenzen im unteren Durchschnittsbereich und bei der Rechtschreibung Sicherheit innerhalb eines Grundwortschatzes erreichen.	S. 197
Es gibt nur wenig Berichte in der Fachliteratur, die über Förderverfahren mit langfristigen positiven Auswirkungen auf eine LRS verweisen.	S. 217

Mit dem Einsatz des Frankfurters integrativen Therapiekonzeptes (FIT) von Naegele erreichen die meisten Kinder trotz anfänglicher LRS eine altersentsprechende Lesekompetenz und ausreichende bzw. verbesserte Rechtschreibfähigkeiten.	S. 220/221
Durch Frühförderung können die Folgen eines Entwicklungsrisikos abgemildert werden.	S. 17
Bei ausgeprägter LRS kann eine Leseförderung auch im Erwachsenenalter immer noch hilfreich sein.	S. 28
Die Förderansätze sind überwiegend als Papier- und Bleistiftkonzepte entwickelt worden, zunehmend werden aber auch digitale Förderansätze angeboten. Wichtig ist es, die Eltern miteinzubeziehen, um die Kinder zuhause zu unterstützen. In der Schule wird die Förderung meist in Gruppen angeboten, ausserschulisch im Einzelsetting. Ziel ist es, dass das Kind mit LRS basale Kompetenzen erwirbt, um mit dem Lesen und der Rechtschreibung zurecht zu kommen. Da die Anforderungen mit den Schuljahren kontinuierlich zunehmen, ist oft eine Förderung über mehrere Jahre nötig. Wenn zusätzlich psychische Probleme vorliegen, ist es wichtig, Psychotherapie in die Lernförderung zu integrieren.	S. 87
Es sollten nur Förderkonzepte zum Einsatz kommen, bei denen die Wirksamkeit nachgewiesen wurde.	S. 88
«Die Leseförderung orientiert sich an dem individuellen Leseentwicklungsniveau des Kindes. Allerdings gehört die Steigerung der Lesegeschwindigkeit fast immer zu den zentralen Förderzielen.» Bei der Förderung geht es nicht um das Wiederholen von angelerntem Wissen, sondern um die Anwendung des erworbenen Wissens. Wenn dem Kind die Selbststrukturierung beim Lesen und Rechtschreiben gelingt, ist ein wichtiger Förderschritt erreicht.	S. 89-91
Rechtschreibförderung	S. 91-94
Übersicht über die Förderprogramme	S. 138-143
Nachteilsausgleich	
Ein Nachteilsausgleich gibt es, um in der Schule Benachteiligungen für Kinder mit einer LRS zu minimieren und eine möglichst grosse Chancengleichheit zu erreichen.	S. 200
Wenn die Massnahmen zur Förderung und des Nachteilsausgleichs nicht ausreichend sind, besteht die Möglichkeit die allgemeingültigen Regeln zur Beurteilung anzupassen und auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistungen zu verzichten.	S. 201
Bei einem Nachteilsausgleich geht es nicht darum die Lerninhalte zu reduzieren, sondern die Bedingungen während des Unterrichts und Prüfungen so zu gestalten, dass sie den Voraussetzungen von Kindern mit LRS angepasst sind.	S. 201
Mögliche Massnahmen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs sind neben anderen folgende: Vorlesen schriftlich gestellter Aufgaben, stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, technische oder didaktische Hilfsmittel. Je nach Region variieren diese Vorschläge jedoch.	S. 202
Leitlinie 16: Nachteilsausgleich und Notenschutz Folgende Nachteilsausgleichmassnahmen haben sich als hilfreich erwiesen: <ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit bei schriftlichen Leistungen (bei Prüfungen bis zu 50 % der Prüfungszeit) - Weniger Aufgaben - Vorlesen von Instruktionen (bei Arbeitsblättern oder Prüfungen) - Technische Hilfsmittel (Computer, Korrektursoftware, Vorlesesoftware) - Darstellungsoptimierte Materialien - Weniger Hausaufgaben - Verwendung von unterstützenden Materialien wie Zeilen- oder Leselineal Folgende Notenschutzmassnahmen gibt es in DE: <ul style="list-style-type: none"> - stärkere Gewichtung der mündlichen Leistung - Lese- oder Rechtschreibleistung wird in allen Fächern nicht berücksichtigt - Lese- und Rechtschreibleistung dürfen kein Grund zur Wiederholung einer Klassenstufe sein und keinen Einfluss auf den Übertrittsentscheid haben. Die Kinder sind stets in die Entscheide miteinzubeziehen.	S. 113

Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Regelungen zur angepassten Leistungsbewertung.	S. 39, 209
Wenn für eine bestimmte Zeit die Benotung der Rechtschreibung wegfällt, kann dies den Druck vorübergehend senken.	S. 206
Nachteilsausgleich: Die Massnahmen hängen vom Schweregrad der Beeinträchtigung, der Form (Lesestörung, Rechtschreibstörung oder Kombination aus beidem) und der Klassenstufe ab. Möglich sind: <ul style="list-style-type: none"> - Zeitverlängerung - Reduzierte Leistungsanforderung - Technische Unterstützung - Angepasste Prüfungsbedingungen - Mündliche und schriftliche Arbeitsformen individuell gewichten - Leserfreundliche Textgestaltung - Persönliche Unterstützung (Begleitperson) 	S. 84/85
Schulrechtliche Regelungen der Bundesländer	S. 134-137
Tipps zum Umgang	
Möglicherweise wurden Kinder in der Vergangenheit ausgelacht, weil sie den Textinhalt oder ein Wort nicht verstanden haben. Aus diesem Grund fragen sie eventuell nicht mehr nach. Dass es wichtig ist nachzufragen und sich zu informieren, muss ihnen aufgezeigt und als Strategie vermittelt werden.	S. 186
Weil es häufig lange dauert, bis sich Fortschritte erkennen lassen, müssen Kinder viel Anstrengungsbereitschaft zeigen und Frust aushalten können.	S. 109
Es gibt Kinder, die ihre Schwierigkeiten lange vor den Eltern und Lehrpersonen verstecken.	S. 56
Wenn Kinder erfahren, dass es auch berühmte Männer und Frauen gibt, die sich mit LRS auseinandersetzen mussten/müssen, kann dies trösten.	S. 206
Empfehlungen für den Unterricht im Klassensetting	S. 80-83
Selbstwert, Selbstvertrauen und Motivation hängen eng mit dem Lernerfolg zusammen. Das Klassenklima und die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler ist sehr wichtig für den Lernerfolg, insbesondere für SuS mit psychischen Belastungen.	S. 83
Hilfestellungen	
Werden schriftsprachliche Einheiten, die ganzheitlich erfasst werden können, schrittweise vergrößert (Graphem -> Silbe -> Morphem) ist dies ein wichtiger Schritt zur direkten und automatisieren Worterkennung.	S. 29, 31
- Bei Aufgaben zur Phonemsynthese stellt Bildmaterial als Lösungsauswahl eine grosse Unterstützung dar.	S. 163
- Mögliche Übungen zur Phonemsynthese sind «Silbenteppich» oder «Fahrstuhllesen».	S. 176/177
Bei Aufgaben zur Phonemsegmentation können Handzeichen zum Einsatz kommen, um die einzelnen Laute zu visualisieren. Eine verlangsamte Artikulation (Schneckensprache) vereinfacht die Segmentation ebenfalls.	S. 164/165 S. 192
Technische Hilfsmittel (z.B. Computer, Korrektursoftware, Vorlesesoftware) und Zeilen- oder Leselineale können Unterstützung bieten.	S. 113
Lesetechnik: Transparenter Lesepeil «Die Aufmerksamkeit des Kindes kann sich so auf unterschiedlich lange sprachliche Einheiten konzentrieren, ohne dass der Wort- oder Satzkontext ganz ausgeschaltet ist. Für Kinder, die mit der Links-Rechts-Abfolge unserer Schrift noch unsicher sind, eignet sich ein Lesepeil mit einer Spitze, der die Einhaltung der Leserichtung erleichtert.» Ein Lesepeil aus undurchsichtigem und starrem Material ist nicht zu empfehlen.	S. 91, 153, 159
Silbenbögen, Abstände oder farbige Markierungen einsetzen, falls mehrgliedrige Einheiten schwierig zu entschlüsseln sind.	S. 92

Der Computer kann als Hilfe bei der Überprüfung der Rechtschreibung verwendet werden.	S. 98, 104, 115
Bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes soll darauf geachtet werden, dass eine aufrechte Sitzhaltung möglich ist. Die Arbeitsfläche sollte leicht schräg sein, die Ellbogen aufliegen und ein Augenabstand von ca. 20-30 cm gewährleistet sein.	S. 158
Mit dem Lesepass können Bemühungen sichtbar gemacht und Jugendliche damit gelobt und bestätigt werden.	S. 203
«Der Einsatz von unterstützenden Mitteln, wie z.B. ein Leselineal, das die zu lesenden Textstellen durch Vergrößerung hervorhebt und die umgebenden Textabschnitte abdeckt. Diktiergeräte, Laptop und Scanner zum Scannen von Texten und anschliessendem Vorlesen der Texte sind alles Hilfsmittel, die im Rahmen des Nachteilsausgleichs eingesetzt werden dürfen.»	S. 73
Bei sehr ausgeprägter Rechtschreibstörung: Zulassung einer Schreibkraft oder einer Begleitperson	S. 85
Die Unterrichtung soll auf dem Schriftspracherwerbsmodell aufbauen und die Entwicklungsstufen des Lesens berücksichtigen. Das lautgetreue Schreiben hat sich über die Mitte der ersten Klasse als nicht sinnvoll gezeigt. Es gibt keine Hinweise, dass das Lesenlernen mit der Ganzwortmethode hilfreich ist. Die Verwendung von Handzeichen kann zu Beginn der Leseförderung hilfreich sein, wenn eine sehr ausgeprägte Lesestörung vorliegt.	S. 116
Für Eltern und Personen mit LRS: - Kurzfilm «I wonder» von Olivia Nigl - www.bvl-legasthenie.de in der Mediathek hat es weitere Filme	S. 129/130
Symptome (induktiv)	
Weil die deutsche Sprache eine relativ hohe Transparenz der Orthographie aufweist, kann es sein, dass selbst leseschwachen Kindern der Anfangsunterricht mit der indirekten Lese- und Schreibstrategie mit Orientierung an Einzellauten im Vergleich zum späteren Erwerb der orthographischen Strategie weniger Schwierigkeiten bereitet.	S. 43
DSM5: Mindestens 6 Monate Probleme bei der Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, Leseverständnis, Rechtschreibfehler u.a.	S. 47
Die Symptome zeigen «sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (=phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung [...]»	S. 48
Am Anfang des Lernprozesses von Lesen und Schreiben zeigen sich Symptome wie Schwierigkeiten beim Benennen von Buchstaben, beim Bilden von Reimen oder bei der Kategorisierung und Analyse von Lauten. Später beim Vorlesen werden Wörter oder Wortteile zum Beispiel hinzugefügt, weggelassen oder verdreht, die Lesegeschwindigkeit ist tief, die aktuelle Zeile wird verloren oder Wörter werden im Satz bzw. Buchstaben im Wort vertauscht. Eine weitere defizitäre Ebene bildet das Leseverständnis. Dabei haben Kinder Mühe den Inhalt von Gelesenem nachzuerzählen, Zusammenhänge darin zu sehen oder Fragen dazu zu beantworten. (Das eingeschränkte Leseverständnis gehört nach ICD-10 zu den Symptomen einer LRS, im Buch wird es jedoch als Konsequenz einer LRS angesehen; S. 49).	S. 48/49
Hat ein Kind eine Rechtschreibstörung, fällt es ihm schwer das phonologische Prinzip als Grundstrategie beim Schreibenlernen zu verwenden. Später herrscht das lautgetreue Schreiben weiterhin vor, selbst wenn in der Zwischenzeit korrekte orthographische Schreibweisen zu erwarten sind.	S. 49
Der Wechsel von der indirekten zur direkten Strategie mit automatisierter Worterkennung gelingt nicht, wodurch auch das Leseverständnis eingeschränkt ist.	S. 178
Die Pünktion wird wenig berücksichtigt, da sich das Lesen nicht in Phrasen oder Sätzen gestaltet, sondern in einzelner Wortlesen.	S. 184
Die Lesestörung zeigt sich durch viele Fehler beim lauten Lesen und eine deutlich langsamere Lesegeschwindigkeit von Wörtern und Texten. Dadurch wird auch das	S. 1-3 S. 35

<p>Leseverständnis beeinträchtigt. Die Symptome zeigen sich oft schon in den ersten Wochen des Erstleseunterrichts. Es zeigen sich Probleme bei der Unterscheidung und dem Erkennen von Graphemen und Phonemen und somit der Graphem-Phonem-Korrespondenz. Das automatisierte Lesen ist verlangsamt und fehlerhaft aufgrund mangelnder Gedächtnisrepräsentationen und einem verzögerten Abruf der Wörter und Wortteile. Das Leseverständnis ist nicht altersgemäss.</p> <p>Die Rechtschreibstörung zeigt sich durch eine erhöhte Fehleranzahl beim Schreiben (auch bei Fremdsprachen). Die Art der Fehler lässt keine Rückschlüsse auf eine LRS zu, entscheidend ist die Häufigkeit der Fehler.</p> <p>Oft nehmen die Symptome im Verlauf der schulischen Entwicklung ab, es bleibt aber eine deutliche Unsicherheit in Bezug auf Rechtschreibung und eine geringe Lesegeschwindigkeit.</p> <p>«Hinweise für eine Lesestörung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten beim «Zusammenlauten» zu Wörtern - Nennen des ersten Buchstabens, dann raten eines Wortes - Auslassen, Ersetzen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen - Ersetzen von Wörtern durch ein in der Bedeutung ähnliches Wort - Sehr niedrige Lesegeschwindigkeit - Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern oder Verlieren der Zeile - Nicht sinnhaftes Betonen beim Vorlesen - Sinnhafte Wiedergabe von Gelesenem nicht möglich - Schwierigkeiten des Erkennens von Zusammenhängen aus dem Gelesenen <p>Hinweise für eine Rechtschreibstörung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probleme im Segmentieren ganzer Wörter in einzelne Phoneme - Schwierigkeiten in der Zuordnung von Phonemen zu Graphemen - Verschriftlichte Buchstaben stehen in keinem lautlichen Zusammenhang mit dem zu schreibenden Wort - Buchstabenauslassungen, -umstellungen, -hinzufügungen - Schwierigkeiten in der Verschriftlichung von Konsonantenhäufungen - Probleme im Einprägen der korrekten Schreibweise eines Wortes - Hohe Fehlerzahl beim Schreiben von Wörtern, Sätzen und Texten in Diktaten und beim Abschreiben - Grammatik- und Interpunktionsfehler - Unleserliche Handschrift» 	
DSM-5 klassifiziert auch isolierte Lesestörung, ICD-10 nicht. Es gibt noch weitere Unterschiede.	S. 5-9
Oft bleibt die Lesegeschwindigkeit bis ins Erwachsenenalter stark verlangsamt. Dies kann auch das Leseverstehen beeinträchtigen. Auch die Rechtschreibstörung bleibt in Form von erhöhter Fehleranzahl im Erwachsenenalter erkennbar. Die Symptome nehmen zwar ab, spezifische Probleme bleiben jedoch.	S. 18
Gravierende Lesefehler, fehlendes Leseverständnis Skelett- oder phonetische Schreibung Auslassen, Hinzufügen, Ersetzen von Buchstaben Viele Verstösse gegen die Rechtschreibregeln	S. 32
<ul style="list-style-type: none"> - Auffällig viele Rechtschreibfehler in freien Texten, manchmal auch in geübten Diktaten - Nicht altersadäquate Lesefähigkeiten oder Verständnis von Gelesenem - Falsche oder keine Vorstellung des Schriftsprachsystems, Schreiblernprozess bleibt auf früherer Erwerbsstufe stehen, unangemessene Lernstrategie 	S. 48, 90
<p>Schwierigkeiten bei der Sprachanalyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unzureichende Buchstabenkenntnisse - Graphem-Phonem-Beziehungen werden nicht erkannt (z.B. sch, ch, ie, st usw.) 	S. 85

- buchstabenweise oder Wort-für-Wort-Erlesen - syntaktische und semantische Beziehungen zwischen Wörtern werden nicht berücksichtigt	
Beim Schreiben: Feinmotorische Probleme, falsche Bewegungsabläufe oder Schreibbewegungen, die mehr Zeit brauchen, schlechte Sitzhaltung, verkrampte Stifthaltung	S. 102
Erste Anzeichen für eine Lesestörung <ul style="list-style-type: none"> - Deutlich verlangsamte Lesegeschwindigkeit (Grund: Graphem-Phonem-Zuordnung ist erschwert, geringer Wortspeicher) - Viele Lesefehler (z.B. Auslassung einzelner Laute) - Längere oder seltene Wörter können nicht oder nur in Teilen gelesen werden - Wörter werden erraten anstatt gelesen - Leseprozess ist extrem anstrengend - Sätze oder Texte werden nicht verstanden (Folge der Lesegeschwindigkeit) - Motivation am Lesen geht verloren - Kopf- und Bauchschmerzen an Tagen mit Deutschunterricht (Grund: Angst) 	S. 21-24
Bei Erwachsenen stehen nicht die Lesefehler, sondern die Lesegeschwindigkeit im Vordergrund. Die Lesenden verlieren durch die beeinträchtigte Lesegeschwindigkeit den Gesamtzusammenhang im Text. Die Lese Probleme zeigen sich im Alltag, wenn Texte unter hohem Zeitdruck gelesen werden müssen.	S. 26
Erste Anzeichen für eine Rechtschreibstörung: <ul style="list-style-type: none"> - Probleme, Laute zu unterscheiden - Probleme beim Finden von Reimwörtern und Erkennen von Silben - Wörter werden unvollständig geschrieben (Wortruine) - Motivation geht verloren - Es wird wenig Text mit einfacher Satzstruktur und vielen Rechtschreibfehlern geschrieben (es gibt keine typischen Rechtschreibfehler bei LRS) - Geringes Häufigkeitswissen von Buchstaben und geringes Wissen über Morpheme 	S. 30
Bei Erwachsenen steht die Angst, etwas falsch zu schreiben oder sich nicht angemessen schriftlich auszudrücken im Vordergrund. Belastende Situationen entstehen, wenn es zu einer Schreibaufforderung kommt, der man schlecht ausweichen kann (protokollieren, etwas an Flipchart oder Tafel schreiben).	S. 34
Einschluss- und Ausschlusskriterien für eine Lesestörung in Tabellenform	S. 51/52
Einschluss- und Ausschlusskriterien für eine Rechtschreibstörung in Tabellenform	S. 61
Diagnostik (induktiv)	
Weil Schwierigkeiten im Leseverständnis nicht nur mit der Worterkennung, sondern auch mit Defiziten im Umgang mit lautsprachlichen Strukturen und eingeschränktem Wortschatz zusammenhängen, sollten bei einer Diagnostik auch diese Fähigkeiten überprüft werden.	S. 38
ICD-10: Wird ein normierter Test durchgeführt und liegen die Lese-Rechtschreibleistungen mit Orientierung am chronologischen Alter und der allgemeinen Intelligenz zwei Standardabweichungen unter dem zu erwartenden Niveau, kann von einer LRS gesprochen werden. Mayer & Lindberg: Eine LRS besteht, wenn die Leistung eine Standardabweichung unter dem Mittelwert von einem normierten und validierten Diagnostikmaterial zur Worterkennung und/ oder Rechtschreibleistung liegt.	S. 49/50
Um Risikokinder möglichst früh zu erkennen, muss die phonologische Bewusstheit als auch die Benennungsgeschwindigkeit überprüft werden.	S. 121
Das Bielefelder Screening (BISC) ist ein Diagnosematerial zur Erkennung von Risikokindern im Vorschulalter. Es untersucht mit Untertests die phonologische Bewusstheit, die Benennungsgeschwindigkeit, das Arbeitsgedächtnis und die visuelle Aufmerksamkeitssteuerung. Die Korrektheit der Sensitivitätswerte ist tief, was bedeutet, dass viele Kinder, welche später eine LRS entwickeln, nicht erfasst werden.	S. 127-131
Das Münsteraner Screening ist ebenfalls ein Diagnosematerial zur Erkennung von Risikokindern und eine Weiterentwicklung des BISC. Dabei wurden einige Untertests	S. 131

abgewandelt und das Screening wird als Gruppenüberprüfung in den ersten fünf Wochen der ersten Klasse durchgeführt.	
TEPHOBE ist ein Test zur Erkennung von Risikokindern und dient als Basis, um individuelle Fördermassnahmen aus den Resultaten abzuleiten. Er überprüft einerseits die phonologische Bewusstheit als Gruppentest und andererseits die Benennungsgeschwindigkeit und ist für die letzten drei Monate der Vorschulstufe sowie die ersten drei Monate der ersten und zweiten Klasse normiert.	S. 132
Der «Rundgang durch Hörhäuser» soll ebenfalls Risikokinder erfassen und zusätzlich den Nutzen von phonologischen Fördermassnahmen im ersten Schuljahr aufzeigen. Dies geschieht durch die Überprüfung der phonologischen Bewusstheit und anderer spezifischer schriftsprachlicher Kenntnisse, wie z.B. die Buchstabenkenntnis. Der Test dauert 30-40 min und ist mit dem Förderprogramm «Leichter lesen und schreiben lernen mit der Hexe Susi» verknüpft. Die Sensitivitätswerte fallen sehr tief aus, weshalb das Verfahren für die Früherkennung von Risikokindern nicht geeignet ist. Möchten jedoch Fortschritte nach einer Förderphase erkannt werden, kann es gut eingesetzt werden.	S. 135-138
In BAKO 1-4 (Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen) wird die phonologische Bewusstheit während den letzten drei Monaten zwischen der ersten und vierten Klasse erfasst und soll der Früherkennung von Risikokindern dienen. Es dauert ca. 30 min und wird im Einzelsetting durchgeführt.	S. 139
Eine vollständige Überprüfung schriftsprachlicher Kompetenzen beinhaltet die Ermittlung der Lesegenauigkeit, -geschwindigkeit, Rechtschreibkompetenz und des Lesesinnverständnisses auf Satz- und Textebene. Verschiedene Verfahren für unterschiedliche Altersgruppen sind vorhanden. Z.B. SLRT II, WLLP-R, ELFE II, LGVT 5-12, Lesen 6-7, DERET, HSP. Diese überprüfen jedoch nicht alle die oben genannten Kompetenzen.	S. 142-157
Leitlinie 1: Diagnostische Kriterien Es gibt drei verschiedene Diagnosekriterien: <ol style="list-style-type: none"> 1. Altersnormdiskrepanz-Kriterium (unterdurchschn. Leistung gem. Altersnorm) 2. Klassennormdiskrepanz-Kriterium (unterdurchschn. Leistung gem. Klassennorm) 3. Alters- oder Klassennorm- und IQ-Diskrepanz-Kriterium (unterdurchschnittliche Leistung gem. der Alters- oder Klassennorm und erwartungswidrig schwache Leistung im Vergleich zum IQ-Wert) Leitlinie1: Diagnostisches Vorgehen Die Diagnosestellung schliesst die Ergebnisse der körperlichen, psychometrischen und klinischen Untersuchungen mit ein.	S. 24/25
Es ist eine interdisziplinäre Diagnostik zu empfehlen.	S. 27
«Kann das Kind bis zum Ende der ersten Klasse noch nicht lautorientiert schreiben, deutet dies auf ein fehlendes Verständnis der Lautstruktur sowie der Phonem-Graphem-Zuordnung hin, die zunächst aufgebaut werden muss, bevor eine orthographisch korrekte Rechtschreibfähigkeit erwartet werden kann. Werden die vielen Rechtschreibfehler als Hauptproblem benannt und weisen auch die Arbeitsproben auf eine grundsätzlich lautorientierte Schreibfähigkeit hin, kann sich die Rechtschreib-Diagnostik auf die Erfassung orthographischer Fehler konzentrieren.»	S. 37
Leitlinie 2: Klinische Untersuchung Die Diagnostik soll die Symptomatik (Lesen und Rechtschreiben) mit normierten Verfahren umfassen. Umfangreiche Anamnesegespräche mit dem Kind, den Eltern und dem psychosozialen Umfeld (Lehrkräfte, Bezugspersonen) sind notwendig.	S. 28-46
Leitlinie 3: Körperliche Untersuchung Die Untersuchung wird gemacht als Differenzialdiagnostik Sie umfasst <ul style="list-style-type: none"> - Internistische und neurologische Untersuchung 	S. 46

<ul style="list-style-type: none"> - Eine augenärztliche Überprüfung der Sehfähigkeit - Eine pädaudiologische Überprüfung der Hörfähigkeit 	
<p>Leitlinie 4: Psychometrische Diagnostik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lesegeschwindigkeit, -genauigkeit und -verständnis werden überprüft. Die lautgetreue und die orthographische Schreibfähigkeit werden überprüft. - Der IQ wird bestimmt. Mehrdimensionales Verfahren wählen, damit verbale Anforderungen keine zu tiefen IQ-Werte zur Folge haben. - Komorbiditäten (ADHS, Depression, Angststörung, Rechenstörung und Sprachstörungen) werden abgeklärt 	S. 50-72
<p>Leitlinie 5: Verlaufskontrolle</p> <p>Es soll jährlich eine Verlaufskontrolle durchgeführt werden, bei der folgende Bereiche berücksichtigt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Kernsymptomatik - Schulsituation - Förderung und Behandlung - Familiensituation - Psychische Gesundheit und Komorbiditäten 	S. 72
<p>Leitlinie 6: Früherkennung</p> <p>Die Früherkennung kann bereits im ersten Halbjahr der ersten Klasse erfolgen. Es werden dabei folgende Vorläuferfähigkeiten erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phonologische Bewusstheit - Phonologisches Arbeitsgedächtnis - Benennungsgeschwindigkeit - Sprachfähigkeiten - Orthographisches und morphologisches Wissen 	S. 77
<p>Leitlinie 7: LRS Diagnostik von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lese- und Rechtschreibleistung muss in der Sprache überprüft werden, in der der Erstlese- und Schreibunterricht erfolgt ist. - Die Sprachkompetenz muss in Deutsch und der Hauptsprache überprüft werden, um eine SSES auszuschliessen. - Es muss überprüft werden, ob die Schwierigkeiten aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse auftreten. 	S. 87-91
<p>Leitlinie 9: Behandlungsindikation</p> <p>Die Förderung muss universal erfolgen und alle Bereiche, auf die sich die Störung auswirken kann, müssen berücksichtigt werden. Je nach Bedarf und Möglichkeit erfolgt eine schulische Förderung, eine ausserschulische ambulante Therapie oder eine stationäre/teilstationäre Therapie.</p>	S. 95
<p>Verfahren zur Diagnostik</p>	S. 132-143
<p>Problem: Medizin und Psychologie führen LRS auf Defizite im Kind zurück (Bsp.: Wahrnehmungsverarbeitungsgeschwindigkeit, Teilleistungsschwäche des Kurzzeitgedächtnisses, Störung der Blicksteuerung usw.) Dies ist ein Problem, da den daraus abgeleiteten Therapieanschlüssen oft der Bezug zur Schriftsprache fehlt.</p> <p>Lösung: Naegele befürwortet anstelle einer defizitdiagnostischen Diagnose eine förderdiagnostische. Zur Aufgabe der Schule gehöre eine möglichst frühe förderdiagnostische Beobachtung der Lernschritte des Kindes. Die Förderdiagnostik erfolgt durch Beobachtung, Gespräche und Lernstandsanalysen ohne und mit normierten Tests.</p>	S. 53-59
<p>Um das aktuelle Niveau der Entwicklung der Schriftsprache zu erfassen, eignen sich freie Texte besser als bereits geübte.</p>	S. 35, 89
<p>Im Vorschulalter kann eine LRS noch nicht diagnostiziert werden. Durch Beobachtung und Testverfahren kann aber das Entwicklungsrisiko eingeschätzt werden. Diese Verfahren sind nur bedingt zu empfehlen, da 20-50 % der Kinder mit einem Entwicklungsrisiko nicht erkannt werden.</p>	S. 20

Eine Lesestörung oder Rechtschreibstörung sollte erst ab Mitte der zweiten Klasse diagnostiziert werden. Anzeichen für eine LRS sind aber bereits in der ersten Klasse erkennbar, weswegen die Kinder bereits frühzeitig unterstützt werden können.	S. 21 S. 30
Ziel der Diagnostik ist es, herauszufinden, ob es sich lediglich um vorübergehende Schwierigkeiten handelt oder ob eine LRS vorliegt. Zudem lassen sich Empfehlungen zur Förderung ableiten.	S. 25
Zur Diagnostik einer Lesestörung oder einer Rechtschreibstörung gehören eine Anamnese, eine psychologische Untersuchung und eine ärztliche Untersuchung/psychopathologischer Befund. Um diese ganzheitliche Untersuchung durchzuführen ist eine interdisziplinäre Diagnostik aus dem Bereichen Medizin und Psychologie nötig.	S. 45-47 S. 58
«Schwierigkeiten beim Textverständnis zeigen sich auf verschiedenen Ebenen, dazu gehören auch das Verstehen syntaktischer und grammatikalischer Satzstrukturen. Es liegen Hinweise aus der Forschungsliteratur vor, die von isolierten Problemen im Leseverständnis berichten. Daher sollte auf diese Problematik besonders geachtet werden, da diese Kompetenz zentral für die weitere Lernentwicklung ist. Eine isolierte Leseverständnisstörung wird bisher nicht diagnostiziert.»	S. 78
Im Klassensetting können Screenings oder Lernverlaufs-Diagnostiken durchgeführt werden. Diese ersetzen keine umfassende LRS-Diagnostik.	S. 75-79
Komorbiditäten und Folgen (induktiv)	
Oft zeigen Kinder mit einer LRS auch Spracherwerbsstörungen. Eine LRS kann zudem negative Folgen «auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung» haben	S. 45, 50, 51
Je älter die Kinder werden, desto mehr schriftsprachliche Fähigkeiten benötigen sie, um den Inhalten in unterschiedlichsten Schulfächern zu folgen. Aus diesem Grund wirkt sich eine LRS nicht nur negativ auf die Leistungen im Deutsch, sondern auch weiteren Unterrichtsfächern und die Gesamtentwicklung aus.	S. 46, 52
Wird die Intelligenz überprüft, schneiden Kinder mit einer LRS in Untertests mit hohen sprachlichen Anforderungen häufig unterdurchschnittlich ab.	S. 46
Durch das Lesen und die Auseinandersetzung mit Texten entwickelt sich die Sprache weiter. Wird dies durch eine LRS erschwert, kann es für Kinder und Jugendliche schwierig werden ihre Gedanken, Emotionen und Ideen angemessen auszudrücken, was sich wiederum negativ auf die Akzeptanz in der Peer-Group auswirken kann.	S. 52
Kinder versuchen oft, die LRS zu verbergen und entwickeln aufwändige Kompensationsstrategien. Sie sind kaum zu bewältigenden Leistungsanforderungen und kontinuierlichen Misserfolgen ausgesetzt. Versagensängste und negative Fähigkeitsselbstkonzepte sind deshalb mögliche Folgen.	S. 3, 35
Das Risiko einer ADHS ist bei Kindern mit LRS ca. um das Vierfache erhöht. Die Prävalenzrate bei Kindern mit einer diagnostizierten LRS liegt zwischen 8-18 %.	S. 18 S. 41 S. 63, 125
Die psychische Entwicklung von Kindern mit LRS ist gefährdet. Sie zeigen z.B. Abneigung und Ablehnung gegenüber schriftlichem Material, Angststörungen, Depression, delinquente, selbstverletzende und dissoziale Verhaltensweisen, Suizidgedanken. Zudem werden sie häufiger Opfer von Mobbing und sozialer Ausgrenzung. Die Familien der Kinder können dadurch stark belastet sein.	S. 18/19 S. 40/41 S. 64/65 S. 96 S. 119
Betroffene brechen öfters die Schule ab und erreichen geringere schulische und berufliche Qualifikationen (im Verhältnis zu ihrem IQ).	S. 19, 119
<ul style="list-style-type: none"> - Andere umschriebene Entwicklungsstörungen, insbesondere der Sprache, des Sprechens, des Rechnens - Angststörungen (Schulangst) - Schulabsentismus - Störungen des Sozialverhaltens (besonders bei Jugendlichen) 	S. 18, 40, 60

Die LRS zeigt sich in allen Fächern, sobald Lesefähigkeiten gefordert sind. Also z.B. auch in den Fremdsprachen oder der Mathematik mit Textaufgaben.	S. 3
Schwierigkeiten zeigen sich auch im Fremdsprachenunterricht. Eine strukturierte Vermittlung und enge Zusammenarbeit zwischen den Deutsch- und Fremdsprachenlehrkräften sind hilfreich. Welche Fremdsprache erlernt werden soll, ist abhängig vom Interesse des Kindes, den Eigenheiten der Sprache und dem Schweregrad der LRS.	S. 94
Auswirkungen auf die (Lern-)Motivation und das Selbstwertgefühl, Angst und Vermeiden, psychosomatische Störungen, Lernblockaden in allen Schulfächern	S. 32, 48, 176
Wenig entwickelte Lese- und Schreibfähigkeiten führen zu weniger Gestaltungsmöglichkeiten der (beruflichen) Zukunft.	S. 83, 176
Folge der Überforderung bei einer LRS kann unkonzentriertes Verhalten sein.	S. 166/167
Einige Kinder mit Schriftsprachproblemen beginnen Nägel zu kauen, es kommt zu Unruhe, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Einnässen oder sie ziehen sich zurück und hören auf zu sprechen. Andere werden aggressiv oder zum Klassenclown.	S. 172
Durch Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten kommt es oft zu Kommunikations- und Beziehungsproblemen.	S. 193
Rechtschreibfehler wirken sich je nach Lehrperson negativ auf die Benotung anderer Schulfächer aus.	S. 201
Schwierigkeiten in Fremdsprachen können, aber müssen nicht auftauchen. Wichtig ist, dass von Anfang an Vokabel regelmässig, schriftlich geübt werden. Dazu eignen sich die Listen in den Lehrwerken, am PC erstellte Wortlisten oder Lernkarten.	S. 207/208
Psychische Belastungen sind häufig eine Folge einer LRS. Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Angststörung / Schulangst und als Folge davon die Vermeidung der Schule - Traurige Stimmung / Depression - ADHS / Hyperaktivität / Aufmerksamkeitsprobleme - Kopf- und Bauchschmerzen vor der Schule 	S. 35-42
Im Grundschulalter treten eher Ängste und Verhaltensprobleme auf, im Jugendalter Depressionen und Verhaltensstörungen in Form von dissozialem Verhalten.	S. 95-102
Schulabschluss, Aus- und Weiterbildung können stark beeinflusst werden durch eine LRS.	S. 27
Herabsetzende und blossstellende Reaktionen von Mitschülern und Lehrpersonen lösen Ängste aus.	S. 96
Umgang des Umfeldes	
Keine Angaben	
Das Umfeld sollte Lernerfolge ermöglichen und hervorheben sowie ein wertschätzendes und unterstützendes (Klassen-)klima ermöglichen.	S. 21
Kinder mit LRS treffen teilweise auf völlig verständnislose Lehrpersonen oder Mitschüler*innen in Bezug auf ihre Schwierigkeiten. Diese betrachten sie teilweise als faul oder dumm.	S. 39
Kommt es zu einer Diagnostik, können manche Kinder das Gefühl entwickeln, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Aus diesem Grund ist eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre und ausführliche Aufklärung wichtig.	S. 42, 71
Leitlinie 8: Beratung Wenn eine LRS diagnostiziert wurde, muss ein Beratungsgespräch mit den Sorgeberechtigten geführt werden. Folgende Punkte sollen besprochen werden: <ul style="list-style-type: none"> - Erklärung der Symptomatik - Über Ursachen aufklären - Über Auswirkungen auf Schule, Alltag, Familienleben und psychische Gesundheit aufklären - Über Komorbiditäten informieren - Fördermöglichkeiten aufzeigen - Familiäre Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen - Über Möglichkeiten der Berücksichtigung von LRS in der Schule aufklären 	S. 92

- Von Schuldgefühlen entlasten	
Beim Übertritt nach der Grundschule erfahren Kinder mit einer LRS teilweise eine Bildungsbenachteiligung, weil ihnen weniger zugetraut wird als anderen Kindern.	S. 93
Die Stärken und Ressourcen des Kindes sollten erkannt werden und es sollte von Versagensängsten und Schuld entlastet werden. Das Kind soll Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Behandlungswirksamkeit bekommen. Eltern, Ärzte, Lehrkräfte und Förderkräfte unterstützen und begleiten das Kind während der Schullaufbahn zum Schutz der psychischen Gesundheit.	S. 99
Einige Lehrpersonen zweifeln die Diagnose LRS an, weshalb sich die Eltern für eine chancengerechte Beschulung einsetzen müssen.	S. 115
«Wichtig für den Erfolg der Behandlungskonzeption ist der interdisziplinäre Austausch zwischen Schule, Familie, ausserschulischen Förder- und Therapieeinrichtungen und Ärzten.»	S. 116, 124
Leitlinie 19: Interdisziplinäre Kooperation «Ziel der Kooperation ist eine optimal verzahnte Förderung- und Behandlungsplanung und -umsetzung.»	S. 123
«Eine ausserschulische Förderung ist wichtig, allerdings sollte darauf geachtet werden, durch zusätzliche Nachhilfe und Förderunterricht das Kind mit einer LRS nicht zu überfordern und nicht die gesamte Freizeit des Kindes mit der Förderung im Lesen und/oder Rechtschreiben zu füllen.»	S. 117
Für das Umfeld kann der Umgang mit der LRS schwierig sein. Von einer höheren Belastung berichten vor allem Mütter von Kindern mit einer LRS. Ausserdem zeigen sie häufiger depressive Symptome.	S. 120
Das Umfeld kann helfen, in dem es nicht nur versucht das Lesen- und Schreibenlernen direkt zu unterstützen sondern an das Kind glaubt, Geduld aufbringt und Einfühlungsvermögen zeigt (Gaskin 2005, S. 245).	S. 19
Eine positive Beziehung zwischen Kind und Lehrperson ist Voraussetzung, um auch emotionale und motivationale Schwierigkeiten aufzuarbeiten.	S. 43
Werden bei Rechtschreibproblemen alle Fehler im Text eines Kindes von der Lehrperson korrigiert, kann dies demotivierend sein.	S. 100
Schnell werden Kinder, die eine kurze Konzentrationsspanne haben, stören oder träumen von Lehr- oder anderen Fachkräften und Eltern als gestört oder krank erklärt und es werden Medikamente verschrieben.	S. 165
Negative Kommentare oder Hänseleien von Seiten der Lehrpersonen oder Mitschüler*innen können bei stockendem Vorlesen oder Rechtschreibfehlern vorkommen.	S. 172
Manche Eltern denken, dass sie mit Bestrafung und Druck die Leistungen ihrer Kinder verbessern können. Andere lassen sie unpassende Übungen bearbeiten oder können sie nur ungenügend unterstützen.	S. 213
Eltern sollten dem Kind die Diagnose erklären, falls dies nicht durch eine Fachperson bereits geschehen ist.	S. 66
Die Fachpersonen sollten die Fragen und Unklarheiten der Eltern beantworten und Informationsangebote (z.B. im Internet), Hilfsangebote oder falls vorhanden Kontaktmöglichkeiten zu anderen Eltern aufzeigen.	S. 66/67
Die Hausaufgaben sollten individuell auf das Kind angepasst werden. Dazu müssen Eltern und Lehrpersonen miteinander in Kontakt sein. Wenn Eltern ihre Kinder bei den Hausaufgaben unterstützen wollen, führt dies manchmal dazu, dass sie die Aufgaben für das Kind erledigen. Dies gilt es zu vermeiden. Die Rolle der Eltern sollte sein, den entsprechenden Rahmen für die Hausaufgaben zu schaffen und das Kind zu begleiten.	S. 68/69
Unterstützungsmassnahmen zuhause machen nur dann Sinn, wenn die entsprechenden Ressourcen auf Seiten der Eltern vorhanden sind und ein Förderkonzept, das sich für diese Zwecke eignet, eingesetzt wird (z.B. das Marburger Rechtschreibtraining).	S. 70

Die Integration des Kindes mit LRS in die Klasse ist sehr wichtig. Typische Belastungssituationen entstehen, wenn ein Kind stockend vorliest und Mitschüler lachen oder abfällige Bemerkungen machen und das Kind hänseln. Situationen, die zur Blossstellung des Kindes führen, müssen unbedingt vermieden werden.	S. 116
Schriftspracherwerb (Phasen der Entwicklung, Voraussetzungen usw.)	
Phasen in der Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen	S. 38-43
Modelle des Schriftspracherwerbs (induktiv):	
- Dual-Route Modell: phonologisches Rekodieren (indirekt) und lexikalische Strategie (direkte Worterkennung)	S. 27-32
- Konnektionistisches Modell: ein Netzwerk	S. 32-35
- Simple View of Reading: Modell auf Satz- und Textebene	
Sprachanalytische Voraussetzungen zum Lesen- und Schreibenlernen:	S. 34
- Funktion und Form von Schrift ist bewusst	
- Begreifen des Wortkonzepts	
- Phonembewusstsein und Lautanalyse	
- Phonem-Graphem-Zuordnung	
Kenntnis Orthographische Regeln	
Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs von Scheerer-Neumann mit Erläuterungen und Beispielen zu den einzelnen Phasen	S. 60-64
5 Lesekompetenzstufen zum Textverstehen und Lesestrategien (Logografisch, Alphabetisch...)	S. 87-89
Rechtschreibung	S. 117-130
Rechtschreibentwicklung	S. 58-60
Entwicklung des Lesens und Rechtschreibens	S. 76-78
Weitere Themen	
Arten von Schriftsystemen (induktiv)	S. 14-17
Deutsche Orthographie mit ihren drei Prinzipien: phonologisches, silbisches und morphematisches Prinzip (induktiv)	S. 18-26
Umgang mit Schreibwerkzeugen, normgerechte Schreibweise, Linkshänder	S. 180-185, 204
Digitale Medien	S. 140-152
Informationen zu den Themen Aufmerksamkeit und Konzentration	S. 167-171
Fremdsprachenauswahl, Nachteilsausgleich bei Abschlussprüfungen und der Berufsbildung, LRS als Behinderung, Kostenübernahmen der Förderung, Jugendhilfemassnahmen	S. 117-123
Prävention	S. 124-128
Beratungsstellen, Angebote für die Diagnostik und Therapie	S. 130-133

leicht verständliche Sprache	Seiten im Buch
Um Kindern mit einem tiefen Textverständnis die Sinnentnahme zu erleichtern, sollten Texte sprachlich angepasst werden. So sollten beispielsweise irrelevante Wörter, passiv Sätze, hypotaktische Satzverbindungen, indirekte Rede etc. vermieden werden.	S. 191
Keine Angaben	
Die Wortwahl soll an den Wortschatz des Kindes angepasst sein. Bei jüngeren Kindern erleichtern häufige Wortwiederholungen oder Reime das Lesen. Konsonantenhäufungen, zusammengesetzte Wörter, lange oder komplizierte Satzstrukturen mit Nebensätzen sind zu vermeiden.	S. 97
Keine Angaben	
Typografie und Gliederung	

Eine Verstehensstrategie stellt das Erkennen von Hauptaussagen dar. Kinder müssen lernen wichtige von nebensächlichen Informationen zu unterscheiden. Dies kann ihnen erleichtert werden, indem einzelne wichtige Inhaltsaspekte durch eine eingefügte Leerzeile getrennt werden.	S. 188
Leitlinie 14: Schriftliches Material und Fördermaterial Bei der Gestaltung ist folgendes zu beachten: 1. Vergrösserte Schrift (ab Schriftgrösse 14) 2. Zwei- bis dreifach vergrösserte Buchstaben-, Wort- und Zeilenabstände. → Dies hat laut mehreren unabhängigen Studien einen positiven Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit, -genauigkeit und das Leseverständnis. 3. Serifenfreie Standardschrift (Helvetica, Arial, Courier, Verdana) mit fester Zeichenbreite (monospaced) 4. Kursiv- und Fettdruck setzen die Leseleistung herab 5. Die Schriftarten OpenDyslexic und Dyslexie wurden extra für Personen mit Lesestörungen entwickelt. Es ist nicht nachgewiesen, dass diese die Leseleistung tatsächlich steigern.	S. 111
- Übersichtliche Gliederung der Seite: kurze Sätze, Abschnitte, Zwischenüberschriften, breite Ränder - Flattersatz - Sinneinheiten auf einer Zeile / auf einer Seite - Zeilenabstände relativ gross wählen - Worttrennungen vermeiden - Schreibschrift ist ungeeignet, gut lesbar sind Gemischtantiqua mit Gross- und Kleinbuchstaben	S. 97
Naegele verweist auf die Seite AlphaPROF. Darauf ist ein PDF mit den wichtigsten Kriterien für die Gestaltung von Arbeitsmaterial für SuS mit LRS zu finden.	S. 146
Kleingedruckte Texte und ein geringer Wort- und Zeilenabstand, schlecht strukturierte Texte mit wenigen Absätzen stellen eine unnötige Herausforderung dar. «Eine deutlich grössere Schrift, z.B. 15 Punkt und grösser, erleichtert nachweislich den Kindern mit einer Lesestörung das Lesen durch eine Vergrösserung des Buchstaben- und Zeilenabstands.»	S. 27 S. 72
Strukturierungshilfen des Textes (Überschriften, Absätze und Satzanfänge zu markieren oder hervorzuheben) helfen, den Text leichter verständlich zu gestalten.	S. 90
Textumfang	
Keine Angaben	
Bild-Text-Verhältnis	
Bei der Gestaltung von Anluttabelle müssen einige phonetisch-phonologische, semantische und graphische Kriterien berücksichtigt werden. Z.B. sollten nur der Buchstabe und die Anlautbilder abgedruckt und keine weiteren Dekorationen vorhanden sein, um die Aufmerksamkeit bewusst auf den wesentlichen Inhalt zu lenken.	S. 171
Hilfreich für das Textverstehen sind Illustrationen, die zu wichtigen Inhalten des Textes passen.	S. 189
Keine Angaben	
Eine sparsame Bebilderung unterstützt das Verständnis des Textes.	S. 97
Keine Angaben	

Anhang 3.2: Begründung Broschüreninhalte

Kategorie	Relevanz	Inhalte/mögliche Umsetzung
Definition	<ul style="list-style-type: none"> - in allen Büchern erwähnt - erklären: Was ist LRS? 	<ul style="list-style-type: none"> - evtl. Mit Symptomen zusammen
Ursache	<ul style="list-style-type: none"> - in allen Büchern vorhanden - erklären: Warum habe ich das? - von «Schuld» entlasten 	<ul style="list-style-type: none"> - genetisch - Umweltfaktoren - komplexe Störung - nicht sicher geklärt - keinen Zusammenhang mit Intelligenz - So verschieden wie es sich zeigt, so unterschiedlich Ursachen
Prävalenz	<ul style="list-style-type: none"> - nicht in allen Büchern erwähnt - sehr unterschiedliche Zahlen - wichtig zu wissen, ob es noch andere betroffene Personen gibt 	<ul style="list-style-type: none"> - erwähnen, dass Kinder nicht allein sind - evtl. berühmte Personen anstelle der Prävalenz
Förderung	<ul style="list-style-type: none"> - in allen Büchern vorhanden; sehr umfangreich - unbedingt auf Punkte lenken, die Kind selbstständig umsetzen kann - Selbstwirksamkeit stärken, nicht mit machtlosem Gefühl zurücklassen 	<ul style="list-style-type: none"> - LRS kann positiv beeinflusst werden durch: Früh beginnen, regelmässig, kurze Einheiten, über mehrere Jahre, da Anforderungen steigen - Trotzdem: Schwierigkeiten bleiben bestehen - wichtig, dass alle Beteiligten zusammenarbeiten - immer wieder Fortschritt überprüfen - einige Tipps: Nimm dich auf beim Lesen -> in einem Jahr vergleichen; mit Hörbüchern lesen, Karteikasten, ... - ermutigen zum Üben und «Dranbleiben»
Nachteilsausgleich	<ul style="list-style-type: none"> - In allen Büchern vorhanden - über Rechte aufklären - nur kurz erwähnen - Wort «Nachteilsausgleich» evtl. weglassen (müsste erklärt werden, langer, unbekannter Begriff) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn dich etwas plagt, sprich es an. - Du hast das Recht auf Hilfe und Anpassung.
Umgang	<ul style="list-style-type: none"> - In allen Büchern - Kind handlungsfähig machen 	<ul style="list-style-type: none"> - evtl. Link zu Kurzfilm, in welchem Frau über ihre LRS informiert - nachfragen bei unverständlichen Textinhalten - offen darüber sprechen
Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> - in allen Büchern erwähnt - Eigenständigkeit erhöhen, nicht hilflos ausgeliefert sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesepfeil - Computer - App, um Text vorlesen lassen/

	- Hilfsmittel direkt anwenden/mitgeben	QR-Code mit Broschürentext
Symptomatik	- kommt in allen Büchern vor - zu Definition nehmen, damit es konkreter und anschaulicher wird.	- mit Beispielen
Diagnostik	- in allen Büchern vorhanden - nicht prioritär in Broschüre - Aufklärungsarbeit müssen durchführende Personen leisten	- nötig für Förderung - besteht aus Gesprächen und Tests, evtl. auch Augen- oder Ohrenarzt; Psychologen - Verlaufskontrollen
Komorbiditäten	- in allen Texten - nicht prioritär, da es hauptsächlich um Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben geht - wenn erwähnen, dann mit Tipps - viele Kinder haben auch noch andere Probleme	- Angst - Schwierigkeiten mit Kolleginnen - Mühe beim Konzentrieren - Dyskalkulie - keine Lust in Schule zu gehen - Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen - Schwierigkeiten in anderen Schulfächern (wegen Lesen) - Mut machen in Bezug auf berufliche Aussichten - Selbstvertrauen stärken - Mobbing ansprechen
Umgang des Umfeldes (Zusammenhang mit Nachteilsausgleich und Umgang des Kindes mit LRS)	- kommt in allen Büchern vor - Kind nicht alleine mit LRS - es erfährt Unterstützung - es gibt Leute, die helfen (Logopädie) - Schuldgefühle nehmen - Erwachsene sind verpflichtet zu helfen	- LP: klar strukturierter Unterricht - Stärken und Fortschritte aufzeigen - Verständnis von Eltern, anderen Kindern etc.

Anhang 3.3: Erlaubnis Verwendung Bildmaterial

Anfrage zur Verwendung von Bildmaterial

Mirjam Hug | An buechner@legakids.net, kortlaender@legakids.net... (Nov 1, 07:17) Details anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir studieren an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich Logopädie und erstellen im Rahmen unserer Bachelorarbeit eine Informationsbroschüre für Kinder zum Thema Lesen-Rechtschreib-Störung (LRS). Während unseren Recherchen sind wir auch auf Ihre Internetseite gestossen und würden zur Gestaltung unserer Broschüre gerne das Bild «Lurs, das Lesen-Rechtschreibmonster ([Bild- und Presseservice | Legakids.net](#)) verwenden. Geben Sie uns die Erlaubnis dazu?

Über eine positive Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.

Freundliche Grüsse

Ursina Plüss und Mirjam Hug

----- Original Message -----

From: [REDACTED]
To: [REDACTED]
Sent: Mi, Nov 1, 2023, 8:31 AM
Subject: Re: Anfrage zur Verwendung von Bildmaterial

Hallo Mirjam Hug,

Gerne können Sie die Illusion verwenden. Bitte mit Hinweis auf die Quelle und Legakids.

Liebe Grüsse

Anhang 3.4: Broschüre Erstfassung A

Rückseite

Was hilft?
Bestimmte Programme und Apps können Texte vorlesen oder die Rechtschreibung korrigieren. Damit kann man selbst nicht besser lesen oder schreiben, aber sie können Hilfe leisten.

Tipp: Lese einen Text und nimm dich dabei auf. Wiederhole das nach einem Jahr. Vergleiche wie du liest.

Links:

- DLV
- LegaKids
- Buchknacker
- Film

Quelle: legakids.net

<p>Was ist LRS?</p> <p>LRS ist eine Abkürzung. Sie bedeutet: Lese-Rechtschreib-Störung. Einige Kinder mit LRS haben Probleme mit lesen, andere mit schreiben und noch andere haben mit <i>beidem</i> Mühe. Alle Kinder mit LRS haben verschiedene Schwierigkeiten. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie lesen Wörter anders als diese im Text stehen. • Sie lesen sehr langsam. • Sie verstehen nicht, was sie lesen. • Sie schreiben Wörter falsch. 	<p>Warum hat man LRS?</p> <p>So verschieden die Schwierigkeiten mit einer LRS sind, so viele Gründe können zu einer LRS führen. Die Forscher*innen sind sich über die Gründe noch nicht einig. Sicher ist, dass niemand Schuld an der LRS hat und dass Menschen mit einer LRS nicht dumm sind.</p>	<p>Was kann man tun?</p> <p>Wenn einem lesen und schreiben schwer fällt, soll man sich früh Hilfe holen. Man hat das Recht auf Hilfe. Man kann zum Beispiel mit den Eltern, der Lehrperson oder der Logopädin sprechen. Sie überlegen, wie sie helfen können.</p>
<p>Lesepfeil</p> <p>QR-Code zum Vorlesen lassen</p>	<p>Bleibt LRS für immer?</p> <p>LRS ist nicht heilbar. Viele Kinder können aber mit Übung und Unterstützung besser lesen und schreiben lernen. Das ist wichtig, damit sie selbständig sein können und einen Beruf lernen können. Es gibt sogar sehr berühmte Personen, die LRS haben. Dazu gehört der Schauspieler Tom Cruise oder der Microsoft-Gründer Bill Gates. Druck rausnehmen! LRS/Legasthenie und das Recht auf Normalität - alphaPROF</p>	<p>Tipp: Du kannst abmachen, dass du nicht vor der Klasse laut lesen musst.</p> <p>Selber kann man mehrmals pro Woche für kurze Zeit (10-15 Minuten) lesen und schreiben. So kann man sich verbessern. Dies muss man über mehrere Jahre tun. (Dies braucht Zeit.)</p>
		<p>Tipp: Ein Buch lesen und das passende Hörbuch hören, macht Spaß.</p>

Anhang 3.5: Broschüre Erstfassung B

4

Tipp: Überlege dir drei Dinge, die du gut kannst und vergiss nicht: Jeder hat Stärken und Schwächen!

Was kannst DU tun?

Kinder mit LRS:

- Sag es jemandem, wenn du ein Wort nicht verstehst oder ein Text zu schwierig ist.
- Sag es einer erwachsenen Person, wenn du Angst hast in der Schule oder ausgelacht wirst.
- Sag deinen Freunden, dass du LRS hast. Versteck es nicht.

Kinder ohne LRS:

- Hilf Kindern, wenn sie ein Wort oder einen Text nicht verstehen.
- Lache andere Kinder nicht aus.
- Sag es einer erwachsenen Person, wenn ein anderes Kind ausgelacht oder gehänselt wird.

Tipp: Scanne diesen Code mit einem Smartphone. Dir wird diese Broschüre vorgelesen und du findest Links zu Videos und Hilfen.

Schau hier vorbei:

- DLV – Tag der Legasthenie
- LegaKids
- Buchknacker
- Film
- Liste mit berühmten Personen
- App, die Text vorlesen kann

Quellen:
 Lese-Rechtschreibstörungen von Mayer, A. & Lindberg, S. (2021)
 Lese- / Rechtschreibstörung (LRS) von Schulte-Körne, G. & Galuschka, K. (2019)
 Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden von Naegele, I. (2021)
 Lese-/ Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern (2021)

Autorinnen? Logo HfH? Jahr?

Bildquelle:legakids.net

Lese-Rechtschreib- störung (LRS)

für Kinder erklärt

Eine Broschüre für Kinder ab der 4. Klasse

1	2	3
<p>Was ist LRS?</p> <p>LRS heisst Lese-Rechtschreib-Störung. Legasthenie ist das gleiche wie LRS.</p> <p>Viele Menschen haben am Anfang Mühe mit Lesen und Schreiben. Wenn es aber lange schwierig bleibt, obwohl man gleich viel übt wie andere, hat man vielleicht LRS.</p> <div data-bbox="219 694 638 901" style="border: 2px solid green; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>Tipp: Der Lesepfeil hilft dir bei langen Wörtern oder wenn du in der Zeile verrutschst.</p> </div> <p>LRS ist bei jedem anders. Für die einen ist Lesen und Schreiben schwierig. Manche haben nur beim Lesen Mühe. Sie lesen langsam oder erraten Wörter. Manche finden nur das Schreiben schwierig. Sie lassen Buchstaben weg oder können sich nicht merken, wie man die Wörter schreibt.</p>	<p>Warum hat man LRS?</p> <p>Man weiss bis heute nicht genau, woher LRS kommt. Man weiss aber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oft hat es in der Familie mehrere mit LRS, weil es vererbt werden kann. • Die Gründe für LRS liegen im Gehirn. • LRS hat nichts mit schlaue sein oder dumm sein zu tun. <p>Bleibt LRS für immer?</p> <p>Ja, LRS geht nie ganz weg. Man kann aber trotz LRS ganz viel erreichen im Leben. Auch viele berühmte Personen hatten oder haben LRS: Albert Einstein (Physiker), Agatha Christie (Autorin), Jamie Oliver (Koch), Franny Douglas (TikTokerin). Wenn die LRS früh bemerkt wird und man mehrere Jahre lang regelmässig und oft übt, bringt das sehr viel.</p>	<p>Was kann man tun?</p> <p>Wer LRS hat, hat das Recht auf Hilfe und Anpassung. Lehrer können für Kinder mit LRS die Regeln in der Schule anpassen. Zum Beispiel, dass sie mehr Zeit haben bei Prüfungen oder dass sie nicht laut lesen müssen vor der Klasse.</p> <p>Auch Logopädie kann dir helfen. Man lernt dort, wie man mit LRS umgehen kann und übt das, was schwierig ist. Am meisten hilft es, wenn das Üben Spass macht.</p> <div data-bbox="1265 877 1680 1029" style="border: 2px solid green; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>Tipp: Hör ein Hörbuch und lies gleichzeitig das Buch.</p> </div> <div data-bbox="1265 1061 1680 1292" style="border: 2px solid green; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>Tipp: Lies laut vor und nimm es auf (Video oder Ton). Mach in einem Jahr eine neue Aufnahme und vergleiche.</p> </div>

Anhang 4: Evaluation der Broschüre

Anhang 4.1: Einverständniserklärungen Tonaufnahme

HfH

Einverständniserklärung für Tonaufnahme

Sehr geehrte Eltern

Im Rahmen unserer Ausbildung zur Logopädin und unserer Abschlussarbeit, haben wir eine Informationsbroschüre für Kinder zum Thema Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) erstellt. Die Broschüre richtet sich an Kinder ab der 4. Klasse und wir möchten gerne erfahren, was Kinder der Zielgruppe über unser Produkt denken. Deshalb möchten wir diese Broschüre mit Ihrem Kind lesen und seine Meinung darüber erfahren. Dazu würden wir gerne mit Ihrem Sohn ein Interview durchführen und ihm einige Fragen zum Inhalt und der Gestaltung der Broschüre stellen. Um die erhaltenen Antworten seriös auswerten zu können, ist es sinnvoll eine Tonaufnahme des Interviews zu erstellen. Ist unsere Arbeit fertig verfasst, werden wir die Aufnahme wieder löschen. Ausserdem können Sie jederzeit die Löschung verlangen. Kontaktdaten werden in der Arbeit anonymisiert.

Mit der Unterzeichnung der Erklärung stimmen Sie zu, dass während dem Interview eine Tonaufnahme angefertigt und danach ausgewertet werden darf. Haben Sie weitere Fragen, dürfen Sie uns gerne per Mail (hug.mirjam@learnhfh.ch) kontaktieren.

Besten Dank für schon im Voraus.

Freundliche Grüsse

Ursina Plüss und Mirjam Hug

Vor- und Nachname des Kindes:

Vor- und Nachname der Eltern:

Ich bin damit einverstanden, dass eine Tonbandaufnahme des Interviews erstellt und ausgewertet wird.

Ort und Datum: 14.11.23 8207 Schaffhausen

Unterschrift:

Hörschulische Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhausstrasse 238, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 15, info@hfh.ch, www.hfh.ch

111

Einverständniserklärung für Tonaufnahme

Sehr geehrte Eltern

Im Rahmen unserer Ausbildung zur Logopädin und unserer Abschlussarbeit, haben wir eine Informationsbroschüre für Kinder zum Thema Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) erstellt. Die Broschüre richtet sich an Kinder ab der 4. Klasse und wir möchten gerne erfahren, was Kinder der Zielgruppe über unser Produkt denken. Deshalb möchten wir diese Broschüre mit Ihrem Kind lesen und seine Meinung darüber erfahren. Dazu würden wir gerne mit Ihrer Tochter ein Interview durchführen und ihr einige Fragen zum Inhalt und der Gestaltung der Broschüre stellen. Um die erhaltenen Antworten seriös auswerten zu können, ist es sinnvoll eine Tonaufnahme des Interviews zu erstellen. Ist unsere Arbeit fertig verfasst, werden wir die Aufnahme wieder löschen. Ausserdem können Sie jederzeit die Löschung verlangen. Kontaktdaten werden in der Arbeit anonymisiert.

Mit der Unterzeichnung der Erklärung stimmen Sie zu, dass während dem Interview eine Tonaufnahme angefertigt und danach ausgewertet werden darf. Haben Sie weitere Fragen, dürfen Sie uns gerne per Mail (hug.mirjam@learnhfh.ch) kontaktieren.

Besten Dank für schon im Voraus.

Freundliche Grüsse

Ursina Plüss und Mirjam Hug

Vor- und Nachname des Kindes:

Vor- und Nachname der Eltern:

Ich bin damit einverstanden, dass eine Tonbandaufnahme des Interviews erstellt und ausgewertet wird.

Ort und Datum: Schaffhausen 6.11.23

Unterschrift: [Handwritten Signature]

Anhang 4.2: Leitfaden zur kommunikativen Validierung

Vorab zu organisieren:

- 4 Broschüren auf dickem Papier ausgedruckt
- Je zwei Lesepeile aus undurchsichtigem Papier und transparenter, fester Folie
- Leitfaden
- Smartphone und Laptop für Aufnahme
- Smartphone zum Scannen des QR-Codes
- Stift und Papier
- kleines Dankeschön
- Sitzplätze wenn möglich über eine Ecke auswählen

Begrüßung

Einstieg: Unsere Namen kennst du jetzt schon. Frau Plüss und ich sind in der Ausbildung zur Logopädin. Gehst du auch in die Logopädie? Bei wem? Wir möchten also den gleichen Beruf lernen, wie Frau XY.

- Grund des Interviews erklären: In unserer Ausbildung haben wir eine Broschüre zum Thema Lese-Rechtschreibstörung erstellt. Nun möchten wir deine ehrliche Meinung wissen, damit wir herausfinden können, was wir an der Broschüre noch verändern müssen. Wir wissen, dass dir das Lesen manchmal auch Mühe bereitet und deshalb kannst du uns als Expert/in sicher weiterhelfen. Wir führen das Interview nur mit zwei Kindern durch, deshalb ist deine Meinung sehr wichtig. Es gibt auch keine richtigen und falschen Antworten. Du darfst einfach das sagen, was für dich passt.
- Rollen klären: Ich führe das Gespräch. Frau Plüss macht sich Notizen, falls etwas mit der Aufnahme nicht funktioniert und vielleicht stellt sie dir auch mal eine Frage. Die Aufnahme bleibt bei uns und wird nach unserer Arbeit gelöscht. Bist du damit einverstanden, wenn wir das Gespräch mit dem Smartphone aufnehmen?
- Zeitrahmen wird bekannt gegeben: Für das Gespräch haben wir etwa eine Lektion Zeit.
- Grobes Vorgehen aufzeigen: In dieser Zeit lesen wir gemeinsam die Broschüre und möchten danach gerne wissen, was für dich neu war oder was du schon gewusst hast. Und es interessiert uns zum Beispiel auch, ob der Text leserlich ist für dich oder ob es Wörter drin hat, die du nicht verstehst.
- Hast du noch Fragen? Falls nicht, wird die Aufnahme gestartet.

HauptteilTitelblatt

- Broschüre zeigen: Wie gefällt dir das Titelbild auf einer Skala von 1-10? 1 bedeutet: Gar nicht gut und 10 bedeutet: Sie gefällt mir super.
- Was gefällt dir denn (nicht)?
 - Wie findest du das Bild? Denkst du, dass es für deine Altersstufe passt? Kennst du diese Figur (Lurs)?

Seite 1

- Erste Seite öffnen und umklappen: Ich lese dir den ersten Abschnitt vor und dann sprechen wir darüber.
- Abschnitt vorlesen: Jetzt gehen wir Satz für Satz durch.
 - Gibt es ein Wort, das du nicht verstehst? Es ist wichtig, dass du das jetzt sagst, damit andere und auch jüngere Kinder den Text verstehen können.
 - War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass ... ?
- Tipp vorlesen und Lesepeile zeigen:
 - Kennst du den Lesepeil schon?

- Verwendest du ihn?
- Jetzt möchten wir schauen, wie für dich das Lesen am besten geht (Beispiele mit verschiedenen Varianten lesen lassen).
Wie ist es am besten gegangen zum Lesen? -> Ev. auf Skala 1-10 beurteilen lassen.
- Zweiter Abschnitt nochmals vorlesen: War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass ... ?

Seite 2

- Seite 2 öffnen, Kind liest mit gewählter Variante den ersten Abschnitt: Weil du das nun am Stück gelesen hast, sprechen wir gleich noch über die Schrift.
Wie findest diese Schrift zum Lesen? Was macht es einfach/schwierig?
 - Schriftgröße: Findest du, dass die Schriftgröße anders sein muss? Wie?
 - Zeilenabstand: Findest du, dass der Zeilenabstand anders sein muss? Wie?
 - Zeilenlänge: Findest du, dass die Zeilenlänge anders sein muss? Wie?
- Seite 2, Interviewerin liest ersten Abschnitt stückweise:
 - War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass ... ?
 - Nach ganzem Abschnitt: Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche?
- Seite 2, zweiter Abschnitt: Möchtest du selbst weiterlesen oder soll ich?
 - Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche? Ev.: Ich finde in diesem Abschnitt hatte es schon noch schwierige Wörter. Was heisst denn berühmt/Physiker?
 - War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass ... ?
 - Hast du TikTok oder kennst du Francesca Dougan?
- Seite 2, Tipp lesen: Jetzt probieren wir das aus. Welche Dinge kannst denn du gut? Was für ein Gefühl ist es, wenn du darüber nachdenkst, was du alles gut kannst?

Seite 3

- Seite 3, Tipps zum Üben lesen:
 - Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche?
 - Hast du diesen Tipp schon gekannt?
Ja -> Hast du ihn schon ausprobiert? Wie war das?
Nein -> Kannst du es dir vorstellen ihn auszuprobieren?
- Seite 3, Tipps für den Alltag lesen:
 - Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche?
 - Tippspezifische Fragen und Anmerkungen (siehe Notizen in Broschüre)
- Wie findest du diese Tipps? Welcher hat dir besonders gefallen?
- Kommt dir noch irgendein anderer Tipp für ein Kind mit LRS (zum Üben oder für den Alltag) in den Sinn?

Seite 4

- Seite 4 lesen (falls zu wenig Zeit vorhanden, weg lassen): Jetzt kommen wir auf die letzte Seite und lesen diese.
- Erster Abschnitt
 - Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche?
 - War diese Information neu für dich oder hast du schon gewusst, dass ... ?
- Zweiter Abschnitt
 - Gibt es Wörter, welche du nicht verstehst? Welche?
- Ende des zweiten Abschnittes:

- Das war die ganze Broschüre. Gibt es etwas, das du noch über LRS wissen willst, was nicht in der Broschüre steht?
- Gibt es eine Information in der Broschüre, die du weglassen würdest?
- (Seiten der Broschüre nochmals zeigen): Wie ist die Länge der Broschüre für dich?
- Was denkst du, was bringt einem Kind mit LRS eine solche Broschüre?
- Seite 4, Tipp lesen: Jetzt ist das der letzte Tipp, den wir lesen und ausprobieren.
 - Wenn eigenes Smartphone vorhanden: Probiere doch gleich mal aus, ob du diese Vorlesefunktion laufen lassen kannst.
 - Wenn kein eigenes Smartphone vorhanden: Willst du gleich selbst mit meinem Smartphone ausprobieren oder machen wir es zusammen?
- Wenn Vorlesefunktion gefunden wurde, Seite 1 hören und mitlesen:
 - Wie findest du diese Hilfe?
 - Hast du gewusst, dass du dir von Computern einen Text vorlesen lassen kannst?
Ja -> Verwendest du diese Funktion manchmal? Wann nutzt du sie?
Nein -> Kannst du dir vorstellen in Zukunft die Funktion zu nutzen?
 - Kennst du neben dem Lesezeiger und der Vorlesefunktion noch andere Hilfen? Welche?

Abschluss

- Jetzt sind wir am Ende unseres Gesprächs.
- Vielen Dank für deine Hilfe und dass du uns deine Meinung gesagt hast. Das hilft uns sehr.
- Hast du noch Fragen oder etwas, das du uns sagen willst?
- Wir haben als Dank für dich noch ein kleines Geschenk.

Anhang 4.3: Interviewprotokolle

Gesprächsprotokoll Interview 1	
Alter: 9 Jahre	Interviewführung: Mirjam Hug
Geschlecht: w	Protokollführung: Ursina Plüss
Erstsprache: Schweizerdeutsch	Setting: Leeres Klassenzimmer
Klasse: 4. Klasse	Interviewdauer: 45 Minuten
Logopädie seit: Ende 1. Klasse	Interviewsprache: Schweizerdeutsch
<i>(M. und U. holen das Kind im Klassenzimmer ab und stellen sich vor. Im Computerraum, in dem das Interview stattfindet, nehmen alle Platz und M. erfragt die Personalien des Kindes und erklärt, was das Ziel des Interviews ist, wie dieses ablaufen wird, wie lange es dauern wird usw. Nachdem das Kind sein mündliches Einverständnis für die Tonaufnahme gegeben hat, wird die Aufnahme gestartet.)</i>	
<i>M: Ich zeige dir jetzt das Titelblatt der Broschüre. Wie gefällt dir das Titelblatt auf einer Skala von 1 bis 10?</i>	
<i>K1: Das Monster sieht witzig aus.</i>	
<i>(Kurzes Gespräch über den Pinsel am Schwanz von Lurs.)</i>	
<i>M: Wenn du jetzt eine Note geben würdest zwischen 1 und 10? 1 bedeutet, das ganze Titelblatt gefällt mir gar nicht und 10 bedeutet, es gefällt mir super.</i>	
<i>K1: Es ist sehr witzig. Den Kindern gefällt es wahrscheinlich. Eine 8.</i>	
<i>(Kurzes Gespräch darüber, ob das Kind etwas verändern würde. Es hat gerade keine Ideen.)</i>	
<i>M: Kennst du diese Figur schon?</i>	
<i>K1: Nein</i>	
<i>(Erklärung, wer Lurs ist. Erklärung, dass M. nun zuerst den ganzen Absatz und danach jeden Satz einzeln vorliest und Fragen stellt. M. liest vor.)</i>	
<i>M: LRS heisst Lese-Rechtschreibstörung. Gibt es hier ein Wort, das du nicht verstehst?</i>	
<i>K1: Nein</i>	
<i>M: Ist die Information neu, dass LRS Lese-Rechtschreibstörung heisst?</i>	
<i>K1: Nein</i>	
<i>M: Legasthenie ist das gleiche wie LRS. Hat es hier ein Wort, das du nicht kennst?</i>	
<i>K1: Das habe ich eigentlich bereits gewusst, weil es ist einfach eine Abkürzung für das Wort.</i>	
<i>M: Also LRS ist die Abkürzung für Legasthenie?</i>	
<i>K1: Ja</i>	
<i>M: Ja, also LRS ist die Abkürzung für...</i>	
<i>K1: Lese-Rechtschreibstörung</i>	
<i>M: Ja genau. Und das heisst das gleiche wie Legasthenie. Dann kommt jetzt ein etwas längerer Absatz. Manche Menschen mit LRS haben nur beim Lesen Mühe. Manche finden nur das Schreiben schwierig. Andere haben mit beidem Probleme. Gibt es hier Wörter, die du nicht verstehst?</i>	
<i>K1: Nein eigentlich nicht. Ich verstehe alles.</i>	
<i>M: Das ist super, wenn du alles verstehst und wenn du etwas nicht verstehst, dann sag es unbedingt. Dann würden wir es später dann noch ändern. Und ist das für dich bekannt, dass es Leute gibt, die nur mit dem Lesen oder nur mit dem Schreiben Mühe haben und...</i>	
<i>K1: Also ich kenne jetzt niemanden persönlich, der nur beim Lesen oder beim Schreiben Mühe hat, aber ich habe halt beides.</i>	
<i>M: Also du kennst von dir selber, dass beides schwierig ist.</i>	
<i>K1: Ja aber Lesen mehr.</i>	
<i>(Erklärung, dass jetzt ein Tipp kommt. Vorlesen davon.)</i>	
<i>M: Kennst du den Lesepfeil?</i>	

K1: Nein, den kenne ich nicht. Ich mach halt immer mit dem Finger so. <i>(Fährt mit dem Finger einer Zeile im Text entlang.)</i>
M: Ah, das ist eine Hilfe für dich. Ich habe dir zwei Lese Pfeile mitgebracht.
<i>(Erklärung, dass das Kind nun einen Satz mit dem durchsichtigen, einen mit dem undurchsichtigen und einen Satz ohne Lese Pfeil vorliest. Das Kind möchte zuerst leise für sich lesen.)</i>
K1: <i>(liest leise: Man liest langsam oder errät Wörter)</i> Ja, das stimmt.
<i>(Gespräch über das Thema Wörter erraten. Erklärung, wie die Lese Pfeile funktionieren.)</i>
K1: Manchmal habe ich auch ein Blatt Papier genommen und habe so eine Zeile genommen und bin nach unten. <i>(zeigt vor)</i>
M: Ah, das ist also auch hilfreich für dich? Das ist auch eine gute Hilfestellung.
K1: <i>(liest mit durchsichtigen Lese Pfeil)</i> Man versteht nicht, was man liest.
M: Ja, das hast du gut gelesen. Das war das zweite Beispiel. Jetzt kannst du hier beim dritten noch diesen Lese Pfeil verwenden. <i>(gibt Lese Pfeil)</i>
K1: <i>(liest mit undurchsichtigem Lese Pfeil)</i> Man kann sich nicht merken, wie man die Wörter schreibt oder lässt Buchstaben weg.
M: Mhm, ganz genau.
K1: <i>(probiert als zweites den undurchsichtigen Pfeil)</i> Mit dem geht es schwieriger. Ich mache es halt am liebsten einfach mit dem Finger, weil dann sehe ich das ganze Wort immer noch und es ist nicht so abgeschnitten.
M: Das war jetzt sehr hilfreich, dass du das so erklärt hast. Also bei dem <i>(zeigt auf den undurchsichtigen Pfeil)</i> würdest du sagen, der nützt dir nichts und am liebsten liest du ohne.
K1: Ja.
M: Ich lese dir weiter stückweise vor und stelle dir Fragen dazu. LRS ist bei jedem anders. Hast du das schon gewusst?
K1: So mittel. Also es kann schon anders sein, aber manchmal kann es auch ein bisschen ähnlich sein.
<i>(kurzes Gespräch über die LRS des Geschwisterkindes im Vergleich und über die Beispiele, die M. nochmals vorliest. Für das Kind sind diese Informationen nicht neu, da es alles bei sich selbst auch beobachtet. Anweisung, dass das Kind den nächsten Abschnitt lesen soll.)</i>
K1: <i>(Liest den Abschnitt und erzählt, dass es bei Büchern manchmal die Satzenden übersieht.)</i>
M: Da du jetzt einen ganzen Abschnitt gelesen hast, sprechen wir nun noch über die Schrift in dieser Broschüre. Wie findest du diese Schrift zum Lesen?
K1: Also für Anfänger sicher gut, aber jetzt für mich ist es halt ein bisschen gross. Im Buch steht es ja dann auch kleiner.
M: Interessant, du hast die Schriftgrösse angesprochen. Also für dich wäre es auch gut, wenn es ein bisschen kleiner geschrieben wäre.
K1: Ja.
M: Super. Dann vielleicht noch zum Abstand zwischen den einzelnen Zeilen. Findest du den gut oder...
K1: Ja. Ich würde ihn vielleicht da <i>(zeigt)</i> ein bisschen grösser machen, damit man weiss, dass es nicht zusammen ist.
M: Also da dazwischen ein bisschen mehr Abstand? <i>(zeigt)</i>
K1: Oder da bei den Punkten.
M: Da unten?
K1: Mhm
M: Gut, und die Länge der einzelnen Zeilen, ist diese passend für...
K1: Die ist gut. Im Buch ist es halt einfach so manchmal <i>(zeigt mit den Händen)</i> und hier ist es halt schmaler.
M: Genau, aber findest du beides gleich gut?
K1: Ja.

<i>M: Super, dann lese ich dir noch ein Stück weiter vor und stelle Fragen. Woher kommt LRS. Man weiss nicht genau, woher LRS kommt. Klar ist: Es gibt nicht nur einen Grund. Ist das neu für dich oder weisst du das?</i>
<i>K1: Wieso gibt es eigentlich nur... manchmal gibt es ja auch Kinder, die nur mit dem Lesen Mühe haben. Dann ist es ja nur ein Grund.</i>
<i>M: Dann ist es zwar nur eine Schwierigkeit, nur das Lesen, aber es sind verschiedene Dinge, die machen, dass es zu dieser Schwierigkeit kommt.</i>
<i>K1: (Erzählt, wer in der Familie LRS hat und wer nicht.)</i>
<i>M: Dann weisst du vielleicht, dass innerhalb einer Familie mehrere Leute betroffen sein können, weil du das kennst von dir zuhause?</i>
<i>K1: Ja.</i>
<i>M: Und der letzte Punkt. LRS hat nichts mit schlau oder dumm sein zu tun.</i>
<i>K1: Hat es nicht. Man hat einfach Mühe.</i>
<i>M: Ja, das hast du schon gewusst?</i>
<i>K1: Ja, meine Mutter hat mir mal gesagt, du bist nicht dumm, du bist auch schlau, du hast einfach Mühe.</i>
<i>M: Ganz genau, das ist so. Hat es in diesem Abschnitt Wörter, die du nicht verstehst?</i>
<i>K1: Nein.</i>
<i>M: Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt. Jetzt kannst du mir sagen, willst du weiterlesen oder soll ich weiterlesen?</i>
<i>K1: Weiss nicht (liest leise die nächste Überschrift) Also, LRS bleibt für immer. Man kann es zwar ein bisschen weniger haben, aber da ist es immer noch.</i>
<i>M: Du bist wirklich eine Expertin. Du weisst schon so viele Dinge.</i>
<i>(M. liest den nächsten Abschnitt vor, zum Schluss die Namen der berühmten Personen)</i>
<i>K1: Die kenne ich alle nicht.</i>
<i>M: Die kennst du alle nicht, die Personen? Also das ist jetzt auch schon eine gute Information, die du uns gegeben hast. Gibt es in diesem Abschnitt ein Wort, das du nicht verstehst?</i>
<i>K1: Also ich kenne halt die Personen nicht. Die sind bei uns an der Schule halt nicht so bekannt.</i>
<i>(Kurzes Gespräch über TikTok und über verschiedene Wörter (berühmt, Ägypten, Physiker) und darüber, ob das Kind eine berühmte Person kennt mit LRS. Es kennt keine.)</i>
<i>M: Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Überlege dir drei Dinge, die du gut kannst und vergiss nicht: Jeder hat Stärken und Schwächen. Jetzt probieren wir das gleich aus. Was kannst denn du gut?</i>
<i>K1: Ich kann sehr schnell rennen. Ich mache mega gern Sport. Ich klettere gerne.</i>
<i>(Gespräch über Wettkämpfe, Eiskunstlauf und Freundinnen und darüber was man fühlt, wenn man etwas gut kann.)</i>
<i>M: Also dann ist das cool und ein schönes Gefühl, wenn du merkst, dass du etwas gut kannst?</i>
<i>K1: Ja</i>
<i>M: Super. Dann kommen wir bereits zur Seite drei. Da hat es verschiedene Tipps. (liest vor) Beim ersten Tipp. Hör ein Hörbuch und lies dazu das passende Buch. Hast du...</i>
<i>K1: Mir ist etwas in den Sinn gekommen. (erzählt vom Geschwisterkind)</i>
<i>M: Hast du das schon einmal gemacht? Ein Hörbuch gehört und das Buch dazu gelesen.</i>
<i>K1: Ich habe die 3 !!! Dort habe ich das Hörbuch und das Buch. Ich habe es zwar noch nie gemacht. Die Schrift ist halt sehr klein.</i>
<i>M: Mhm aber dann könntest du dir das vorstellen einmal zu kombinieren?</i>
<i>K1: Oder Conny.</i>
<i>M: Da hast du auch das Hörbuch und das Buch?</i>
<i>K1: Ja.</i>
<i>(Gespräch über I-Pad und Hörbücher, die es darauf hört. Vorlesen des nächsten Tipps.)</i>

K1: Ich habe einmal sehr oft gelesen, einmal in der Woche oder zweimal oder fast jeden Tag am Abend. Und ich weiss nicht mehr genau wieso, aber irgendwie habe ich damit aufgehört und dann konnte ich irgendwie schlechter lesen.
<i>M: Dann hast du einen Unterschied gemerkt? Und so eine Aufnahme hast du auch schon mal gemacht und dann gehört, wie du gelesen hast?</i>
K1: Nein.
<i>M: Kannst du dir das vorstellen zu machen?</i>
K1: Ja. Man kann sich ja mit dem I-Pad aufnehmen.
<i>M: Ja genau, jetzt bist du ja ausgerüstet. Und der letzte Punkt. Schreibe etwas, das dir Spass macht: Geschichte, Briefe, Tagebuch oder Postkarten.</i>
K1: Ja, also erst kürzlich habe ich einen Brief an meine Freundin geschrieben. <i>(Gespräch über eine Fantasiegeschichte und einen Brief, den das Kind in der Schule schreibt. Vorlesen der Tipps für den Alltag.)</i>
K1: Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich das habe. Ich habe das einfach bekommen.
<i>M: Genau, das hast du schon gewusst. Also den untersten Tipp hast du schon gekannt.</i>
K1: Ja. Ich habs halt und kann auch nichts dagegen tun. Doch, ich kann üben.
<i>M: Genau. Und bei dir hat sich das gelohnt, dass du übst. Dann gehen wir gleich von unten nach oben. Sag deinen Freunden, dass du LRS hast. Versteck es nicht.</i>
K1: Die meisten (zählt Namen auf) wissen das. Und es ist auch nicht schlimm.
<i>M: Genau. Also du bist da offen und hast es gesagt. Hast du schon mal von dem Tipp gehört, dass man es Erwachsenen sagen soll, wenn man Angst hat in der Schule oder wenn man ausgelacht wird?</i>
K1: Also ausgelacht werde ich eigentlich nicht. In Englischtests habe ich manchmal ein bisschen Mühe mit Lesen. Das dumme war, die Englischlehrerin hat halt nicht gewusst, dass ich LRS habe und dann war es für sie halt mega schwierig. Ich konnte es nicht lesen. Dann hat meine Mutter einen Termin gemacht und hat das besprochen.
<i>M: Ah, super. Sehr gut, dann hast du deiner Mutter sagen können, im Englisch geht es nicht so gut. Können wir da eine Lösung finden miteinander.</i>
K1: Mhm.
<i>M: Gut. Und dass du, oder allgemein die Kinder, nachfragen sollen, wenn sie ein Wort nicht verstehen oder...</i>
K1: Also ich habe ein Buch in der Schule und die Logopädin hat gesagt, wenn du ein Wort nicht verstehst, sollst du das aufschreiben und dann zuhause oder die Lehrperson fragen.
<i>M: Ah, und das nutzt du?</i>
K1: Ja, jetzt schon.
<i>M: Hast du sonst noch einen Tipp, den du anderen Kinder mit LRS mitgeben würdest?</i>
K1: Verzweifelt nicht und bleibt immer dran, nicht so wie ich, die einfach aufgehört hat.
<i>M: Du hast aber wieder begonnen, wenn ich es richtig verstanden habe.</i>
K1: Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst wieder schlechter werde und das möchte ich halt nicht.
<i>M: Das finde ich einen sehr schönen Tipp. Jetzt haben wir die ersten drei Seiten angeschaut. Hat es etwas auf diesen drei Seiten, bei dem du findest, dass man es weglassen könnte?</i>
K1: Den Pfeil. Ich persönlich brauche den Pfeil nicht. Meine Mutter hat halt einfach ein Blatt Papier genommen dafür. Oder mit dem Finger geht es auch recht gut.
<i>M: Ja, das ist super, wenn du uns diese Sachen sagst. Gibt es sonst noch etwas?</i>
K1: Nein. Ja doch, man muss ja auch nicht unbedingt wissen, dass die <i>(zeigt auf die Namen der berühmten Personen)</i> LRS haben. Weil man die wahrscheinlich auch nicht so kennt.
<i>M: Gut. und gibt es etwas zu LRS, das du gerne wissen möchtest, das wir nicht aufgeschrieben haben?</i>
K1: Es ist halt spannend, wieso LRS überhaupt da ist.

<i>M: Das würde dich noch interessieren? Ein bisschen genauer als das, was wir hier geschrieben haben.</i>
K1: Woher kommt das? Von was stammt es ab?
<i>M: Das ist wirklich spannend, was du uns da für Rückmeldungen gibst. Gibt es sonst noch etwas, das wir reinnehmen sollten?</i>
K1: Nein.
<i>M: Gut. Jetzt haben wir diese drei Seiten. Es hätte noch eine letzte Seite da hinten. Diese lesen wir nicht mehr ganz durch, aber du weißt jetzt, es hat vier Seiten. Findest du die Länge vom Text angemessen oder ist es zu viel Text oder zu wenig?</i>
K1: Zum Informieren ist das sicher mal genug, aber wenn man mehr wissen möchte, kann man ja auch googlen oder so.
<i>M: Und was denkst du bringt jetzt so eine Broschüre einem Kind mit LRS?</i>
K1: Dass man sich vielleicht anmeldet für die Logo oder Nachhilfe.
<i>M: Weil man erfährt, dass üben nützen kann? Dass man sich dann...</i>
K1: Aber es ist sicher auch wichtig, dass man die Fortschritte dann sieht, weil ich habe ja die Fortschritte am Anfang nicht gesehen und das hat mich halt traurig gemacht. Ich lerne jetzt und es bringt halt nichts. Obwohl es doch etwas bringt. Wenn man einen Test am Anfang macht, muss man es den Kindern zeigen und dann am Ende des Jahres könnte man den Test nochmals machen. So wie wir das gemacht haben. Und dann sieht man, welche Fortschritte man gemacht hat.
<i>(M. liest den letzten Tipp mit dem QR-Code vor. Das Kind erzählt danach von Videos im Englischunterricht.)</i>
<i>M: Möchtest du selber einmal ausprobieren, ob du diese Vorlesefunktion findest?</i>
K1: Ja.
<i>M: Also, dann kannst du mein Smartphone nehmen und dann kannst du ausprobieren, wie du das machen würdest. (Gibt dem Kind das Handy. Der QR-Code-Scanner ist bereits offen.)</i>
<i>(Das Kind scannt den Code und öffnet den Link zum Padlet.)</i>
<i>M: Genau, und was würdest du nun machen, damit du zu dieser Vorlesefunktion kommst?</i>
K1: Da sind schon mal Videos. Mal anschauen.
<i>M: Ja, wo würdest du klicken?</i>
<i>(Kind findet es nicht heraus. Es würde die Spalte nebenan mit dem Link zur Legakids-Seite anklicken. Es entsteht ein Gespräch über Legakids und Lurs.)</i>
<i>M: Findest du, wo steht, dass es eine Vorlesefunktion hat?</i>
K1: Da. (Kind findet es, möchte aber auf den Text klicken anstatt auf das Video. Mit Hilfe geht es.)
<i>(Erste Seite der Broschüre wird mit der Vorlesefunktion abgespielt, danach gestoppt.)</i>
<i>M: Wie findest du diese Hilfe?</i>
K1: Wenn man LRS hat, sollte man zuerst einmal lesen und danach noch hören. Wenn man dann etwas nicht versteht, wird es da dann gesprochen.
<i>M: Also du findest: Zuerst selber lesen und dann mit der Vorlesefunktion.</i>
K1: Ja.
<i>M: Hast du gewusst, dass Computer Texte vorlesen können?</i>
K1: Bei Quizlet übe ich immer meine Englischwörter und dort liest es auch manchmal vor.
<i>(M. fasst kurz die Hilfestellungen Lesepfeil und Vorlesefunktion zusammen und fragt, ob das Kind noch andere Hilfen kennt, die es empfehlen könnte. Daraus entsteht ein kurzes Gespräch über Memory. M. fragt, ob es noch Fragen gibt oder ob das Kind noch etwas sagen möchte.)</i>
K1: Man sollte langsam anfangen und nachher immer langsam weitergehen.
<i>M: Schrittchenweise vorwärtsmachen?</i>
K1: Ja und den Kindern, die ihr dann vielleicht einmal habt, auch Hausaufgaben geben. Das macht meine Logopädin.
<i>M: Wieso findest du es gut, wenn man Hausaufgaben bekommen?</i>

K1: Weil ich habe nur einmal in der Woche Logo und dann ist es nicht nur einmal. Man kann es zuhause machen. Und man kann auch sagen, dass man auch zuhause lesen kann. Das hilft auch.

(Bedankung und Geschenkübergabe)

Gesprächsprotokoll Interview 2	
Alter: 10 Jahre	Interviewführung: Mirjam Hug
Geschlecht: m	Protokollführung: Ursina Plüss
Erstsprache: Türkisch	Setting: Leeres Klassenzimmer
Klasse: 4. Klasse	Interviewdauer: 45 Minuten
Logopädie seit: ca. 8 Monaten	Interviewsprache: Schweizerdeutsch
<i>(M. und U. warten im Handarbeitszimmer und sind bereits eingerichtet. Die Lehrerin bringt das Kind in den Raum und alle stellen sich vor und nehmen Platz. M. erfragt die Personalien des Kindes und erklärt, was das Ziel des Interviews ist, wie dieses ablaufen wird, wie lange es dauern wird usw. Nachdem das Kind sein mündliches Einverständnis für die Tonaufnahme gegeben hat, wird die Aufnahme gestartet.)</i>	
<i>M: Ich zeige dir als erstes unsere Broschüre. Das ist das Titelblatt. Wenn du das Titelblatt anschaust: Auf einer Skala von 1, das würde heissen, das Titelblatt gefällt mir gar nicht, bis 10, das würde heissen, ich finde es super, das gefällt mir. Welche Nummer würdest du jetzt dem Titelblatt geben?</i>	
<i>K2: Acht von zehn.</i>	
<i>M: Acht von zehn. Das ist ziemlich gut. Was gefällt dir denn, wenn du sagst du würdest 8 Punkte geben?</i>	
<i>K2: Also er hat auch eine Brille, ich habe auch eine Brille. Er hat an seinem Schwanz einen Pinsel und ich glaube, er ist ein Drachen und er hat zwei Hörner.</i>	
<i>(Kurzes Gespräch über das Bild.)</i>	
<i>M: Also findest du, dieses Bild passt für Kinder in der 4. Klasse?</i>	
<i>K2: Ja.</i>	
<i>M: Gut. Kennst denn du diese Figur? Hast du diese schon einmal irgendwo gesehen?</i>	
<i>K2: Nein</i>	
<i>(Erklärung, wer Lurs ist. Erklärung, dass M. nun zuerst den ganzen Absatz und danach jeden Satz einzeln vorliest und Fragen stellt. M. liest vor.)</i>	
<i>M: LRS heisst Lese-Rechtschreibstörung. Gibt es hier ein Wort, das du nicht kennst?</i>	
<i>K2: Nein, ich kenne alles.</i>	
<i>M: Gut. Und ist das neu für dich, dass LRS Lese-Rechtschreibstörung heisst oder hast du das schon gewusst?</i>	
<i>K2: Also das ist für mich neu.</i>	
<i>M: Gut, dann gehen wir zum zweiten Satz. Legasthenie ist das gleiche wie LRS. Hat es hier ein Wort, das neu ist für dich?</i>	
<i>K2: Legasthenie.</i>	
<i>(Kurzes Gespräch über das Wort und Bestätigung an das Kind, dass es gut ist, wenn es sagt, wenn es Wörter nicht versteht.)</i>	
<i>M: Dann ist dies eine neue Information für dich?</i>	
<i>K2: Ja.</i>	
<i>M: Mhm. Jetzt lese ich dir da den ganzen Abschnitt vor. Manche Menschen mit LRS haben nur beim Lesen Mühe. Manche finden nur das Schreiben schwierig. Andere haben mit beidem Probleme. Gibt es hier ein Wort, das du nicht verstehst?</i>	
<i>K2: Ich verstehe alles.</i>	
<i>M: Mhm, gut. Hast du das gewusst, dass manchen Leuten nur das Lesen schwerfällt und anderen nur das Schreiben und dass es aber auch Leute gibt, die mit beidem Mühe haben?</i>	
<i>K2: Ja.</i>	
<i>M: Das ist dir schon bekannt. Wie ist es denn bei dir? Merkst du, dass entweder das Lesen oder das Schreiben oder ist beides...</i>	

K2: Mhm, das Lesen.
<i>(Erklärung, dass jetzt ein Tipp kommt. Vorlesen davon.)</i>
M: Kennst du den Lesepeil?
K2: Nein.
M: Dann hast du die noch nie verwendet? (zeigt die Lesepeile)
<i>(Erklärung, dass das Kind nun einen Satz mit dem durchsichtigen, einen mit dem undurchsichtigen und einen Satz ohne Lesepeil vorliest. Das Kind möchte den ersten Satz ohne Lesepeil lesen.)</i>
K2: (liest) Man liest langsam oder errät Wörter.
<i>(Erklärung, wie die Lesepeile funktionieren.)</i>
K2: (liest mit durchsichtigem Lesepeil) Man versteht nicht, was man liest.
M: Ganz genau, sehr gut. Jetzt darfst du für den letzten Satz noch den blauen Lesepeil verwenden.
K2: (liest mit undurchsichtigem Lesepeil) Man kann sich nicht merken, wie man die Wörter schreibt oder lässt Buchstaben weg.
M: Ganz genau, super gemacht. Was findest du am besten zum Lesen? Ohne Lesepeil, mit dem blauen oder mit dem grünen?
K2: Mit dem blauen Lesepeil. (zeigt auf den undurchsichtigen Lesepeil)
M: Hat dir das geholfen? Gut. Dann lese ich dir den Abschnitt nochmals stückchenweise vor und stelle auch ein paar Fragen dazu. Ich beginne hier oben (zeigt). LRS ist bei jedem anders. Hast du gewusst, dass das bei verschiedenen Personen anders sein kann?
K2: Ja.
M: Das hast du schon gekannt, gut. (liest die Beispiele vor) Hat es da neue Informationen für dich?
K2: errät
M: Das ist ein Wort, das du nicht kennst?
<i>(M. erklärt das Wort, das Kind versteht es. Es gibt keine weiteren unklaren Wörter in diesem Abschnitt.)</i>
M: Und hast du gewusst, dass es Leute gibt, die langsam lesen oder Wörter erraten, wenn sie LRS haben?
K2: Ja.
M: Mhm, und dass es Leute gibt, die dann nicht verstehen was sie lesen?
K2: Ja.
M: Hast du auch schon gewusst. Und dass es Leute gibt, die sich nicht merken können, wie man die Wörter schreibt oder Buchstaben weglassen, wenn sie schreiben?
K2: Das habe ich noch nie bemerkt.
M: Das hast du nicht gewusst, gut. Dann kommen wir schon zur zweiten Seite. Und jetzt lasse ich dich zuerst lesen, diesen Abschnitt. Du darfst entscheiden: Möchtest du jetzt mit dem blauen Lesepeil lesen, wenn dir dieser geholfen hat oder liest du ohne?
K2: Mit. (Liest. Übersieht dabei zweimal das letzte Wort der Zeile, da es vom Lesepeil verdeckt wird.)
M: Ja, genau. Da du jetzt einen ganzen Abschnitt gelesen hast, sprechen wir nun noch über die Schrift, die wir gewählt haben. Wie findest du die Schrift dieser Broschüre?
K2: Gut.
M: Wieso findest du sie gut. Kannst du das ein bisschen erklären? Was findest du gut an der Schrift?
K2: Also, weil sie genügend gross ist. Und ja.
M: Mhm, also die Grösse entspricht dir.
<i>(M. fragt noch nach dem Zeilenabstand und der Zeilenlänge. Das Kind findet beides gut. M. erklärt, dass sie wieder liest und Fragen stellt.)</i>
M: Woher kommt LRS? Man weiss nicht genau, woher LRS kommt. Klar ist: Es gibt nicht nur einen Grund. Hast du das schon gewusst, dass es verschiedene Gründe gibt für LRS?
K2: Nein.
M: Mhm. Dann lese ich nächsten Satz. Oft hat es in der Familie mehrere Personen mit LRS. Hast du das gewusst?

K2: Ja.
<i>M: Und der letzte Satz: LRS hat nichts mit schlau oder dumm sein zu tun. Hast du das schon gewusst?</i>
K2: Ja.
<i>M: Das hast du schon gewusst. Gibt es da Wörter, die du nicht verstehst in diesem Teil?</i>
K2: Nein, ich verstehe alles.
<i>M. Tiptop. Dann machen wir weiter.</i>
<i>(M. lässt dem Kind die Wahl, ob es weiterlesen will oder ob sie vorliest. Es ist dem Kind egal und M. übernimmt das Lesen. Liest ganzen Abschnitt, dann wieder satzweise.)</i>
<i>M: Ja, LRS geht nie ganz weg. Hast du das gewusst?</i>
K2: Ja.
<i>M: Mhm. Wenn man aber oft übt und Hilfe bekommt, wird es mit der Zeit leichter.</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du auch schon gekannt. Es gibt auch berühmte Personen mit LRS. Albert Einstein, Agatha Christie, Francesca Dougan. Hast du gewusst, dass es berühmte Personen gibt, die das haben?</i>
K2: Ja, aber ich habe nur Albert Einstein gewusst. Die beiden anderen habe ich nicht gewusst.
<i>M: Aha aber Albert Einstein kennst du ein bisschen, von dem hast du schon gehört?</i>
K2: Ja.
<i>M: Gibt es da Wörter, die du nicht verstehst in diesem Teil?</i>
K2: Also die beiden (zeigt auf die Namen von Agatha Christie und Francesca Dougan.)
<i>(Kurzes Gespräch über die drei berühmten Personen, über TikTok und die Wörter Autorin, berühmt und Physiker.)</i>
<i>M: Dann gehen wir zum nächsten Tipp. (Liest ihn vor.) Das probieren wir gleich aus. Was kannst denn du gut?</i>
K2: Fussball, Basketball und Werfen.
<i>(kurzes Gespräch über Ballsportarten und darüber, wie man sich fühlt, wenn man etwas gut kann. M. liest den nächsten Abschnitt vor.)</i>
<i>M: Hör ein Hörbuch und lies dazu das passende Buch. Gibt es hier ein Wort, das du nicht verstehst?</i>
K2: Ich verstehe alles.
<i>M: Hast du diesen Tipp schon gekannt?</i>
K2: Nein.
<i>M: Dann ist das etwas neues. Kannst du dir vorstellen, das mal zu machen? Ein Buch lesen und gleichzeitig diese Geschichte hören, die du auch im Buch liest?</i>
K2: Nein.
<i>M: Mhm, kannst du erklären, warum nicht?</i>
K2: Weil das lenkt mich dann ein bisschen ab zum Lesen.
<i>M: Aha ja, so zwei Dinge gleichzeitig machen, ist vielleicht schwierig?</i>
K2: Ja.
<i>M: Ja, das ist eine gute Überlegung. Dann beim zweiten Tipp. Lies laut vor und nimm dich auf. Lies ein Jahr lang zwei Mal pro Woche für 10-15 Minuten. Mach wieder eine Aufnahme und vergleiche. Gibt es hier ein Wort, das du nicht verstehst.</i>
K2: Ich verstehe da alles.
<i>M: Mhm, und hast du diesen Tipp schon gekannt?</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du das schon mal gemacht? Dich selber aufgenommen und das gehört?</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du das in der Logopädie oder alleine gemacht?</i>
K2: Eine paar Mal in der Logo, ein paar Mal zuhause und ein paar Mal da in der Schule.
<i>(Kurzes Gespräch über Aufnahmen, die das Kind heute Morgen in der Schule gemacht hat.)</i>
<i>M: Hier steht ja auch noch, lies ein Jahr lang zwei Mal pro Woche für 10-15 Minuten. So regelmässig lesen, hast du schon mal gehört, dass das nützlich sein kann?</i>

K2: Ja.
<i>M: Machst du das auch selber?</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du einen Leseplan oder wie machst du das?</i>
K2: Nein, ich habe keinen Leseplan. Einfach jeden am Abend vor dem Schlafengehen.
<i>M: Gut. Und der dritte Tipp. Schreib etwas, was dir Spass macht: Geschichten Briefe, Tagebuch oder Postkarten. Verstehst du da alle Wörter?</i>
K2: Ja.
<i>M: Und hast du diesen Tipp schon gekannt?</i>
K2: Nein.
<i>M: Das hast du noch nie gehört. Schreibst du manchmal zuhause etwas aus Lust?</i>
K2: Also nicht aus Lust aber zum Beispiel wenn mein Kollege Geburtstag hat, dann schreibe ich ihm einen Brief oder wenn meine Mutter Geburtstag hat, dann schreibe ich ihr einen Brief.
<i>M: Ah, das ist aber schön, eine Geburtstagskarte oder ein Geburtstagsbrief. Dann gehen wir zur den nächsten Tipps. (liest zuerst ganzen Abschnitt) Beim ersten Tipp: Frag, wenn du ein Wort oder einen Text nicht verstehst. Gibt es da Wörter, die du nicht kennst?</i>
K2: Ich kenne alle.
<i>M: Gut, hast du diesen Tipp schon einmal gehört?</i>
K2: Ja.
<i>M: Und genau, das hast du ja vorher auch schon gemacht. Als wir die Broschüre angeschaut haben hast du zum Beispiel gesagt, Legasthenie, dieses Wort kenne ich nicht. Das ist super, wie du das machst. Also hast du diesen Tipp eigentlich schon angewendet.</i>
K2: Ja.
<i>M: Dann der zweite Tipp. Sag es einem Erwachsenen, wenn du Angst hast in der Schule oder ausgelacht wirst. Hast du diesen Tipp schon einmal gehört?</i>
K2: Ja.
<i>M: Und du wüsstest auch, zu wem du gehen kannst, wenn du zum Beispiel ausgelacht wirst?</i>
K2: Ja.
<i>M: Das ist gut. Das ist ja wichtig, dass man das kann und auch weiss, zu wem man gehen darf. Dann der nächste Tipp. Sag deinen Freunden, dass du LRS hast. Versteck es nicht. Hast du diesen Tipp schon gekannt.</i>
K2: Ja.
<i>M: Wissen es denn deine Freunde? Hast du es ihnen erzählt?</i>
K2: Ja.
<i>M: Und der letzte Tipp. Denk daran: Niemand ist schuld an LRS. Hast du das schon gewusst.</i>
K2: Nein.
<i>M: Mhm, also es hat wirklich niemand Schuld. Weder du bist schuld noch deine Lehrerin oder deine Eltern. Da ist niemand schuld. Das kann man einfach haben, diese Schwierigkeiten mit dem Lesen oder dem Schreiben. Diese Tipps, wenn du die nochmals anschaust, hat es einen dabei, der dir besonders gut gefallen hat? Bei dem du denkst, den probiere ich auch mal aus oder das mache ich sicher mal wieder?</i>
K2: Hmm, dieser. (zeigt)
<i>M: Den? Sag es einem Erwachsenen, wenn du Angst hast in der Schule? Dass du da zu jemandem gehen würdest und es erzählst?</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du noch Tipps für Kinder, die LRS haben? Was würdest du diesen empfehlen?</i>
K2: Hmm, ich weiss nicht, was ich sagen soll.
<i>M: Das ist auch in Ordnung. Dann würden wir schon zur letzten Seite, das ist die vierte. (Umblättern, M. liest ersten Abschnitt vor.)</i>
<i>M: Hier beim Anfang. Wer LRS hat, hat das Recht auf Hilfe. Lehrer können mit den Eltern sprechen und die Regeln in der Schule anpassen. Hat es da Wörter, die du nicht verstehst.</i>

K2: Anpassen.
<i>(M. erklärt das Wort und es entsteht ein Gespräch über die Anpassungen, die die Lehrerin des Kindes bei Prüfungen macht.)</i>
<i>M: Dann gehen wir zum zweiten Abschnitt. Auch Logopädie kann helfen. Man lernt dort, wie man mit LRS umgehen kann und übt das, was schwierig ist. Verstehst du hier alle Wörter?</i>
K2: Ja
<i>M: Gut und hast du gewusst, dass Logopädie bei LRS helfen kann?</i>
K2: Ja.
<i>(Gespräch über die Dinge, die das Kind gerade in der Logopädie macht.)</i>
<i>M: Dann noch den letzten Satz. Alle Erwachsenen zusammen sollten überlegen, wie sie helfen können. Gibt es hier ein Wort, das du nicht verstehst?</i>
K2: Ich verstehe alles.
<i>M: Dann kommen wir schon zum letzten Tipp, bevor das Gespräch fertig ist. Ich lese ihn dir auch vor. Es gibt auch Apps, die dir Texte vorlesen können. Scanne den QR-Code. Die Broschüre wird dir vorgelesen und du findest Links zu Apps und Videos. Ich habe mein Smartphone dabei und stelle hier einmal ein, dass man einen QR-Code scannen kann. Möchtest du gleich selbst ausprobieren, ob du diese Vorlesefunktion findest?</i>
K2: Okay
<i>M: Also schau, ich gebe dir mal das Smartphone und dann kannst du schauen, ob das klappt.</i>
<i>(Das Kind scannt den Code und öffnet den Link zum Padlet.)</i>
<i>M: Genau, super, jetzt geht es einen Moment. Und wenn du jetzt möchtest, dass dir der Text der Broschüre vorgelesen wird, was würdest du tun?</i>
K2: (unverständlich)
<i>M: Schau mal jetzt steht hier: Broschüre vorlesen lassen. (zeigt)</i>
<i>(Das Kind startet selbstständig das Video.)</i>
<i>M: Ja, genau, super.</i>
<i>(Die erste Seite der Broschüre wird angehört. Das Kind liest in der Broschüre mit. M. stoppt das Video.)</i>
<i>M: So. Das hast du super gut gefunden, oder? Also du hast selber die Vorlesefunktion gestartet, sehr gut. Wie fandest du jetzt diese Hilfe?</i>
K2: Gut.
<i>M: War das nützlich für dich?</i>
K2: Ja.
<i>M: Hast du gewusst, dass Computer dir Texte vorlesen können?</i>
K2: Nein.
<i>M: Dann hast du das noch nie benutzt, dass dir ein Smartphone etwas vorgelesen hat?</i>
K2: Nein.
<i>M: Hast du das Gefühl, das würdest du in Zukunft nutzen, wenn du jetzt weisst, dass das möglich ist?</i>
K2: Ja.
<i>M: Gut. Wir haben dir ja jetzt diese Lesepefeile gezeigt und die Vorlesefunktion. Hast du selber auch noch etwas, das dir hilft beim Lesen?</i>
K2: Also manchmal mache ich so. (Fährt mit dem Finger einer Zeile entlang.)
<i>M: Ah ja, das ist auch eine gute Idee. Gut, jetzt hast du gesehen, dass diese Broschüre vier Seiten hat. (zeigt Seiten) Die Länge des Textes ist die für dich gut oder ist es eher viel Text oder eher wenig Text.</i>
K2: Eher wenig Text.
<i>M: Und gibt es etwas zum Thema LRS, das du gerne wissen würdest, das jetzt aber nicht in der Broschüre steht?</i>
K2: Nein.
<i>M: Und steht etwas in der Broschüre, bei dem du denkst, das könnte man auch weglassen?</i>

K2: Nein, so ist es gut.
<i>M: Und was denkst du, was bringt denn einem Kind mit LRS diese Broschüre?</i>
K2: Dann kann man da so lernen was LRS bedeutet zum Beispiel oder was LRS ist oder warum man das hat und dass dich keiner wegen LRS auslacht. Oder dass du LRS nicht verstecken sollst.
<i>M: Ja, also man kann neue Sachen lernen mit dieser Broschüre. Habe ich dich so richtig verstanden?</i>
K2: Ja.
<i>U: Super und du hast dir anscheinen schon mega viel merken können. Dass du das jetzt alles aufzählen konntest.</i>
<i>M: Ja, du hast aufmerksam mitgemacht und für uns war es jetzt sehr spannend zu hören, was DU findest zu dieser Broschüre und wie DU diese siehst.</i>
<i>(Bedankung, nach offenen Fragen gefragt und Geschenkübergabe)</i>

Anhang 4.4: Kategorisierung Interviewaussagen

Ankerbeispiele	Interpretation der Aussagen	Kategorien
- Die [berühmte Personen, welche in Broschüre erwähnt sind] kenne ich alle nicht.	- Die drei ausgewählten Personen kennt das K. nicht.	unbekannte Wörter
- Legasthenie [Broschüre S. 1] - errät [Broschüre S. 1] - Die beiden anderen [Agatha Christie und Francesca Dougan] habe ich nicht gewusst. - anpassen [Broschüre S. 4]	- Das K. kennt von den drei erwähnten berühmten Persönlichkeiten einzig Albert Einstein. - Die meisten Wörter in der Broschüre sind dem Kind bekannt. Drei Wörter kennt es in dieser Form nicht.	
- Also ich kenne jetzt niemanden persönlich, der nur beim Lesen oder beim Schreiben Mühe hat. - So mittel. Also es [LRS] kann schon anders sein, aber manchmal kann es auch ein bisschen ähnlich sein.	- Das K. geht von seinen Symptomen aus. Neu ist für es, dass andere Personen mit LRS möglicherweise andere Schwierigkeiten haben als es selbst.	neue Informationen
- Also das [dass LRS Lese-Rechtschreibstörung heisst] ist für mich neu. - Legasthenie ist das gleiche wie LRS. - Das [dass es Leute gibt, die sich nicht merken können, wie man die Wörter schreibt oder Buchstaben weglassen, wenn sie schreiben] habe ich noch nie bemerkt.	- Das K. kennt die Begrifflichkeiten Lese-Rechtschreibstörung (LRS) und Legasthenie sowie deren Zusammenhang nicht. - Das K. kennt nicht alle Symptome, welche im Rahmen einer LRS auftreten können.	
- Ich habe die 3 !!! Dort habe ich das Hörbuch und das Buch. Ich habe es zwar noch nie gemacht. - Ich habe einmal sehr oft gelesen, einmal in der Woche oder zweimal oder fast jeden Tag am Abend. - Man kann sich ja mit dem I-Pad aufnehmen [K. hat dies noch nie gemacht, kann es sich aber vorstellen dies auszuprobieren]. - Ja, also erst kürzlich habe ich einen Brief an meine Freundin geschrieben. - Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich das habe. Ich habe das	- Das K. kannte alle Tipps ansatzweise und hat sie mehrheitlich schon ausprobiert. - Das K. ist offen, neue Ideen auszuprobieren. - Die Autorinnen dieser Arbeit erhalten vom K. weitere Hinweise für Tipps.	Rückmeldungen und Ergänzungen zu Tipps

<p>einfach bekommen [K. kannte diesen Tipp].</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die meisten (zählt Namen auf) wissen das. Und es ist auch nicht schlimm. - Dann hat meine Mutter einen Termin gemacht und hat das besprochen [K. erzählte Zuhause, dass es Schwierigkeiten im Englisch gibt]. - Also ich habe ein Buch in der Schule und die Logopädin hat gesagt, wenn du ein Wort nicht verstehst, sollst du das aufschreiben und dann zuhause oder die Lehrperson fragen. - Verzweifelt nicht und bleibt immer dran, nicht so wie ich, die einfach aufgehört hat. - Man sollte langsam anfangen und nachher immer langsam weitergehen. - Den Kindern, die ihr dann vielleicht einmal habt, auch Hausaufgaben geben. [Begründung dazu]: Weil ich habe nur einmal in der Woche Logo und dann ist es nicht nur einmal. Man kann es zuhause machen. 		
<ul style="list-style-type: none"> - Nein [den Tipp, dass zum Üben ein Hörbuch gehört und dazu das passende Buch gelesen werden kann, kannte das K. nicht]. - [K. kann sich nicht vorstellen den Tipp mit dem Hörbuch auszuprobieren], weil das lenkt mich dann ein bisschen ab zum Lesen. - Nein [den Tipp, dass man etwas schreiben soll, was einem Spass macht, kannte das K. nicht]. - Nein [den Tipp dranzudenken, dass niemand schuld an LRS ist, kannte das K. nicht.] - [alle anderen Tipps kannte das K. und hat sie ausprobiert.] - Hmm, dieser [Tipp es Erwachsenen zu sagen, wenn man Angst in der Schule hat, gefällt dem K..] 	<ul style="list-style-type: none"> - Das K. kannte noch nicht alle Tipps aus der Broschüre. Einen Tipp würde es auch nicht ausprobieren wollen. - Ein Tipp gefällt dem Kind besonders gut. - Den Autorinnen dieser Arbeit erklärt das Kind noch einen weiteren Tipp, welcher nicht in der Broschüre aufgeführt ist. 	

<p>- Manchmal mache ich so [K. fährt mit dem Finger einer Zeile entlang.]</p>		
<p>- Nein, den [Lesepefeil] kenne ich nicht. Ich mach halt immer mit dem Finger so. (<i>fährt mit dem Finger einer Zeile im Text entlang</i>)</p> <p>- Manchmal habe ich auch ein Blatt Papier genommen und habe so eine Zeile genommen und bin nach unten. (<i>zeigt vor</i>)</p> <p>- Mit dem [undurchsichtigen Lesepefeil] geht es schwieriger. Ich mache es halt am liebsten einfach mit dem Finger, weil dann sehe ich das ganze Wort immer noch und es ist nicht so abgeschnitten.</p> <p>- Den Pfeil [könnte man aus der Broschüre streichen].</p>	<p>- Das K. kennt die Lesepefeile nicht.</p> <p>- Das K. bevorzugt das Lesen mit dem Finger oder einem Blatt Papier. Vor allem der undurchsichtige Lesepefeil stört es eher.</p>	<p>Rückmeldungen zum Hilfsmittel «Lesepefeil»</p>
<p>- Nein [K. kennt den Lesepefeil nicht].</p> <p>- Mit dem blauen [undurchsichtigen] Lesepefeil [findet es das K. am besten zu lesen].</p>	<p>- Das K. kennt die Lesepefeile nicht.</p> <p>-Nach dem Ausprobieren bevorzugt es den undurchsichtigen Lesepefeil. Allerdings übersieht es beim Lesen mit diesem Pfeil zweimal das letzte Wort der Zeile, da es vom Lesepefeil abgedeckt wird.</p>	
<p>- Wenn man LRS hat, sollte man zuerst einmal lesen und danach noch hören. Wenn man dann etwas nicht versteht, wird es da dann gesprochen.</p> <p>- Bei Quizlet übe ich immer meine Englischwörter und dort liest es auch manchmal vor.</p>	<p>- Die Vorlesefunktion kann nützlich sein. Allerdings sollte die Broschüre zuerst ohne diese gelesen werden.</p> <p>- Dass es Programme gibt, welche einem ganze Texte vorlesen, ist dem K. unbekannt.</p>	<p>Rückmeldungen zum Hilfsmittel «Vorlesefunktion»</p>
<p>- [K. findet die Vorlesefunktion] gut.</p> <p>- Nein [K. wusste nicht, dass einem Computer Texte vorlesen können. Es kann sich aber vorstellen, dies in Zukunft zu nutzen.]</p>	<p>- Das K. empfindet die Vorlesefunktion als hilfreich.</p> <p>- Es wusste nicht, dass Computerprogramme Texte vorlesen können, würde es aber in Zukunft ausprobieren.</p>	
<p>- Ich persönlich brauche den Pfeil nicht.</p> <p>- Man muss ja auch nicht unbedingt wissen, dass die (<i>zeigt auf die Namen der berühmten Personen</i>) LRS haben. Weil</p>	<p>- Die zwei Punkte «Lesepefeil» und «berühmte Personen» würde das K. aus der Broschüre entfernen.</p>	<p>Änderungsvorschläge zum Inhalt</p>

<p>man die wahrscheinlich auch nicht so kennt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es ist halt spannend, wieso LRS überhaupt da ist. Woher kommt das? Von was stammt es ab? 	<ul style="list-style-type: none"> - Zu den Gründen von LRS werden vertiefere Informationen gewünscht. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kind möchte weder etwas zum Inhalt der Broschüre hinzufügen noch davon weglassen. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Das Monster sieht witzig aus. - Es ist sehr witzig. Den Kindern gefällt es wahrscheinlich. Eine 8 (Einteilung auf Skala von 1-10). 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Titelblatt gefällt dem K. und das Bild von Lurs spricht es an. 	Gestaltung Titelblatt
<ul style="list-style-type: none"> - Acht von zehn (Einteilung auf Skala von 1-10). - Also er hat auch eine Brille, ich habe auch eine Brille. Er hat an seinem Schwanz einen Pinsel und ich glaube, er ist ein Drachen und er hat zwei Hörner. - Ja [Bild passt für Kinder in der 4. Klasse]. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Titelblatt gefällt dem K. und das Bild von Lurs spricht es an. - Das K. vermutet, dass es auch anderen 4. Klässler*innen gefallen würde. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Also für Anfänger sicher gut, aber jetzt für mich ist es halt ein bisschen gross. - Ich würde ihn [Zeilenabstand] vielleicht da (<i>zeigt</i>) ein bisschen grösser machen, damit man weiss, dass es nicht zusammen ist. - Die [Zeilenlänge] ist gut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schriftgrösse ist für sein Alter und seine Lesekompetenz zu gross. - Der Zeilenabstand und die Zeilenlänge sind angemessen. 	Typografie
<ul style="list-style-type: none"> - [Ich finde die Schrift dieser Broschüre] gut. - Also, weil sie genügend gross ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schriftgrösse, der Zeilenabstand und die Zeilenlänge sind angemessen. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Zum Informieren ist das [der Textumfang] sicher mal genug, aber wenn man mehr wissen möchte, kann man ja auch googlen oder so. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Textlänge ist angemessen und überforderte das K. nicht. 	Textumfang
<ul style="list-style-type: none"> - Eher wenig Text. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das K. empfindet den Text eher als kurz. 	